

JEPPE

*IX Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão
V.5, 2021*

Realização:

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

**Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Brasília**

Reitora

Luciana Miyoko Massukado

Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação

Giovanna Megumi Ishida Tedesco

Pró-Reitora de Ensino

Yvonete Bazbuz da Silva Santos

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Paulo Henrique Sales Wanderley

Diretor Geral do Campus Gama

Rômulo Ramos Nobre Júnior

**Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CGAM)**

Patrícia Diniz Andrade

Coordenadora de Pesquisa e Inovação (CGAM)

Rafaela Fernandes do Prado

Coordenador de Estágio e Extensão

Leôncio Regal Dutra

Coordenadora Geral de Ensino (CGAM)

Andresa Cristina de Andrade

**Diretor de Administração e Planejamento
(CGAM)**

Sherley Cabral Moreira

Comissão científica

Rafaela Fernandes do Prado (Presidente)

Leôncio Regal Dutra (Vice-Presidente)

Bernardo Míglio Costa

Debora Kono Taketa Moreira

Eder Alonso Castro

Gabriel Andrade Lima de Almeida

Jane Beatriz Vilarinho dos Santos

Marley Garcia Silva

Mariana Schievano Danelon

Mirtza Fúlvia Maggioli

Patrícia Diniz Andrade

Sther Maria Lenza Greco

Tatiane Alves de Melo

Comissão Organizadora e Executora

Leôncio Regal Dutra (Presidente)

Rafaela Fernandes do Prado (Vice-Presidente)

Bernardo Míglio Costa

Cleber dos Santos Ferreira

Debora Kono Taketa Moreira

Eder Alonso Castro

Êrika Barretto Fernandes Cruvinel

Gabriel Andrade Lima de Almeida

Jane Beatriz Vilarinho dos Santos

Marley Garcia Silva

Mariana Schievano Danelon

Mirtza Fúlvia Maggioli

Patrícia Diniz Andrade

Sther Maria Lenza Greco

Tatiane Alves de Melo

Agradecimentos

A todos que colaboraram para a realização deste evento.

Diagramação

Italo Rios Cary

Luiz Fernando Câmara Viana

Logomarca do evento

Myerson dos Santos Barros

Italo Rios Cary

Organizadora do Caderno de Resumos

Rafaela Fernandes do Prado

INSTITUTO FEDERAL

Brasília

Campus Gama

Campus Gama - Lote 01, DF 480, Setor de
Múltiplas Atividades.

CEP: 72429-005

Gama, Brasília/DF.

Fone: +55 (61) 2103-2250

J82c IX Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (9.: 2021: Brasília, DF)
Caderno de Resumos da JEPE, 2021 /organizado por Rafaela Fernandes do Prado. Brasília: Instituto Federal de Brasília Campus Gama, 2021.
81 p.: il.; 29,7 cm.

Evento on-line organizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Gama. Brasília, campus Gama.
ISSN 2594-4215
Anual

1. Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 2. Produção científica - Congressos. 3. Iniciação científica e tecnológica - Ensino técnico - Ensino superior - Pesquisas. 4. Ciência e conhecimento. 5. Investigação científica. I.Título.

CDU 5/6(81)(061.3)

Direitos autorais reservados: IFB.
É permitida a publicação parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. Distribuição gratuita.

APRESENTAÇÃO

A Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão (JEPE) é um evento anual do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Gama, que tem como objetivo promover a produção científica, extensionista, pedagógica e tecnológica, proporcionando um espaço de reflexão, de debate e de diálogo. A IX JEPE foi realizada de 26 a 28 de janeiro de 2021. Neste ano, foram recebidos 98 resumos para avaliação e 73 foram aprovados.

O caderno de resumos da JEPE publica os resumos dos trabalhos apresentados durante o evento, incluindo resultados de pesquisa, revisão bibliográfica crítica e trabalhos resultantes de práticas de ensino ou de extensão.

Para facilitar a leitura, os resumos estão organizados por sessões: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Formação Docente, Linguística Letras e Artes e Multidisciplinar.

SUMÁRIO

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

DETERMINAÇÃO DE CAFEÍNA EM COLD BREW COFFEE (CAFÉ EXTRAÍDO A FRIO): AVALIAÇÃO DOS DADOS DISPONÍVEIS NA LITERATURA	9
AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE SECAGEM DE QUIABO BRANQUEADO	10
ANÁLISE DA CINÉTICA DE SECAGEM DE QUIABO	11
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS NA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS	12
ACEITAÇÃO SENSORIAL DE TOMATES TIPO CEREJA REVESTIDOS COM COBERTURA À BASE DE AMIDO DE MANDIOCA, SORBITOL E KEFIR	13
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE QUALIDADE DE TOMATES CEREJA REVESTIDOS COM AMIDO DE MANDIOCA, SORBITOL E KEFIR	14
FARINHA DE BETERRABA E KEFIR EM REVESTIMENTOS PARA MORANGOS: ANÁLISE DE DOÇURA E ACEITAÇÃO SENSORIAL	15

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

NEOLEITE	16
----------------	----

CIÊNCIAS DA SAÚDE

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA	17
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ULTRASSONOGRRAFIA COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO NA INFECÇÃO PELO H. PYLORI EM FORMAÇÃO PARA ÚLCERAS GÁSTRICAS	18
FATORES NUTRICIONAIS ASSOCIADOS À DEPRESSÃO	19
A RELAÇÃO ENTRE A ENFERMAGEM E A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO: ESTUDOS E PERSPECTIVAS	20
WORKSHOP DE BIOSSEGURANÇA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	21
A IMPORTÂNCIA DA CIRURGIA DE FISSURA LÁBIO-PALATINA PARA O RESTABELECIMENTO SOCIAL DO INDIVÍDUO	22
SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	23
AS ESTRATÉGIAS INTERPESSOAIS UTILIZADAS EM PACIENTES PORTADORES DE PSICOPATIA	24
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA	25
PERCEPÇÕES DOS PACIENTES SOBRE OS ASPECTOS TANGÍVEIS DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES: PRINCIPAIS ACHADOS DE UM MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE	26

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

SEMIGRUPOS NUMÉRICOS COM MULTIPLICIDADE FIXADA E SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES COM USO DO SOFTWARE GEOGEBRA	27
VISÃO COMPUTACIONAL PARA TRIAGEM INTELIGENTE DE OBJETOS	28
PROPRIEDADES FÍSICAS DE FARINHA DE MALTE PRODUZIDA A PARTIR DO BAGAÇO DE INDÚSTRIA CERVEJEIRA	29

ANÁLISE NUMÉRICA DO ESCOAMENTO DE HUMOR AQUOSO NA CÂMARA ANTERIOR	30
DISPOSITIVOS MÓVEIS: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE APLICATIVOS PARA O USO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	31
ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE TESTES DE AJUSTE DE BONDADE NA DISTÂNCIA MALLOW-S-WASSERSTEIN	32
ENSINAR CIÊNCIAS EXATAS DE FORMA REMOTA: PERSPECTIVAS, DESAFIOS E EXPECTATIVAS	33
VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE SENSORES INERCIAIS A PARTIR DO USO DE TÉCNICAS DE REDUÇÃO DIMENSIONAL COM FOCO NA DOENÇA DE PARKINSON	34
PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE YB:ZNO VISANDO APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES	35
A LÓGICA NA PERSPECTIVA DA ÁLGEBRA BOOLEANA	36

CIÊNCIAS HUMANAS

HISTÓRIA PÚBLICA DIGITAL: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO EM PODCASTS DE HISTÓRIA	37
INFÂNCIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: ANÁLISE DOS EFEITOS DO CONTATO PRECOCE E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES	38
O USO DO WHATSAPP NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RECOMENDAÇÕES DE USO NO PROJETO “ESCOLA SEMPRE ABERTA (ESA)”	39
VISÃO A RESPEITO DA QUÍMICA SOB O OLHAR DOS PRATICANTES DO MOVIMENTO VEGANO FREQUENTADORES DO EVENTO VEGFEST	40
VOLTANDO A SER CRIANÇA: UMA ANÁLISE DO RESGATE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I	41
O ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS: O USO DE RECURSOS DIGITAIS NO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA	42

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DO IFB: UMA INICIATIVA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL	43
INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE O 22º CONCURSO DE INOVAÇÃO DA ENAP	44
DESAFIOS PARA O SETOR PORTUÁRIO NO BRASIL	45
MANUAL DE OSLO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE INDICADORES DE CT&I ...	46
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: RELATO DOCENTE DO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA NO IFB CAMPUS BRASÍLIA	47
POLÍTICAS DE COTAS INCLUSIVAS PARA TRANSEXUAIS E TRAVESTIS NO ÂMBITO EDUCACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE BRASÍLIA	48
AS ADVERSIDADES ENFRENTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES NO BRASIL EM IMPLEMENTAR O SISTEMA DE CUSTEIO ABC (ACTIVITY BASED COSTING): SÍNTESE QUANTITATIVA DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA	49
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E REGIMES DE TRIBUTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS EMPÍRICOS	50

ENGENHARIAS

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE “SOURDOUGH” OU MASSA MADRE PARA PRODUÇÃO DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GLÚTEN E VEGANO	51
SANEAMENTO BÁSICO: CONSIDERAÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA NAS CIDADES	52
FOTOTERAPIA COM LUZ DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) ASSOCIADA A BIOMEMBRANAS DE LÁTEX NO PROCESSO CICATRICIAL DE ÚLCERAS DIABÉTICAS.....	53
ESCOAMENTO DE POISEUILLE NO INTERIOR DE DUTOS COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR: ABORDAGEM ANALÍTICA E NUMÉRICA	54
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QOS DESDE UMA REDE METROETHERNET ATÉ UMA REDE WIMAX	55
ESPALHAMENTO DE UM FLUIDO VISCOSO NUM PLANO INCLINADO SOB AÇÃO DA GRAVIDADE	56
ANÁLISE POR LUBRIFICAÇÃO E SOLUÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO DESCENDENTE DE UMA CASCATA EM UM PLANO VERTICAL	57
ANÁLISE NUMÉRICA DO ESCOAMENTO EM CASCATA VERTICAL SOBRE AÇÃO DA GRAVIDADE	58
ESCOAMENTO DE COUETTE-POISEUILLE EM UM CANAL RETANGULAR	59
IDENTIDADE AUTOMOTIVA: APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA DE CARROCERIAS AUTOMOTIVAS DESCARTADAS.....	60

FORMAÇÃO DOCENTE

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: A PRÁTICA DA LEITURA PELOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA.....	61
LICENCIATURA EM BIOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – CAMPUS PLANALTINA: UMA AVALIAÇÃO EM DIFERENTES PERSPECTIVAS	62
IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA PARA APRENDIZAGEM EM QUÍMICA	63
A INTERDISCIPLINARIDADE E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: POSSIBILIDADES PARA A SUPERAÇÃO DO ENSINO FRAGMENTADO.....	64
EXPERIÊNCIAS DO PROJETO UNIVERSIDADE E ESCOLA SEM MUROS NO ESPAÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE.....	65
ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR: A ESCOLA COMO LUGAR DE PESQUISA	66
EDUCAÇÃO E CORONAVÍRUS: IMPACTOS POSITIVOS DA PANDEMIA NA ATUAÇÃO DO DOCENTE	67

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

AS BERTOLEZAS DO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE LITERÁRIA EM TEMPOS DE CRISE.....	68
ANÁLISE DO EMPREGO DE FUNÇÕES DA LINGUAGEM EM "JORNAIS POPULARES"	69
UMA VIAGEM INTERCULTURAL: CONTRIBUIÇÕES DE UMA EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	70
COMPARTILHAR E CONSTRUIR SABERES: ESTUDO DOS EVENTOS DE LETRAMENTO NOS CLUBES DE LEITURA E DE MÚSICA DO LABORATÓRIO DE LINGUAGEM - LABLIN	71
LINGUÍSTICA TEXTUAL E ENSINO: DESAFIOS DE UM CURSO DE EXTENSÃO TOTALMENTE REMOTO.....	72

MULTIDISCIPLINAR

DESAFIOS DE ALFABETIZAR LETRANDO EM ENSINO REMOTO: EXPERIÊNCIAS DO PIBID PEDAGOGIA - UNB NO CEF 01 VARJÃO	73
HÁBITOS DE HIGIENE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM ALIMENTOS E QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - CAMPUS GAMA NA PANDEMIA DO (COVID-19)	74
PROGRAMA NOVOS CAMINHOS 2020 E INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA: RESULTADOS E PERSPECTIVAS	75
ALTERNATIVAS ENCONTRADAS PELO BIOGAMA-FUP FRENTE À NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM 2020.....	76
ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA E EPISTEMOLÓGICA SOBRE FHS NO ENSINO DE QUÍMICA A PARTIR DA REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA.....	77
A FOTOGRAFIA COMO GERADORA DE DIÁLOGO EM PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	78
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO EM UM CURSO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO COM INTEGRAÇÃO ENTRE LÍNGUA INGLESA E REDES DE COMPUTADORES	79
PROCESSOS DE TRABALHO E ETNOMATEMÁTICA: MÉTODOS E CAMINHOS DE PESQUISA ..	80
MOPAIX.....	81

DETERMINAÇÃO DE CAFEÍNA EM COLD BREW COFFEE (CAFÉ EXTRAÍDO A FRIO): AVALIAÇÃO DOS DADOS DISPONÍVEIS NA LITERATURA

Pâmela Soares Ferreira¹, Sara Karolina dos Santos¹, Patricia Diniz Andrade¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: pamela.ferreira@estudante.ifb.edu.br

RESUMO 320455

O Cold Brew Coffee é uma técnica de extração de café a frio, desenvolvida em meados do século XVII, pela necessidade de transportar a bebida do café por longos períodos. A extração de café a frio é realizada em temperaturas entre 20-25°C (ou em temperaturas mais baixas), com tempos de extração que variam de 8-24 horas. O café extraído a frio (cold brew coffee) pode ser preparado por gotejamento, infusão direta e indireta e também por prensa francesa. O preparo da bebida utilizando temperaturas mais baixas e longos períodos de extração produz um produto com diferentes características físico-químicas e sensoriais. Geralmente, a temperatura influencia a solubilidade dos compostos na água e, com isso, os diferentes métodos de extração do produto podem resultar em variações significativas na composição do café obtido a partir de extrações em temperaturas distintas. É comum ouvir de entusiastas do consumo de cold brew coffee que essa bebida tem menor acidez, menores níveis de cafeína e maiores teores de compostos antioxidantes do que as bebidas de café extraídas a quente, porém, falta embasamento científico às afirmações. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico para identificar: i) se existem publicações acerca da determinação de cafeína em cold brew coffee; ii) quais são os métodos utilizados nessa determinação. A busca por artigos foi realizada a partir do Portal de Periódicos CAPES, utilizando as palavras chave: cold brew coffee; cold extracted coffee; caffeine. Entre os artigos encontrados, apenas aqueles que relataram o método utilizado na determinação de cafeína foram selecionados. Dentre os 11 artigos selecionados, foram encontrados relatos de diferentes métodos de extração tais como: infusão, gotejamento, extração à frio adaptada de receita caseira e extração utilizando cafeteira, entre outros. A partir desses artigos, somente 4 trabalhos relataram a média da concentração de cafeína encontrada em cold brew coffee (0,18 mg/L a 1230 mg/L). A maior parte dos trabalhos realizou a determinação de cafeína utilizando métodos cromatográficos. Os resultados encontrados a partir deste levantamento bibliográfico mostraram que pouquíssimos artigos foram recentemente publicados sobre a avaliação do teor de cafeína no cold brew coffee, além de indicarem grande diferença nas concentrações médias encontradas. Além disso, nenhuma publicação foi encontrada com o resultado de análises de amostras de cold brew coffee preparadas no Brasil. Considerando a importância da comercialização do café para economia brasileira e a crescente expansão da comercialização do cold brew coffee é fundamental que sejam realizados novos trabalhos para determinar o teor de cafeína na bebida, a fim de elucidar as diferenças nas composições dos cafés obtidos por diferentes tipos de extração.

Palavras-chave: *cold brew coffee*, cafeína, café.

AValiação DA CINÉTICA DE SECAGEM DE QUIABO BRANQUEADO

Henrique de Oliveira Pereira¹, Lycia Katarina Dantas e Araujo¹, Caio Vinicius de Lacerda Vieira¹, Eduarda Cristina Moreira Silva¹, Mirtza Fúlvia Maggioli¹, Debora Kono Taketa Moreira¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: henrique.pereira@estudante.ifb.edu.br

RESUMO 320866

O quiabo (*Abelmoschus esculentus*) é muito apreciado pela sua textura pastosa e alto valor nutricional envolvendo grande versatilidade nas práticas culinárias. Quando não consumido fresco, esse vegetal apresenta características fibrosas de envelhecimento celular e por isso é rejeitado pelo consumidor. A secagem é um método de conservação que pode ser aplicado no quiabo para aumentar o seu prazo de uso pela população, porém quando seco pode sofrer escurecimento enzimático. O branqueamento é uma técnica muito utilizada em frutas e hortaliças que tem a finalidade de inativar enzimas que poderiam causar reações de deterioração no alimento. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do branqueamento na cinética de secagem de fatias de quiabos para prevenir o escurecimento enzimático do produto final. O quiabo foi doado pela empresa Primavera®, selecionados, lavados, higienizados com solução clorada de 100 ppm, branqueado por imersão em água em ebulição por 1 min e imerso em banho de gelo até seu resfriamento completo, cortados em fatias de 0,5 cm, dispostos em bandejas, e seco à 60 °C em estufa a gás com circulação de ar mecânica até peso constante. Para a modelagem da cinética de secagem, ajustes matemáticos foram realizados através do uso dos modelos de Newton, Page, Exponencial de dois termos e o logaritmo, sendo que o critério de convergência foi de 10^{-6} através do algoritmo de Gauss-Newton. Para validar os modelos utilizados foram calculados: coeficiente de determinação (R^2), erro relativo quadrático médio (RMSE) e qui-quadrado (X^2). Para um modelo matemático ser considerado com bom ajuste o valor de R^2 deve ser próximo de 1 e os valores de X^2 e RMSE próximos de zero, sendo assim, os modelos que melhor ajustaram a secagem do quiabo branqueado foram Page ($R^2 = 0,9997$, RMSE = 0,0048 e $x^2 = 2,39 \times 10^{-5}$) e o logaritmo ($R^2 = 0,9902$, RMSE = 0,0309 e $X^2 = 9,6 \times 10^{-4}$), pois apresentaram os melhores requisitos para prever os ajustes. Tais modelos já foram relatados na literatura por apresentarem bons ajustes para matérias-primas de origem vegetal. O que torna possível aplicar a cinética de secagem em temperaturas de 60 °C utilizando secadores por convecção. Assim, foi possível obter um modelo de secagem para fatias de quiabos com uma cor mais desejada no produto final.

Palavras-chave: Escurecimento enzimático, conservação, modelagem matemática.

ANÁLISE DA CINÉTICA DE SECAGEM DE QUIABO

Eduarda Cristina Moreira Silva¹, Lycia Katarina Dantas e Araujo¹, Henrique de Oliveira Pereira¹, Caio Vinicius de Lacerda Vieira¹, Debora Kono Taketa Moreira¹, Luiza Helena da Silva Martins².

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF)

2) Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém (PA)

E-mail: eduarda.silva6@estudante.ifb.edu.br

RESUMO 321093

O quiabeiro (*Abelmoschus esculentus*) é uma planta anual, pertencente à família Malvacea, largamente cultivado nas regiões tropicais e subtropicais por ser resistente ao calor, e possui um período longo de colheita, o que lhe concede ser encontrado no mercado o ano todo. Entretanto, quando colhido muito maduro é descartado pelas indústrias de minimamente processado, devido à rejeição pelo consumidor por ser muito fibroso. Essa rejeição leva a geração de resíduos orgânicos com qualidade sanitária e nutricional. Assim, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de cinética de secagem de quiabos maduros, visando o seu aproveitamento pela indústria de alimentos. Os descartes de quiabo foram doados pela empresa Primavera®, selecionados, lavados, higienizados com solução clorada de 100 ppm, cortados em fatias de 0,5 cm, dispostos em bandejas e seco à 60 °C em estufa a gás com circulação de ar mecânica até peso constante. A secagem foi realizada em duplicata e na predição das curvas de secagem foram avaliados os ajustes matemáticos de modelos clássicos que descrevem a cinética dos processos de secagem, que foram os modelos de Newton, Page, Exponencial de Dois termos e o Logarítimo. O algoritmo de Gauss-Newton foi utilizado com um critério de convergência de 10^{-6} . Os valores do coeficiente de determinação (R^2), erro relativo quadrático médio (RMSE) e qui-quadrado (χ^2) foram utilizados para determinar o modelo que melhor descreveu as curvas de secagem para o quiabo in natura. Todos os modelos se ajustaram aos dados experimentais, sendo o modelo de Page o que apresentou melhor ajuste para a secagem do resíduo do quiabo, pois o mesmo apresentou melhores valores de $R^2 = 0,999937$, $RMSE = 0,00025$, $\chi^2 = 6,6 \times 10^{-6}$ (para se ter um bom ajuste o R^2 deve apresentar valor próximo de 1 e o RMSE e χ^2 valores próximos de zero), coeficientes do modelo k de 0,274 e o parâmetro n de 0,5686, indicando que os dados experimentais se ajustaram bem ao modelo matemático proposto. O modelo de Page já foi citado pela literatura por fazer bons ajustes a matérias-primas de origem vegetal no processo de secagem, deste modo, foi possível utilizar este processo para conservar o resíduo do quiabo como alternativa para obter subprodutos da indústria de minimamente processados que apresentem boa qualidade e longa vida de prateleira.

Palavras-chave: Aproveitamento, hortaliças, modelagem matemática.

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS NA PRODUÇÃO DE ORGÂNICOS

Katharine Braga Gomes Brum¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: katharine.brum@ifb.edu.br

RESUMO 321917

Alimentos orgânicos são aqueles produzidos com o mínimo de insumos externos possível, seguindo uma série de normas específicas e certificado por uma agência constituída para tal reconhecimento. No entanto, alguns estudos apontam que os alimentos produzidos de forma orgânica possam ter maior risco de contaminação biológica. As bases de segurança alimentar dizem que os alimentos devem ser livres de contaminação biológica, química ou física, princípios que devem ser aplicados a qualquer tipo de alimento, independente da técnica de cultivo empregada. Apesar da técnica de cultivo orgânico não garantir a ausência total de resíduos provenientes da contaminação ambiental, diversas técnicas podem ser aplicadas para reduzi-los ao mínimo. Dentro deste contexto surge a questão norteadora: alimentos orgânicos são menos seguros que os obtidos pelas técnicas de agricultura tradicional? Para a construção deste foi realizada revisão narrativa, baseada em uma busca nas bases de dados Pubmed e LILACS com as palavras chave “segurança alimentar” e “alimentos orgânicos”. Utilizou-se como operador booleano o “e”, no Pubmed as palavras chaves foram utilizadas no campo “Mesh Terms” e no LILACS como descritores de assunto. As palavras chaves foram escolhidas pela relação com o assunto a ser estudo e por serem descritores em ciência da saúde. Como resultado da busca, foram encontrados 119 artigos no Pubmed e 4 artigos no LILACS. Após a leitura dos resumos, selecionou-se inicialmente 40 artigos, destes foram utilizados 25 no presente trabalho. Os achados foram de pesquisas desenvolvidas para quantificar a presença de patógenos, e de contaminação microbiológica no produto final, bem como sua sobrevivência e potencial de contaminação humana, além da relação do consumo de alimentos orgânicos e saúde de maneira geral. A preocupação com os possíveis agentes patogênicos possivelmente mais presentes em alimentos orgânicos é minimizada pela termossensibilidade de grande parte desses microrganismos. Sendo assim as técnicas aplicadas na agricultura orgânica são suficientes obtenção de alimentos seguros. As pesquisas que avaliam a relação entre o consumo de alimentos orgânicos com a melhora da saúde humana, com diminuição da incidência de doenças crônicas, menor incidência de câncer, diminuição da obesidade e de alergias, apresentam um importante fator de confusão pois as pessoas que comumente consomem alimentos orgânicos têm hábitos alimentares mais saudáveis. Portanto, ainda não há evidências que comprovem maior susceptibilidade a contaminação biológica nos alimentos orgânicos, nem mesmo sua superioridade nutricional em comparação com os produzidos de maneira convencional.

Palavras-chave: alimentos orgânicos, segurança alimentar.

ACEITAÇÃO SENSORIAL DE TOMATES TIPO CEREJA REVESTIDOS COM COBERTURA À BASE DE AMIDO DE MANDIOCA, SORBITOL E KEFIR

Sara Karolina dos Santos¹, Maykon Júnio dos Santos Soares¹, Laiza Daniele da Silva de Sousa¹, Maria Eduarda Ferreira¹, Mariana Schievano Danelon¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Campus Gama, Brasília (DF).

E-mail: karolinaskw1@gmail.com

RESUMO 321930

Devido à perecibilidade de frutos, como o tomate cereja, o uso de revestimentos tem sido testados. O kefir poderia ser incluído nestes revestimentos, devido a sua atuação antimicrobiana, porém, o extrato obtido a partir da sua fermentação apresenta sabor e odor característicos, que poderiam alterar a aceitação dos frutos revestidos. Buscou-se avaliar a aceitação sensorial de tomates da cultivar Sweet Grape revestidos com cobertura comestível à base de amido de mandioca, sorbitol e extrato de kefir, ao longo de 23 dias de armazenamento. Testaram-se 4 revestimentos: T1 = controle; T2 = solução aquosa com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido (utilizado para aumentar a aderência do revestimento ao fruto); T3 = 50% de solução com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido + 50% de extrato de kefir; e T4 = 75% de solução com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido + 25% de extrato de kefir. Este último foi preparado cultivando-se 20% de grãos de kefir de água e 0,05% de açúcar mascavo em água destilada, deixando-se fermentar por 72 horas à temperatura ambiente, sendo o extrato separado dos grãos por filtração e homogeneizado às soluções de amido já previamente gelatinizadas pelo aquecimento sob agitação em banho-maria a 70°C. Os tomates foram adquiridos na CEASA-DF de produtor local, selecionados, higienizados e imersos em um dos tratamentos por 3 minutos, deixando-se secar à temperatura ambiente por 7 horas, sendo acondicionados em embalagens PET, mantidas a 8°C. O teste de aceitação sensorial foi realizado com 16 provadores não treinados, utilizando-se escala hedônica de 9 pontos (variando de 1 = desgostei muitíssimo a 9 = gostei muitíssimo) para avaliar os atributos de aparência, odor, sabor, textura e aceitação global, nos dias 2, 13, 19 e 23. Análise de variância e teste de Tukey foram realizados ($p < 0,05$). Os resultados revelaram que no dia 2 não foram percebidas diferenças de aceitação ($p < 0,05$) entre os tratamentos, para todos os atributos avaliados, com as notas entre 7 = gostei moderadamente e 8 = gostei muito. Ao longo do experimento, houve diferenças somente para aparência: os frutos controle receberam as maiores notas e, a partir do dia 19, a aceitação destes frutos foi significativamente maior a dos frutos revestidos com amido de mandioca e sorbitol (T2). Uma possível explicação é a de que, com a perda natural de água dos frutos no armazenamento, o revestimento de amido foi perdendo a aderência, conferindo um aspecto de “descascando” ou “despelando”, conforme comentários dos provadores, o que pode ter sido mais perceptível em T2 devido a sua maior concentração de amido. Ao final do experimento, a média de aceitação global foi 7, “gostei moderadamente”, não havendo diferenças entre os tratamentos, indicando que os frutos ainda possuíam boa aceitação. Conclui-se que o kefir pode ser utilizado nos revestimentos, nas concentrações estudadas, sem que haja diferenças na aceitação sensorial dos frutos.

Palavras-chave: Revestimento, kefir de água, vida-de-prateleira.

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE QUALIDADE DE TOMATES CEREJA REVESTIDOS COM AMIDO DE MANDIOCA, SORBITOL E KEFIR

Laiza Daniele da Silva de Sousa¹, Sara Karolina dos Santos¹, Maykon Júnio dos Santos Soares¹, Maria Eduarda Ferreira¹, Mariana Schievano Danelon¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: laizadani46@gmail.com

RESUMO 321953

Revestimentos tem sido testados em frutos para estender sua conservação. O amido de mandioca é o material mais utilizado, por ser abundante e de baixo custo, o sorbitol é plastificante e o kefir tem sido indicado como inibidor de microrganismos. Objetivou-se avaliar, ao longo de 23 dias, parâmetros físico-químicos em tomates da cultivar Sweet Grape, com diferentes revestimentos. Estes foram adquiridos na CEASA-DF de produtor local, selecionados, higienizados e imersos em um dos 4 tratamentos: T1 = controle; T2 = solução aquosa com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido; T3 = 50% de solução com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido + 50% de extrato de kefir de água; e T4 = 75% de solução com 3% de amido de mandioca e 10% de sorbitol, em relação à massa de amido + 25% de extrato de kefir de água. As soluções de amido + sorbitol foram preparadas a 70°C, até gelatinização e, nos casos de T3 e T4, acrescidas de extrato de kefir, obtido da seguinte forma: 20% de grãos de kefir foram cultivados com 0,05% de açúcar mascavo em água, deixando-se fermentar por 72 horas à temperatura ambiente, sendo o extrato filtrado dos grãos. Após revestimento, os frutos foram deixados à temperatura ambiente por 7 horas para secagem, sendo acondicionados em embalagens PET, mantidos a 8°C. Foram analisados, em triplicata, nos dias 1, 8, 13, 19 e 23, perda de umidade, sólidos solúveis, pH, acidez titulável e teor de ácido ascórbico, seguindo procedimentos do Instituto Adolfo Lutz, além de inspeção visual para identificar sinais de deterioração. Análise de variância, seguida do teste de Tukey, foram realizados ($p < 0,05$). No dia 1, os frutos apresentaram, em média, oBrix = 6,31 ($\pm 0,18$), pH = 4,22 ($\pm 0,06$), acidez titulável = 0,46 ($\pm 0,03$) g de ácido cítrico/100g, teor de ácido ascórbico = 10,55 ($\pm 2,48$) mg/100g. No dia 23, não houve diferenças entre os tratamentos para o ácido ascórbico (média = 12,76 \pm 0,91) e oBrix (média = 5,73 \pm 0,13), mas comparados ao controle, os revestimentos foram capazes de retardar o início da redução de sólidos solúveis. No dia 23, os valores de pH de T2 e T4 não diferiram entre si (média = 4,24 \pm 0,01) e foram superiores aos outros tratamentos; já para acidez titulável, o controle apresentou o maior valor (média = 0,47 \pm 0,03) e o T4, o menor (média = 0,36 \pm 0,02). Ao longo do experimento, a perda de água foi aumentando para todos os tratamentos, não havendo diferença entre eles, chegando a cerca de 6% no 23º dia. Neste dia, 13%, 15%, 8% e 25% de frutos apresentaram sinais de deterioração em T1, T2, T3 e T4, respectivamente. Conclui-se que o revestimento com maior percentual de kefir (T3) parece ter sido mais efetivo em retardar a deterioração microbiana. Ao final do experimento, mesmo para os frutos controle os parâmetros ainda se mostraram aceitáveis, o que pode ser resultado, também, do tipo de embalagem e da refrigeração.

Palavras-chave: frutos, kefir, qualidade.

FARINHA DE BETERRABA E KEFIR EM REVESTIMENTOS PARA MORANGOS: ANÁLISE DE DOÇURA E ACEITAÇÃO SENSORIAL

Maykon Júnio dos Santos Soares¹, Laiza Daniele da Silva de Sousa¹, Maria Eduarda Ferreira¹, Sara Karolina dos Santos¹, Mariana Schievano Danelon¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Campus Gama, Brasília (DF).

E-mail: maykola1331@gmail.com

RESUMO 321964

Uma das formas de prolongar a conservação de frutos é o revestimento dos mesmos com ingredientes de baixo custo, como o amido de mandioca. No presente trabalho, propôs-se adicionar ao amido (i) a farinha de beterraba, que é rica nutricionalmente e poderia aumentar a doçura dos frutos revestidos; e (ii) o kefir, cuja atuação, além de trazer potenciais benefícios à saúde, tem sido implicada na inibição de microrganismos patogênicos. O objetivo deste trabalho foi verificar se o uso destes ingredientes (beterraba e kefir) em revestimentos alteraria parâmetros sensoriais dos frutos. Para tanto, buscou-se identificar, junto a consumidores não treinados, a aceitação sensorial e se estes percebiam diferenças sensoriais, em termos de doçura, entre morangos com 5 revestimentos: T1 = controle; T2 = solução aquosa com 3% de amido de mandioca; T3 = solução aquosa com 3% de amido de mandioca + 1,5% de farinha de beterraba; T4 = 75% de solução com 3% de amido de mandioca + 25% de extrato de kefir; T5 = 75% de solução com 3% de amido de mandioca e 1,5% de farinha de beterraba + 25% de extrato de kefir. As soluções de amido de mandioca e de amido + beterraba (marca RMoura Cereais) foram preparadas a 70°C, até geleificação. O extrato de kefir foi obtido a partir do cultivo de 20% de grãos de kefir em água com 0,05% de açúcar mascavo, mantidos à temperatura ambiente para fermentação por 24 horas, sendo o extrato filtrado dos grãos e adicionado às soluções de amido já gelatinizadas. Os morangos foram adquiridos na CEASA-DF, de produtor local, minimamente processados, revestidos com os tratamentos, mantidos à temperatura ambiente para secagem por 7 horas, acondicionados em bandejas de polietileno recobertas com filme de PVC e mantidos a 5°C. O teste de diferença do controle foi realizado com 14 provadores, que identificaram o quanto os tratamentos 3 e 5 diferiram do controle em termos de doçura, no dia 1. O teste de aceitação foi realizado com 16 provadores, utilizando-se escala hedônica de 9 pontos (variando de 1 = desgostei muitíssimo a 9 = gostei muitíssimo) para os atributos de aparência, odor, sabor, textura e aceitação global, nos dias 1, 8 e 11, para os tratamentos 1, 2, 4 e 5. Análise de variância e teste de Dunnett (teste de diferença do controle) ou Tukey (teste de aceitação) foram realizados ($p < 0,05$). Entre os resultados, quando comparadas ao controle, as amostras com farinha de beterraba foram percebidas pelos consumidores como mais doces. Nenhum provador conseguiu identificar que os frutos haviam sido revestidos com beterraba. Em termos de aceitação, não houve diferenças entre os tratamentos testados, para todos os atributos avaliados, em todos os dias de análise (1, 8 e 11). No último dia do experimento, a aceitação global média dos tratamentos foi de 6,6, entre “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”, indicando que ainda havia aceitação sensorial. Conclui-se que o uso da farinha de beterraba em revestimentos pode ser interessante para aumentar a doçura, sem alterar negativamente outros parâmetros sensoriais. Na proporção estudada, o kefir pode ser adicionado aos revestimentos sem que haja alteração na aceitação dos frutos.

Palavras-chave: frutos, qualidade, vida-de-prateleira.

NEOLEITE

Karen Carneiro dos Reis¹, Lara Ruff Carneiro¹, Lígia Borges Haddad Oliveira Rocha¹, Karen Danielly Rodrigues de Oliveira¹, Maria Eduarda Freire Ribeiro², Amanda Laís Jácome Monte³.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF)

2) Instituto Federal de Brasília, *Campus Samambaia*, Brasília (DF)

3) Universidade de Brasília, Brasília (DF)

E-mail: karenreis180@gmail.com

RESUMO 321659

O mercado brasileiro de fórmulas infantis já é forte e bem estruturado, contando até mesmo com empresas multinacionais. Tais empresas são as maiores concorrentes da proposta deste trabalho, o que poderia resultar em falta de confiança por parte do consumidor e em esforços dessas empresas contra a proposta em questão. Entretanto, nenhuma das soluções oferecidas por tais empresas abordam e solucionam de forma eficaz os principais problemas vivenciados pelas mães consumidoras de fórmulas infantis, e a pesquisa de validação realizada com o público-alvo comprova a insatisfação desse público e a necessidade de inovação nesse setor. Foi realizada uma pesquisa de validação, que tinha como público alvo mães que já usaram fórmulas infantis na alimentação de seus bebês. A pesquisa foi realizada de forma remota por meio de dois questionários, com a finalidade de explorar os problemas vivenciados pelo público-alvo e sua aceitação diante de possíveis opções de produto. No questionário A, 125 entrevistadas afirmaram fazer uso de fórmulas infantis. Entre elas, 70% relataram que o lactente consumiu fórmula ao longo dos primeiros seis meses de idade. Além disso, foi constatado que as mães enfrentam diversas dificuldades diariamente para amamentar. Dentre elas, as principais dificuldades relatadas no questionário foram: insuficiência de leite (56%), rejeição do lactente ao leite (26%), dor e desconforto ao amamentar (19%), alergias ou intolerância à lactose (8%), retorno ao trabalho (4%), preocupações estéticas (1%), dentre outras. Ainda, 16% das entrevistadas constataram o aparecimento de desconforto gastrointestinal nos lactentes decorrente do consumo de similares. No questionário B, 80 entrevistadas afirmaram fazer uso de fórmulas infantis. Dentre esse público, foi constatado que 80% teriam interesse no uso de uma fórmula líquida, demonstrando preferência pela embalagem do tipo Tetra Pak (71%). Após a constatação desses problemas, pensamos no desenvolvimento do NEOLEITE, uma fórmula infantil líquida e nutritiva. A fórmula será indicada para crianças de seis a 12 meses e poderá otimizar o tempo das famílias, uma vez que irá contar com embalagens Tetra Pak recicláveis, unitárias (o tamanho das embalagens corresponderá à quantidade exata de leite necessária para crianças de seis a 12 meses) e ergonômicas. Além disso, demandará pouco tempo para o preparo, pois as embalagens poderão ser levadas ao micro-ondas. A fórmula possuirá lipases e lisozimas, enzimas que podem auxiliar na prevenção de problemas como as constipações e cólicas intestinais, além de conter vitaminas e probióticos microencapsulados que contribuirão com a regulação da microbiota intestinal. Os nossos próximos passos serão: o desenvolvimento do mínimo produto viável em parceria com profissionais da área técnica e fazer testes de qualidade e eficácia do produto. Posteriormente, queremos adaptar a fórmula para atender às crianças com restrições alimentares. O público consumidor de fórmulas infantis tem crescido cada dia mais, somando mais de 60% dos bebês brasileiros, de acordo com o site (Agência Brasil). Dessa maneira, um produto como o NEOLEITE será capaz de oferecer mais segurança e praticidade, com relação à alimentação de suas crianças, a mais da metade das mães brasileiras.

Palavras-chave: Leite, nutrição, praticidade.

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Antonio de Sousa Oliveira¹, Elter Alves Faria¹, Josilene Pereira Lima¹.

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO).

E-mail: antoniossousa200@gmail.com

RESUMO 309006

Os cuidados paliativos são prestados a clientes com doenças crônicas ou em condição terminal, para fornecer uma melhor qualidade de vida. Objetivo: Enfatizar a importância dos profissionais de enfermagem nos cuidados paliativos. Metodologia: Revisão de literatura. Realizou-se busca de artigos a partir do ano de 1995 até 2020, foram encontrados múltiplos trabalhos, destes 25 foram analisados, excluiu-se 07 e utilizou-se 13 artigos. As buscas foram feitas nas bases de dados - Google Acadêmico, Scielo, Pucpr e Redalyc para produção desta Revisão de literatura. Resultado: A enfermagem é parte importante, senão a mais fundamental no processo do cuidar, frente às dores físicas e da alma de cada paciente que sofre a cronicidade de doenças terminais fatais e traumatizantes, tanto físico, quanto emocional. Nesse sentido, alguns artigos preconizam a importância da comunicação entre paciente e profissional, a fim de tornar o atendimento mais humanizado, para atenuar essa complexa ocasião de aflição e angústia visto que nem todos aceitam o fato de morrer, sendo necessário o apoio e cuidados especiais a esses clientes. Discussão: Os achados assinalam que os cuidados paliativos são necessários para melhorar a condição de vida da pessoa acometida por doenças crônicas, além de apontar os enfermeiros e equipe de enfermagem como peças basilares no cuidado e tratamento desses pacientes. Logo esses passam 24h ao lado do paciente oferecendo suporte físico e mental o que reflete diretamente na qualidade de vida desses clientes. Conclusão: A presença do enfermeiro no âmbito do cuidar é fundamental, para o bem estar do cliente/paciente, pois ocasiona conforto, ameniza o sofrimento prestando assistência humanizada e ainda preparando a família para que passem pelo mínimo de dor possível, com uma boa comunicação entre profissional, paciente e família, para que o final da vida do cliente/paciente em atenção paliativa seja o menos sofrido possível visto que é um momento delicado não só para o cliente bem como para a família.

Palavras-chave: Cuidados paliativos, importância do enfermeiro, humanização.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ULTRASSONOGRAFIA COMO MÉTODO DE DIAGNÓSTICO NA INFECÇÃO PELO H. PYLORI EM FORMAÇÃO PARA ÚLCERAS GÁSTRICAS

Maria Do Socorro De Lima Silva¹, Gerlany Brito da Silva¹, Adasildo Carvalho da Silva¹, Sheila Cristina Cordeiro da Rocha¹, Marinalda Mendes de Araújo¹, Glécia Virgolino da Silva Luz¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: lorenaizidro@gmail.com

RESUMO 315013

É predominante na infecção pelo H. pylori, o direcionamento na cronicidade, que vem alargando dia após dia, por estar presente na vida do ser humano, levando em conta os microrganismos na patogênese de úlceras gastroduodenais. O câncer gástrico e linfomas MALT são assegurados ao interesse e a preocupação em relação ao assunto abordado. Se torna indispensável a compreensão da importância do diagnóstico da infecção pelo H. pylori de forma concisa, buscando clareza nas situações clínicas do paciente, adequando-se a melhor conduta diagnóstica para um bom tratamento, tornando assim o diagnóstico preciso para uma detecção do H. Pylori. O objetivo do trabalho, consiste em buscas bibliográficas de artigos originais e trabalhos científicos, que fizeram estudos dos métodos diagnósticos para a detecção da infecção pelo H. pylori em formação para úlceras gástricas, e tem como foco principal a ultrassonografia como método mais eficaz para diagnosticar a bactéria. Metodologia: As buscas foram feitas no período de 2006 até 2020 utilizando, Bireme, Scielo e LILACS, como base de dados. Resultados: Perante as buscas feitas nos períodos determinados, foi encontrado o emprego e a rotina da ultrassonografia endoscópica na avaliação para o diagnóstico e uma pré-operatória em pacientes com úlceras gástricas, estes diagnósticos vem através das demandas de casos acontecidos nos últimos tempos. Neste contexto se destaca a ultrassonografia, que consiste em fazer parte dos diversos métodos de diagnósticos, Conclusão: A ultrassonografia vem como excelente método de diagnóstico e que prevalece na detecção precoce dos fatores que levam o carcinoma, e competem em uma forma de diagnóstico mais precisa, como método seguro, de baixo custo e de claras evidências diagnósticas. As buscas bibliográficas relatam que os exames de ultrassonografia foram capazes de detectar 92,2% dos casos de cânceres, incluindo pequenas lesões intramucosas de difícil detecção. Por outro lado, 69,4% das lesões diagnosticadas, como câncer gástrico eram benignas e todas elas foram detectadas por ultrassonografia, deixando claro que umas das formas mais completas de uma fase de detecção do câncer, ainda estar sendo o uso contínuo da ultrassonografia.

Palavras-chave: Diagnóstico, imagens, ultrassonografia.

FATORES NUTRICIONAIS ASSOCIADOS À DEPRESSÃO

Stephany Nestor da Silva¹, Sarah Vasconcelos Arruda¹, Carolina Oliveira Gomes¹, Érika Coelho Paiva¹, Paula Bastos Antunes¹.

1) UniCEUB, Brasília (DF)

E-mail: stephany.nestor@gmail.com

RESUMO 315580

As mudanças nos padrões de alimentação das últimas décadas implicaram em alterações fisiológicas potencialmente significativas, inclusive em relação a eventuais alterações psicológicas, como no caso da depressão. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar na literatura a relação dos fatores nutricionais e a depressão. Para tanto, realizou-se um estudo bibliográfico descritivo do tipo revisão interativa e abordagem qualitativa. A leitura dos títulos, resumos e textos completos, foram realizadas por seis pessoas, de forma independente, os resultados foram comparados com intuito de certificar os critérios de elegibilidade busca foi realizada nas bases de dados SCIELO, PUBMED E MEDLINE no período de março a maio de 2020 e foram analisados artigos completos, disponíveis gratuitamente que abordassem os fatores da dieta correlacionados com a nutrição e depressão, escritos em inglês e português. Na discussão do artigo, verificou-se uma relação entre a depressão e os padrões alimentares, considerando o estilo de vida dos indivíduos da atualidade, fatores socioeconômicos, a instalação de doenças crônicas não transmissíveis, sexo. A ingestão de bebidas e alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, componentes processados e açucarados, assim como de alimentos com alto índice energéticos foram identificados como influenciadores negativos na manifestação da depressão. Em contraponto a esses achados, uma alimentação saudável, rica em alimentos in natura e minimamente processados fora associada a uma função antioxidante no corpo; alimentos à base de frutas, legumes, além de grãos integrais fornecem um efeito anti - inflamatório, refletindo maior felicidade, motivação, maior satisfação com a vida e maior bem - estar socioemocional aos indivíduos. Assim, é necessário manter uma boa alimentação, pois ela irá atuar como um agente preventivo do transtorno depressivo e como promotora de uma melhor qualidade de vida. Ademais, alimentos ricos em gorduras trans e açúcar devem ser evitados, para que não provoquem prejuízo à conexão existente entre o cérebro e o intestino.

Palavras-chave: Microbioma Gastrointestinal, depressão, dieta.

A RELAÇÃO ENTRE A ENFERMAGEM E A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO: ESTUDOS E PERSPECTIVAS

Ana Paula Miranda Lopes Farias¹, Gracileide Dos Anjos Lima¹, Rosa Maria da Silva¹, Leandro Junio Barreto dos Reis¹.

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO)

E-mail: paulamirandalopesfarias@gmail.com

RESUMO 318837

Consideram-se ainda altos os índices de ocorrência e fatalidade do câncer do colo do útero no Brasil, o qual figura-se, no cenário de mortalidade, como a terceira neoplasia que mais atinge o público feminino, é importante entender a relação entre as ações de enfermagem e o porquê dessa doença se manter como um problema de saúde pública. O diagnóstico é feito por meio de exame realizado esporadicamente, com um método simples, mas que permite a prevenção e o rastreamento da patologia, no entanto, o combate não apresenta dados satisfatórios. Percebendo isso, surge a necessidade de o enfermeiro desenvolver habilidades: flexibilidade, criatividade e sensibilidade, de maneira a acolher e orientar o público feminino a aderir ao processo preventivo do câncer cervical. Esta pesquisa pretende evidenciar que a humanização é orientação fundamental na atenção básica de saúde. Mostrar que além das barreiras econômicas e políticas, a qualidade do atendimento enfrenta uma lacuna entre o enfermeiro e o cliente, e evidenciar ao sistema de saúde a busca em diminuir ou até mesmo eliminar essa lacuna, a qual corrobora para a falta de informação do público feminino, o qual se afasta das consultas preventivas. A fim de entender a relação entre a enfermagem e o fazer preventivo, uma vez que o processo de exame e detecção é iniciado na Atenção Primária de Saúde, e é realizado majoritariamente por enfermeiros, este trabalho foi estruturado no método bibliográfico, através de releituras de literatura de artigos, monografias, trabalhos de conclusão de curso, portarias e fichas técnicas postulados em sites, portais e revistas virtuais. Portanto, os profissionais da saúde precisam buscar e implementar ações plausíveis e mais eficazes desenvolvidas por grupos de profissionais em relação ao tema, identificar fatores na comunidade que dificultam a abordagem do profissional com a cliente, subsequentemente desmotivando o empenho dos profissionais de enfermagem na causa, além de entender a importância de ações procedimentais humanizadas para com o público feminino, como forma de reduzir os altos índices de casos de neoplasias cervicais, assim, podendo, agregar conhecimento sobre o tema e vislumbrar novos horizontes a serem pesquisados.

Palavras-chave: câncer uterino, ações preventivas, humanização.

WORKSHOP DE BIOSSEGURANÇA PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Guilherme Henrique de Jesus Pereira¹, Izadora Bonifácio de Carvalho¹, Livia Alves Corrêa¹, Maria Aparecida Pereira de Oliveira¹, Clariane Ramos Lôbo¹.

1) Faculdades Integradas IESGO, Formosa (GO).

E-mail: gui.hp35@gmail.com

RESUMO 320392

Introdução: Frente ao contexto pandêmico da COVID-19 e a alta taxa de incidência de infecção no âmbito da enfermagem, torna-se necessário a mensuração acerca do nível do conhecimento teórico e prático relacionado à biossegurança. Pois, por se tratar de uma calamidade pública que afeta diretamente os profissionais de saúde, que atuam na linha de frente, torna-se relevante a capacitação dos estudantes do curso técnico de enfermagem para que haja subsídio técnico-científico na resolutividade dos seus processos após o ingresso no mercado de trabalho. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no projeto de educação em saúde, com ênfase na educação permanente, visando contribuir com a formação profissional dos alunos do curso técnico de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, onde tais ações foram desenvolvidas pelo ensino remoto, com os estudantes de nível técnico em enfermagem, tendo como tema central a paramentação e a desparamentação, abordando o eixo teórico-demonstrativo acerca dos Equipamentos de Proteção Individuais –EPIS, contribuindo para o conhecimento técnico-científico dos alunos da instituição. Além disso, a educação em saúde visou avaliar o nível de conhecimento dos alunos e identificar se o processo educativo agregou conhecimento ao aluno, por meio da aplicação de dois questionários de oito questões antes e após o Workshop de Biossegurança. Resultados: Diante desta perspectiva, foi possível detectar que a promoção da segurança e a autoconfiança no momento da paramentação e desparamentação, podem ser considerados fatores determinantes das práticas de biossegurança, podendo ser refletidos nos altos índices de contaminação e morte que afronta tal categoria em uma atualidade tão crítica. Conclusão: Assim, com a execução desta educação permanente, foi possível evidenciar o aprimoramento dos alunos em relação ao tema, fazendo com que o manejo das futuras atividades sejam executadas de forma qualificada, atendendo a demanda vigente e prestando uma assistência livre das demais intercorrências e agravos que o ambiente possa favorecer.

Palavras-chave: Biossegurança, Equipamentos de Proteção Individual, Educação em Saúde.

A IMPORTÂNCIA DA CIRURGIA DE FISSURA LÁBIO-PALATINA PARA O RESTABELECIMENTO SOCIAL DO INDIVÍDUO

Aline de Camargos Xavier¹, Yasmim Ariel de Oliveira Almeida².

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO)

2) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF)

E-mail: linneacima@gmail.com

RESUMO 320471

Fissuras lábio palatinas são anomalias congênitas da face e da cavidade bucal, que se apresentam em formas variadas e que ocorrem durante a formação do embrião. Tais fissuras não têm caráter apenas estético, indivíduos com fissuras lábio palatais podem ser reinseridos na sociedade com ajuda de procedimentos cirúrgicos e acompanhamentos de profissionais tais como: pediatras, otorrinolaringologista, cirurgiões, ortodontistas, nutricionistas, psicólogos como também a assistência social. É possível acertar a mastigação, escapar dos problemas de dicção e dificuldades com pronunciamentos dos sons, entre outros. Cada profissional tem o dever em conjunto de contribuir para o reestabelecimento desse indivíduo. O enfermeiro possui um papel de suma importância com os cuidados de enfermagem, pois compete ao enfermeiro juntamente com a equipe multidisciplinar, realizar avaliação física minuciosa trazendo assim um diagnóstico de enfermagem eficaz. O indivíduo quando ainda não se submeteu ao procedimento cirúrgico tem dificuldade para a socialização em ambientes. Ocorre também a dificuldade para se envolverem em relações com o sexo oposto como também de achar alguém para se relacionar, tendo em vista que esses fatores acarretam estigmas físicos; sentimentos de medo, insegurança e timidez. Indivíduos fissurados não só se sentem excluídos, como também gostariam de viver em uma sociedade que lhes assegurasse inclusão no contexto social, econômico e cultural. A padronização do conceito de beleza faz com que tudo que seja fora do padrão seja considerado feio, e cai no esquecimento que beleza é algo subjetivo, plural e diverso, determinando que seja o único considerado bonito e aceitável. Os objetivos desse artigo é salientar a importância do tratamento para a autoestima do paciente, possibilitando a reinserção do mesmo na sociedade e atentar-se para a importância de serem realizadas todas as etapas a fim de se alcançar um melhor resultado. Este trabalho foi estruturado através de uma revisão bibliográfica de leituras da literatura de artigos, monografias, trabalhos de conclusão de curso, portarias e fichas técnicas postulados em sites, portais e revistas virtuais. O restabelecimento do indivíduo fissurado e o escopo teórico abordados neste trabalho confirmam a relevância quanto ao diagnóstico da fissura lábio palatina entre a 4^o e a 12^o semana no pré-natal. Sendo de suma importância que a família do indivíduo tenha uma preparação para receber este recém-nascido, pois, após o nascimento, o fissurado deve receber toda atenção e acompanhamento médico através de equipes especializadas considerando-se que o tratamento pode ser complexo podendo exceder até a idade adulta.

Palavras-chave: Fissuras, Restabelecimento-Social, Autoestima.

SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Mariane da Silva Carvalho¹, Natalia Santos da Silva¹, Rosa Maria da Silva¹, Elter Alves Faria¹, André Ribeiro da Silva^{1,2}.

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO)

2) Universidade de Brasília, Brasília (DF)

E-mail: maahcrvlh@gmail.com

RESUMO 320474

Introdução: A síndrome de Burnout é um distúrbio psiquiátrico causada pelo estresse extremo no trabalho, e está estritamente ligada aos profissionais de saúde, e o profissional enfermeiro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem uma propensão maior por se tratar de um ambiente complexo, que exige uma atenção redobrada nos cuidados, alta demanda de pacientes e carga horária exaustiva. **Objetivos:** Apresentar as tendências da literatura científica sobre a incidência de Síndrome de Burnout na enfermagem e seus sintomas nos profissionais atuantes da Unidade de Terapia Intensiva. **Métodos:** Revisão integrativa de literatura, com os descritores: Síndrome de Burnout, Enfermeiros Intensivistas. Foi utilizada a ferramenta de busca Google Acadêmico, de publicações realizadas nos últimos 10 anos. Foram encontrados 2.900 estudos e destes, 12 foram selecionados para compor o estudo, em língua portuguesa. Foram excluídos teses, monografias, dissertações, sites e outras fontes que não fossem artigos científicos. **Resultados e discussão:** Com base nos artigos analisados, percebeu-se que, o enfermeiro que atua na unidade de terapia intensiva está mais propenso a desenvolver a Síndrome de Burnout, por se tratar de um ambiente complexo, que exige uma atenção redobrada nos cuidados, alta demanda de pacientes e carga horária exaustiva. Dentre as fontes de estresse, a sobrecarga de trabalho é a mais relevante, além dos conflitos de funções, relacionamento interpessoal e gerenciamento de pessoal. **Conclusão:** Na presente revisão notamos que muitos enfermeiros sofrem com a Síndrome de Burnout e apresentam quadros de cansaço físico e mental, horas de trabalho extensivas e baixa remuneração salarial. Diante da carga horária extensiva de um enfermeiro intensivista, podemos evidenciar que são os mais afetados com a síndrome e a Unidade de Terapia Intensiva é um local que potencialmente pode levar à Síndrome de Burnout por ser extremamente exaustiva. Desse modo sabemos que o cuidado com o profissional enfermeiro das áreas ditas como fechadas do hospital a exemplo a Unidade de Terapia Intensiva, precisa de um olhar delicado quanto às questões psicológicas, é evidente em todos os artigos analisados que a frustração quanto a profissão, valorização salarial e horas dignas de trabalhos são os problemas enfrentados há anos pela enfermagem, mesmo assim sem êxito nenhum.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, Saúde Mental, Enfermagem.

AS ESTRATÉGIAS INTERPESSOAIS UTILIZADAS EM PACIENTES PORTADORES DE PSICOPATIA

Iraci Ribeiro Angelim¹, Jessiele Horana Costa de Oliveira¹, Monaliza De Souza Costa¹, Elter Alves Faria¹, André Ribeiro da Silva^{1,2}.

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO)

2) Universidade de Brasília, Brasília (DF)

E-mail: iraciaangelim@gmail.com

RESUMO 320487

Introdução: A psicopatia é uma disfunção mental que engloba aspectos fisiológicos da estrutura cerebral, como a diminuição das funções da amígdala que conseqüentemente interfere na comunicação direta com o córtex orbitofrontal que refletem no comportamento social apresentando pela falta de afetividade e de empatia perante o próximo devido a falta de processamento da emocional da memória e a introjeção de valores sociais. **Objetivos:** Analisar, por meios de produções científicas, como ocorre o transtorno de psicopatia e quais serviços de saúde são fornecidas nesse tipo de transtorno. **Métodos:** Revisão integrativa de literatura, onde formulou-se a problemática clínica: “Quais estratégias interpessoais são utilizadas em pacientes portadores do transtorno de psicopatia?” realizada pela busca por produções científicas, entre os períodos 2010 e 2020 empregando os descritores: “psicopatia” [and] “papel do enfermeiro” [and] “psicopatas” nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (ScieElo) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medline). Foram encontrados cerca de 80 mil registros referentes a estudos sobre psicopatia. Teve-se como critério de exclusão livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, monografias, trabalhos de conclusão de cursos e outras fontes que não fossem artigos científicos publicados em periódicos científicos, artigos repetidos e anteriores ao ano de 2010. **Resultados e discussão:** Os estudos abordaram a complexidade do diagnóstico desse transtorno e mesmo com a maior prevalência no sexo masculino que corresponde a 3% do total de 4% da população mundial e de brasileiros, destaca-se a falta de estratégias interpessoais eficientes tanto para o diagnóstico como para o tratamento. Possivelmente o diagnóstico e estratégia sofrem estas influências porque a pessoa com psicopatia não busca tratamento. **Conclusão:** O presente estudo contribuiu para perceber o quanto que a psicopatia é uma desorientação social muito ampla e estudada, que vez cada mais vem sendo expandindo e usados nas mídias no decorrer dos anos, tendo destaque em vários aspectos da cultura, promovendo uma espécie de fascínio no imaginário coletivo por conta dos seus aspectos de níveis, tipos e a complexidade que transcende os estereótipos. Conclui-se que a psicopatia é um transtorno complexo, apesar de ser muito falado midiaticamente - o que dificulta de certa forma o diagnóstico e tratamento adequado, já que é retratado de forma errônea dificultando assim estabelecer as estratégias interpessoais integrativas aos portadores desse transtorno.

Palavras-chave: Estratégias interpessoais, Cuidados, Psicopatia.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA

Bruna Batista Araújo¹, Monaliza De Souza Costa¹, Sílvia Emanoella Silva Martins de Souza², Celson Ricardo de Sousa², André Ribeiro da Silva².

1) Faculdade Linear, Águas Lindas de Goiás (GO)

2) Universidade de Brasília, *Campus* Universitário Darcy Ribeiro, Brasília (DF)

E-mail: brunnaaraujo107@gmail.com

RESUMO 320491

Introdução: A Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) é definida como o agrupamento de manobras com objetivo de manter a vida de uma pessoa que esteja com a circulação e respiração ausentes ou comprometidas. Em crianças a RCP é indicada para quadros clínicos de bradicardia com hipoperfusão. **Objetivo:** Apresentar as evidências científicas sobre o suporte básico de vida para crianças que necessitam da RCP e a importância da atuação do enfermeiro em frente a esse atendimento. **Métodos:** Foi realizado a revisão integrativa de literatura, a fim de avaliar como o enfermeiro atua e tem conhecimento a respeito da RCP Pediátrica. Após os critérios de inclusão, foram selecionados 10 artigos, onde foram utilizadas as Bases de Dados: SciELO, BVS, SCOPUS e BDEF. Foram excluídos capítulos de livros, livros, dissertação de mestrado, tese de doutorado, monografias e outras fontes que não fossem artigos científicos publicados em periódicos científicos. Foram utilizados estudos publicados no ano de 2013 a 2020. **Resultados e discussão:** O enfermeiro é de extrema importância em atendimentos em vítimas de RCP Pediátrica, sendo ele o profissional que tem o primeiro contato com a vítima no ambiente hospitalar, sendo assim a equipe de enfermagem precisa sempre está atualizada, obtendo assim o conhecimento técnico e científico, desde a identificação de Parada Cardiorrespiratória até o uso do Desfibrilador Externo Automático, para que possa prestar uma assistência eficaz e imediata ao paciente. Contudo ainda carece de conhecimento com relação à assistência prestada a crianças vítimas de RCP. **Conclusão:** Foi identificado nos estudos que o enfermeiro é um dos profissionais mais capacitados para agir diante de uma RCP Pediátrica, alcançando assim muitas vezes melhores taxas de sobrevivência em crianças submetidas a este quadro clínico, pois a sobrevivência do paciente neste caso depende da competência da equipe na utilização das manobras adequadas deste procedimento, tendo em vista que o tempo também é de extrema importância no atendimento, além da capacitação destes profissionais que devem ser de acordo com as normas estabelecidas pela American Heart Association, para obter um atendimento de alta qualidade.

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória, Ressuscitação Cardiopulmonar, Desfibrilação.

PERCEPÇÕES DOS PACIENTES SOBRE OS ASPECTOS TANGÍVEIS DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES: PRINCIPAIS ACHADOS DE UM MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE

Jefferson Dantas da Costa¹, Maria Aparecida Fernandes Cardoso¹, Tatiane de Sousa Paiva¹, Keila Maria de Azevedo Ponte Marques¹.

1) Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral (CE)

E-mail: jeffersondantas3840@gmail.com

RESUMO 321796

Introdução: A gestão de qualidade em saúde propõe garantir para o usuário e para comunidade um serviço que atenda suas necessidades de forma integral e em todas as etapas da prestação de assistência à saúde. Diante disso, cabe apontar o modelo SERVPERF que analisa a percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços em 5 dimensões (tangibilidade, confiabilidade, prontidão de resposta, segurança e empatia), no que diz respeito aos aspectos tangíveis, os seus itens são compostos pela análise dos aspectos físicos fornecidos ao paciente. **Objetivo:** Descrever os principais achados existentes na literatura científica sobre os aspectos tangíveis do modelo SERVPERF aplicado em instituições hospitalares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no mês de setembro de 2020, mediante consulta nas bases de dados MEDLINE, LILACS, BDNF, SCOPUS e WEB OF SCIENCE, em que foi utilizado o descritor Qualidade da Assistência à Saúde, juntamente com o termo SERVPERF. Como critérios de inclusão foram adotados: Artigos completos, disponíveis, no idioma inglês, português ou espanhol e publicados nos últimos 10 anos, já os de exclusão foram: Artigos repetidos e indisponíveis na íntegra, tendo como resultado 10 produções para compor esta revisão. **Resultados e Discussão:** Os principais achados foram: A modernização dos equipamentos hospitalares e a boa apresentabilidade dos profissionais de saúde aumentam a satisfação dos pacientes; investimento e manutenção em infraestrutura é considerado favorável; essa é a dimensão mais fácil de controlar e gerenciar (O envolvimento humano é mínimo); as mulheres apresentaram maior expectativa em relação aos aspectos físicos; mudanças em aspectos físicos influenciam nas outras dimensões de qualidade. Vale destacar que, quando aplicado em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a dimensão de tangibilidade apresentou menor média ao compará-los com países desenvolvidos. Dessa forma, é importante relacionar os aspectos tangíveis com a vulnerabilidade em saúde, tendo em vista que a má infraestrutura é considerada um subconceito do elemento social que influencia nas condições de precariedade humana. **Conclusões:** Percebe-se a importância dos gestores e dos profissionais da saúde conhecerem as percepções dos pacientes sobre a dimensão de tangibilidade dos hospitais, ao passo em que permite a formulação de estratégias para melhorar a qualidade do serviço. (Agradecimento: Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP)

Palavras-chave: Qualidade da Assistência à Saúde, Avaliação em Saúde, Vulnerabilidade em saúde.

SEMIGRUPOS NUMÉRICOS COM MULTIPLICIDADE FIXADA E SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES COM USO DO SOFTWARE GEOGEBRA

Ana Luíza Feitosa¹, Matheus Bernardini¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: analuzafeitosa@hotmail.com

RESUMO 309819

Um semigrupo numérico é um subconjunto dos inteiros não-negativos que é fechado para a adição, possui o zero e possui complemento finito em $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Denotamos por $G(S) := (\mathbb{N} \cup \{0\}) \setminus S$ o conjunto de lacunas de S ; os elementos de S são chamados de não-lacunas de S , os elementos de $G(S)$ são chamados de lacunas de S e a multiplicidade de S é o menor elemento não nulo de S . Dado um semigrupo numérico S com multiplicidade m , o conjunto de Apéry de S em m é definido por $Ap(S, m) = \{0, w(1), w(2), \dots, w(m-1)\}$, em que $w(i)$ é o menor elemento de S que é congruente a i módulo m , com i inteiro em $[0, m - 1]$ e o vetor de Kunz de S em m é definido como $Kunz(S, m) = (k(1), k(2), \dots, k(m-1))$, em que $k(i) = (w(i) - i)/m$; o número de Frobenius de S é a maior lacuna de S , o gênero de S é a quantidade de lacunas de S e o raio de S é o menor elemento de S que não seja múltiplo de m . Neste trabalho, analisamos propriedades de semigrupos numéricos e alguns de seus invariantes, focando nos casos em que a multiplicidade está fixada; o principal objetivo é prover embasamento teórico para construção de sequências de atividades para o ensino médio, as quais são inspiradas pelo problema das moedas de Frobenius. Verifica-se que existe uma bijeção entre o conjunto dos semigrupos numéricos com multiplicidade m fixada e um subconjunto do espaço euclidiano $(m-1)$ -dimensional, a qual é construída utilizando o conjunto de Apéry e o vetor de Kunz do semigrupo numérico (na multiplicidade). Percebe-se que quando a multiplicidade $m > 1$ está fixada, existe uma quantidade infinita de semigrupos numéricos com multiplicidade m . Duas perguntas naturais que surgem são: (1) fixada a multiplicidade, qual(is) outro(s) invariante(s) devemos fixar a fim de obter uma quantidade finita de semigrupos numéricos com tais características? (2) sob quais hipóteses, essa quantidade finita se reduz a um? O estudo é realizado para os casos em que a multiplicidade é 2, 3 ou 4 e os invariantes considerados são o número de Frobenius, o gênero e o raio. Neste trabalho, respondemos às perguntas, para os casos em que a multiplicidade é 2, 3 ou 4. Os respectivos conjuntos de Apéry desempenham papel fundamental nas construções citadas e o software GeoGebra é utilizado para visualização gráfica. Para os casos $m = 2$ e $m = 3$, é proposta uma sequência de atividades para o ensino médio, a qual é motivada pelo problema das moedas de Frobenius e inspirada nos conceitos desenvolvidos no trabalho. O software GeoGebra é utilizado como ferramenta computacional nessa sequência e toda ela possui embasamento nas competências e habilidades propostas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Conclui-se que é possível criar sequências de atividades para o ensino médio a partir do estudo de semigrupos numéricos, utilizando metodologias ativas e aproximando a pesquisa do ambiente de sala de aula.

Palavras-chave: Semigrupos numéricos. GeoGebra. Multiplicidade.

VISÃO COMPUTACIONAL PARA TRIAGEM INTELIGENTE DE OBJETOS

Cleverson Felix de Assunção¹, Caio Moura Daoud¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: cleversonfassuncao@gmail.com

RESUMO 313432

A tecnologia tem proporcionado mudanças importantes nos meios de produção. Passamos do artesanal ao mecanizado com o advento da primeira revolução industrial e atualmente vemos a ascensão das fábricas inteligentes e de meios de comunicação mais avançados. O termo “Indústria 4.0” é utilizado para denominar este novo momento. O Projeto “CSM” (color-sorting-machine) consiste na construção de um protótipo, que utiliza técnicas de visão computacional para automatizar o processo de triagem de objetos baseado em características visuais, como a cor. Seus principais diferenciais são a modularidade do dispositivo e o baixo custo de implementação, já que sua construção utiliza recursos “open-source”. Benefícios como: menor tempo de desenvolvimento, mudanças em suas partes para solução de diferentes problemas e melhor entendimento do funcionamento do projeto são facilmente alcançados pela utilização desses módulos. Sua construção é feita basicamente por um computador de placa única como o “Raspberry pi”, uma aplicação criada em python e um módulo “OpenCV” importado. Os frames de um vídeo captados por uma câmera são processados pelo programa e um sinal é enviado a um “Arduíno” (plataforma de prototipagem eletrônica) para a tomada de decisão. Na ocasião, o “Arduíno” é utilizado para acionar os servos-motores que fazem a separação física do objeto no processo de triagem. A estrutura vertical facilita a movimentação dos itens por meio da queda. A parte lógica do protótipo foi desenvolvida e verificou-se que a substituição dos componentes por hardwares mais potentes, traria a viabilidade de trabalhos em grande escala.. Uma das principais áreas que poderiam ser beneficiadas pelo “CSM” é o agrícola, no qual a maioria dos produtos envolvidos na cadeia de produção possuem cores bem definidas e sua má qualidade muitas vezes é identificada por uma cor diferente da predominante; contudo a técnica utilizada também pode ser aplicada para automatizar outros processos nos diversos nichos que lidam com triagem visual: indústria alimentícia (com a identificação de variedades), mineração (identificação pela coloração das gemas), reciclagem (cores dos grãos de PET, variações de polietileno, etc), farmacêutico (pela separação de medicamentos por cores), dentre muitos outros.

Palavras-chave: triagem, visão-computacional, opencv.

PROPRIEDADES FÍSICAS DE FARINHA DE MALTE PRODUZIDA A PARTIR DO BAGAÇO DE INDÚSTRIA CERVEJEIRA

Patrícia Silva Rêgo¹, José Giovanni Leite de Brito¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: patriciasilvarego@hotmail.com

RESUMO 315271

O bagaço de malte é um dos principais resíduos gerados a partir da produção de cervejas e estima-se que são gerados cerca de 1 bilhão e 470 milhões de quilos de bagaço de malte. A farinha obtida a partir do bagaço de malte é rica em carboidratos, proteínas e lipídios, e chega a possuir parâmetros superiores a outros tipos de farinha, como por exemplo a farinha de trigo. Apesar do seu alto valor nutricional, o bagaço de malte é usado quase que exclusivamente para a produção de rações animais. Sua alta umidade impossibilita seu transporte e seu uso para outras finalidades, desta forma a secagem do bagaço é um processo que pode aumentar o seu valor nutritivo, além de melhorar questões logísticas deste material. Os objetivos deste trabalho foram: definir a melhor temperatura de secagem para o bagaço de malte; fabricar farinha a partir do material e fazer análises granulométrica e de umidade. A produção da farinha de malte obtida foi feita a partir do bagaço de malte proveniente de uma microempresa da região centro-oeste do Brasil e foram realizadas análises da curva de secagem, moagem, granulometria e umidade. Realizou-se o quarteamento das amostras para realização da curva de secagem em forno industrial em temperaturas entre 50 °C e 120°C em intervalos de 30 minutos. A farinha foi secada, moída em um processador de alimentos e quarteada novamente para identificar a granulometria da farinha em peneiras sobrepostas de malhas de 500 mesh, 60 mesh, 16 mesh, 9 mesh e 4 mesh, em agitação de todo o conjunto durante 1 minuto. A análise de umidade da farinha foi realizada com amostras de aproximadamente 3 gramas em estufa a 105 °C ± 5 °C e pesada a cada 3 horas. A curva de secagem mostrou a melhor temperatura de secagem para o resíduo (105 °C), com passagem de 60% da farinha por tamis de 60 mesh e umidade igual 2 ± 0,3%. A curva de secagem se mostrou eficaz para que o material perdesse umidade sem a conseqüente perda de nutrientes e para a definição da temperatura de secagem para posterior produção de farinha em escala. A secagem do material possibilita o armazenamento por um maior período, auxilia no transporte, pois há uma diminuição significativa em sua massa final e possibilita seu uso para produtos alimentícios. A granulometria da farinha pode se tornar mais eficiente com o uso de moinhos específicos, aumentando assim a quantidade de nutrientes da farinha. A umidade final da farinha proporciona uma excelente gama de produtos que podem ser gerados a partir do uso da farinha, servindo assim de sugestão para próximos trabalhos para avaliação do melhor uso da mesma.

Palavras-chave: Farinha de malte; Bagaço de malte; Resíduo cervejeiro.

ANÁLISE NUMÉRICA DO ESCOAMENTO DE HUMOR AQUOSO NA CÂMARA ANTERIOR

Caio Vinícius Schurgelies de Sá¹, André von Borries Lopes¹.

1) Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: caioschurgelies@gmail.com

RESUMO 319661

Alguns escoamentos, dentro e ao redor do olho, dão à dinâmica dos fluidos um papel importante na compreensão da fisiologia e patologia oculares. O escoamento do humor aquoso na câmara anterior, que possui um gradiente de temperaturas, é particularmente interessante, pois está relacionado a condições como o glaucoma. Esse escoamento foi estudado anteriormente com uma metodologia predominantemente analítica. Neste trabalho, o problema é abordado de forma numérica, usando-se o método dos volumes finitos para reproduzir um modelo de maior fidelidade do olho humano. Para o modelo geométrico da câmara, usou-se a região entre um plano e um parabolóide de revolução. Realizou-se a simulação numérica no software livre SU2. Baseado em C++, esse solver analisa equações diferenciais parciais, com suporte de modelos diversos de dinâmica dos fluidos. Na solução numérica em volumes finitos, as equações governantes foram as equações da continuidade, de Navier-Stokes e da temperatura, na aproximação de Boussinesq para pequenos gradientes de temperatura. Adotou-se regime permanente e escoamento laminar. A discretização em malha foi do tipo híbrida com elementos triangulares na superfície, tetraédricos no volume e prismáticos junto às paredes, para representação eficiente dos gradientes nessas regiões. Foi usado o software ICEM CFD para o pré-processamento. Foram analisados dois casos: sem e com fluxo de humor aquoso através da pupila. Para o caso sem fluxo, as condições de contorno são parede isotérmica com não deslizamento na córnea, a 34°C, e na íris/pupila, a 37°C, e de simetria, pois é suficiente simular apenas meia-câmara. No caso com fluxo implementaram-se condições de contorno para a vazão. A partir da simulação numérica, foi possível observar o efeito da assimetria oriunda do campo gravitacional, tanto no campo de temperatura quanto no campo de velocidades. Particularmente, as simplificações na equação da temperatura apresentadas no modelo analítico impedem a captura da zona de temperatura mais elevada na parte inferior da câmara. Como consequência desse gradiente vertical de temperaturas, os dois pólos de velocidade máxima são deslocados ligeiramente para baixo, sem estarem centralizados tal qual na solução analítica. Por fim, com o modelo numérico foi possível observar mecanismos do escoamento de humor aquoso que de outro modo dificilmente poderiam ser obtidos com metodologias analíticas, devido à complexidade das equações, e experimentais, devido à escassez de procedimentos menos invasivos.

Palavras-chave: CFD, olho, simulação numérica.

DISPOSITIVOS MÓVEIS: CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE APLICATIVOS PARA O USO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cleomar de Azevedo Ribas¹, Dorisdei Rodrigues².

1) Universidade Estadual de Goiás (GO)

2) Secretaria de Educação do Distrito Federal, Brasília (DF).

E-mail: cleomardf@gmail.com

RESUMO 320356

No contexto atual da educação os dispositivos móveis têm se tornado cada vez mais uma ferramenta importante no cotidiano escolar, assim a utilização de aplicativos tem auxiliado professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem integrados à vida diária e social, principalmente neste período de pandemia. Assim, várias pesquisas apontam resultados, procedimentos e técnicas positivas para o uso dos dispositivos móveis como experiências no ambiente escolar. Entretanto, destaca-se a necessidade de formação para os professores como urgente no campo dos domínios das ferramentas tecnológicas (TELES; RODRIGUES, 2020). A pesquisa participante (THIOLLENT, 1985) utilizou-se de documentos, bibliografias e observação de duas unidades escolares em atendimento remoto. Os dois aplicativos foram desenvolvidos no ambiente de programação mit app inventor (<https://appinventor.mit.edu/>) que é uma aplicação de código fonte aberto criada pela “Google” e mantida pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT. O mit app inventor utiliza programação em bloco e permite que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de programação possam criar aplicativos, testá-los e instalá-los e seus dispositivos móveis com sistema Android, o primeiro aplicativo recebeu o nome de “AlfaBrinque” e tem como finalidade auxiliar a criança em fase de alfabetização, sua interface é colorida, intuitiva e amigável, contém ícones e botões com imagens animadas que convida o aluno a conhecer as vogais de forma lúdica e interativa, objetiva-se despertar o interesse do estudante a interagir com as vogais do alfabeto ao mesmo tempo em que aprende, cada letra conduz a um vídeo de desenho animado onde cada personagem representa a letra escolhida com explicação da sua pronúncia, convidando o estudante a tentar reproduzi-la em um papel, em qualquer espaço, seja na escola ou em casa, fato que denominamos de “brincadeira pedagógica”. O segundo aplicativo se propõe a produção e criação de imagens a partir da técnica de desenho em um quadro branco digital, a interface apresenta ferramentas que permitem manipular cores e espessura do pincel, bem como apagar o que o que foi feito e recomeçar novamente, com interface intuitiva, utilizando-se de ícones coloridos com imagens simbolizando pincéis, lápis e borracha que despertam o interesse do estudante a explorar o aplicativo. permitindo o estudante a criar uma imagem ou manipular uma já existente em seu dispositivo, podendo também ser usado no ensino fundamental I e II e tem como foco o desenvolvimento de habilidade criativas por meio dos elementos da linguagem visual. Os aplicativos estão em fase de teste e funcionam apenas em sistemas Android, ambos foram disponibilizados para professores da educação básica e poderão ser alterados para se adaptar à realidade de cada unidade escolar.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia da informação; Aplicativos.

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DE TESTES DE AJUSTE DE BONDADDE NA DISTÂNCIA MALLOW-S-WASSERSTEIN

Lycia Katarina Dantas e Araujo¹, Luciene Pinheiro Lopes¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: lyciadantas@gmail.com

RESUMO 320378

O uso de testes de ajuste de bondade na distância Mallows-Wasserstein tem se ampliado em razão de sua estrutura de distribuição assintótica ser conhecida e dada em termos de pontes brownianas. O conhecimento da distribuição assintótica possibilita, por exemplo, que se estabeleça os intervalos de confiança e os estudos de poder do teste estatístico. Para determinar testes nesse formato para as distribuições estáveis é necessário contornar, com demonstração de novos resultados até então inexistentes na literatura, as dificuldades geradas pela inexistência do segundo momento finito dessas variáveis. O estudo de testes de ajuste de bondade para família Normal de escala e locação mostra que a existência do segundo momento finito é necessária para validação de condições de regularidade que permitem que processos empíricos sejam aproximados por pontes brownianas. Para o entendimento da estrutura dos testes na distância Mallows-Wasserstein para estáveis, percorremos um longo percurso que se iniciou com o entendimento de que testes de ajuste de bondade são uma forma de verificação quanto à adequação da distribuição aos dados amostrais comparando frequências. Os métodos para análise dessa adequação variam dependendo, entre diversos fatores, da métrica de comparação. A métrica de interesse, distância Mallows-Wasserstein, é definida como a menor distância esperada entre todos os pares de variáveis aleatórias X e Y tendo como marginais F_X e F_Y , respectivamente. Essa distância, uma esperança de variáveis aleatórias contínuas, é uma integral e pode ser expressa em termos da inversa generalizada de acordo com o teorema de representação da distância Mallows-Wasserstein. O método para testar a distância entre distribuições e a adequação da amostra no qual temos interesse desenvolve-se ao comparar a função distribuição empírica (F_n) e a função de distribuição (F) esperada para a amostra é conhecido como teste do tipo Von-Mises. Distribuições de probabilidade com segundo momento infinito necessitariam da introdução de uma função peso, por exemplo, para as famílias de escala Weibull e Gamma, a função peso de De Wet é introduzida aos testes como forma de obter testes deste tipo. Devido a limitações desta função peso, como sua dependência intrínseca com a distribuição F , nem todas as distribuições de probabilidade podem ser ponderadas dessa forma, sendo necessário, em outros casos, a introdução de diferentes funções peso baseadas nas distribuições de interesse. A característica caudal das distribuições estáveis requer que as funções peso introduzidas sejam funções regularmente variantes no infinito. As distribuições estáveis são importantes, dentre os motivos, por gerarem versões gerais do Teorema do Limite Central e em razão da sua propriedade da estabilidade ser identificada principalmente em dados econômicos, de finanças e atuária.

Palavras-chave: Distribuições estáveis, Distância Mallows-Wasserstein, Testes de ajuste de bondade.

ENSINAR CIÊNCIAS EXATAS DE FORMA REMOTA: PERSPECTIVAS, DESAFIOS E EXPECTATIVAS

Karine Vitoria Alves da Silva¹, Eduarda Cristina Moreira Silva¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: karine.silva@estudante.ifb.edu.br

RESUMO 320391

A pandemia do novo coronavírus afetou de diversas maneiras a vida e o cotidiano de todos, não seria diferente com a educação, onde uma das medidas tomadas foi ministrar aulas à distância para dar continuidade ao ano letivo. Para disciplinas de exatas, como química, matemática e biologia, esse método se torna um desafio maior ainda, pois é na sala de aula onde o estudante resolve exercícios e tira dúvidas, isso além dos materiais e ferramentas que não podem ser utilizados de forma não-presencial. Esse trabalho teve como objetivo apresentar os principais desafios relatados por professores de escolas públicas e privadas e realizar uma comparação entre eles sobre as avaliações e o desempenho dos alunos, levando em consideração também os métodos e materiais adotados pelos docentes para ministrar as aulas. A metodologia de pesquisa teve como instrumento um questionário on-line, com perguntas em formato escalar sobre a qualidade do ensino remoto, perguntas objetivas sobre a área de atuação do professor e sobre eventuais dificuldades enfrentadas por ele, foi disponibilizado, também, um espaço para opiniões e experiências pessoais caso fosse do desejo do professor expressá-las. Após concluir a coleta de dados foram feitos gráficos comparativos visando compreender o cenário dos educadores nesse formato de ensino. Os resultados obtidos indicam que as escolas públicas tiveram maior dificuldade em dar continuidade no processo de ensino-aprendizagem nesse formato, para os professores entrevistados a maior barreira foi a falta de participação e contato com o aluno, muitos se viram desmotivados e sem grandes expectativas ao preparar aulas onde não havia interação com o estudante. Quanto às avaliações, a grande maioria concluiu que a qualidade não é o suficiente e que o desempenho está diminuindo consideravelmente. Outro fator observado foi a falta de treinamento e preparo para utilização de determinadas ferramentas e recursos tecnológicos, que se mostrou mais impactante para professores com idade acima de 46 anos, esses, relataram ter menor habilidade com determinadas plataformas e aplicativos utilizados. Conclui-se então, que essas disciplinas identificadas como problemáticas e com altos índices de reprovação, foram impactadas sobremaneira, de uma forma dificilmente reparável. A discrepância entre escolas públicas e privadas tornou-se ainda maior, mostrando, principalmente, o despreparo das instituições públicas para enfrentar situações como essa, onde os maiores prejudicados são crianças e adolescentes que deixam de receber uma educação com qualidade.

Palavras-chave: Aulas remotas, Educação brasileira, Professores.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE SENSORES INERCIAIS A PARTIR DO USO DE TÉCNICAS DE REDUÇÃO DIMENSIONAL COM FOCO NA DOENÇA DE PARKINSON

Wanghley Soares Martins¹, Fábio Henrique Monteiro Oliveira¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Brasília*, Brasília (DF).

E-mail: wanghleys@gmail.com

RESUMO 320413

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela perda progressiva de dopamina – um dos principais neurotransmissores do cérebro humano - na região central do cérebro (mesencéfalo). A ausência desse neurotransmissor está comumente associada a sintomas motores como o tremor e a rigidez muscular. Nesse sentido, inúmeros estudos advieram na tentativa de realizar a coleta de dados inerciais (i.e., dados que descrevam o movimento de pessoas acometidas pela DP) para a identificação dos sintomas mencionados. Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo o desenvolvimento de estratégias para o tratamento e visualização de dados inerciais biomédicos coletados a fim de apresentar formas visuais para auxiliar no diagnóstico e prognóstico da DP. Atualmente, há várias frentes de pesquisa na tentativa de coletar dados inerciais e em grande parte delas dois sensores são utilizados: acelerômetro e giroscópio. Tendo em mente que cada sensor possui três eixos de leitura (X, Y e Z) à conclusão de que há seis dimensões de dados (i.e., colunas de dados), quantidade que pode aumentar em função da quantidade e tipos de sensores. Dessa forma, verifica-se a complexidade na visualização gráfica desses dados, o que coloca um grande desafio de entendimento ao profissional médico. Portanto, a fim de possibilitar uma visualização objetiva e simples de múltiplas dimensões de dados, foram aplicadas técnicas matemáticas de extração de características. As seguintes características: valor absoluto mediano, raiz quadrada mediana, pico, valor médio absoluto das segundas diferenças, valor absoluto médio das segundas diferenças normalizadas, valor absoluto médio da primeira diferença normalizada e desvio padrão foram estimadas a partir dos sinais de cada eixo do sensor de giro. Nessa lógica, outras dimensões de dados que descrevem o movimento do indivíduo foram produzidas. Entretanto, ainda há uma quantidade de dimensões que supera a capacidade humana de compreensão da informação e, com isso, a proposta de redução dimensional se aplica de forma a permitir - sem perda significativa de informação - que dados possam ser apresentados de forma simples em uma ou mais dimensões. Nesta pesquisa, a técnica de redução dimensional de Análise da Componente Principal (PCA, do inglês Principal Component Analysis) foi empregada. Logo, a partir do uso da técnica de extração de características mencionada, sem normalização de dados, e em conjunto com aplicação da técnica PCA de redução dimensional foi possível a visualização do conjunto de informações em um espaço cartesiano bidimensional. Entretanto, foi observado que o uso de dados não normalizados gerou indiferenciação gráfica (i.e., sem distinção gráfica) entre os indivíduos acometidos e não acometidos pela DP. Dessa forma, com o intuito de aprimorar a discriminação visual entre acometidos e não acometidos pela DP, as características foram normalizadas. Essa abordagem maximizou a discriminação visual dos pontos nos gráficos produzidos. Por fim, em decorrência dos resultados promissores obtidos apenas com o uso de um dos sensores inerciais (i.e., giroscópio) planeja-se: (1) a repetição do processo da presente pesquisa utilizando o sensor acelerômetro; e (2) combinação entre as características extraídas de ambos os sensores de forma a verificar e validar o cruzamento dessas informações.

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Visualização de dados, Redução dimensional.

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE YB:ZNO VISANDO APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES

Matheus de Souza Lucena Trindade¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: matheustrindadecvo@gmail.com

RESUMO 321865

O interesse científico e tecnológico em óxido de zinco (ZnO) tem crescido enormemente nas últimas décadas devido às suas excepcionais propriedades físicas, especialmente seu band gap largo de ~3,37 eV e sua grande energia de ligação do éxciton de ~60 meV à temperatura ambiente. Além disso, nanomateriais baseados em óxido de zinco dopado com metais terras-raras oferecem novas possibilidades, incluindo aplicações em células solares sensibilizadas por corantes. Estas células, por outro lado, apresentam muitas vantagens em relação às células solares tradicionais, baseadas em silício. Entre estas, podemos citar o baixo custo, a variabilidade de formas de construção e o baixo impacto ambiental. Nesse cenário, reportamos a síntese de nanopartículas de $\text{YbxZn}_{1-x}\text{O}$ ($0,000 = x = 0,100$) pelo método dos precursores poliméricos (Método de Pechini) e o estudo de suas propriedades vibracionais e estruturais visando aplicações em fotocélulas. Para a síntese, foram utilizados os reagentes nitrato de zinco-hexa-hidratado ($\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$), nitrato de itérbio penta-hidratado ($\text{Yb}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$), ácido cítrico ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$) e etileno glicol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$). As propriedades térmicas do precursor polimérico foram estudadas por termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial (DSC) usando o equipamento PerkinElmer STA8000®. Medidas de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foram feitas usando o método das pastilhas de KBr em um espectrômetro PerkinElmer SpectrumTwo®. A difração de raios-X foi feita com um difratômetro Bruker D2-Phaser® e o ajuste pelo método de Rietveld usou a plataforma GSAS/EPGUI. A análise térmica do precursor polimérico mostrou que a decomposição térmica ocorre em alguns estágios, com cristalização da estrutura wurtzita ocorrendo em temperatura abaixo de 500 ° C (temperatura de recozimento das amostras). A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier indicou a existência das ligações Zn-O e Yb-O. Os dados de difração de raios-X (DRX) mostraram a formação da fase ZnO wurtzita para todas as amostras. A existência de uma fase adicional de Yb_2O_3 só foi verificada para amostras com $x > 0,050$. A aplicação do método de Rietveld revelou tendências crescentes para o volume da célula unitária à medida que o teor de Yb^{3+} cresceu, indicando assim a eficiência do método de síntese. Além disso, medidas de DRX mostraram uma diminuição do tamanho médio das nanopartículas à medida que o teor de Yb^{3+} aumentou. Os resultados mostraram que as nanopartículas de $\text{YbxZn}_{1-x}\text{O}$, sintetizadas pelo método dos precursores poliméricos, apresentam grande potencial para aplicações em células solares sensibilizadas por corantes.

Palavras-chave: óxido de zinco dopado com itérbio; nanopartículas; células solares sensibilizadas por corantes.

A LÓGICA NA PERSPECTIVA DA ÁLGEBRA BOOLEANA

Diego Filipe de Lima Nascimento¹, José Elenilson Cruz¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: filippeouro@gmail.com

RESUMO 321918

Este estudo tem por objetivo destacar aspectos da lógica simbólica, estruturada pela álgebra booleana, e sua importância para análise de proposições lógicas. Trata-se de uma revisão bibliográfica de conceitos abordados por Dias (1994) em Álgebra booleana e lógica digital, uma aplicação da lógica matemática. George Boole (1815-1864) estabeleceu um conjunto de símbolos matemáticos para substituir certas afirmativas da lógica formal, pois os argumentos formulados em uma linguagem não simbólica são, muitas vezes, de difícil avaliação, principalmente por causa da ambiguidade. Atualmente os conceitos de Boole são difundidos como álgebra booleana, cujo caráter é binário, não ambíguo, e possibilita uma melhor compreensão para solucionar problemas de aplicações binárias, como ocorre, por exemplo, na linguagem computacional. Na lógica booleana, toda proposição possui um caráter binário, compondo o que chamamos de lei do terceiro excluído, não existindo outra possibilidade dentro da estrutura lógica. Todo objeto é ou não é; ou seja, uma dada afirmação é necessariamente verdadeira ou falsa, (ligada ou desligada; 0(zero) ou 1(um)); não havendo uma terceira opção. Na afirmação: a Lua é o satélite da Terra, tem-se uma proposição verdadeira que representamos por "V"; já em: o Brasil é uma monarquia, a afirmação é falsa e, portanto, representamos por "F". Na estrutura da álgebra booleana "V" e "F" são definidos como valores lógicos e compõem um encadeamento de conectivos lógicos. Não cabe a lógica verificar se as proposições são verdadeiras ou falsas, pois seu objeto de estudo é examinar o relacionamento entre as proposições em decorrência dos seus valores lógicos. Dito de outra forma, a lógica não se interessa pelo significado das proposições, mas apenas por sua forma. Concluindo, a utilização da álgebra booleana ajuda a expor, com maior clareza, as estruturas lógicas das proposições, que podem não ficar suficientemente claras se expressas em linguagem não simbólica, ampliando, assim, a sua utilização em recursos computacionais diversos, dentre outros.

Palavras-chave: álgebra booleana, lógica, proposição.

HISTÓRIA PÚBLICA DIGITAL: A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO EM PODCASTS DE HISTÓRIA

Josias José Freire Junior¹, Abinadabe Alves Teixeira Rocha¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: freire.josias@gmail.com

RESUMO 308451

O podcast se tornou nos últimos anos uma importante expressão do mundo digital contemporâneo, enquanto meio de comunicação digital de massa e mídia privilegiada para o consumo. Por sua portabilidade e flexibilidade - podem ser escutados em deslocamentos, ou mesmo durante a realização de outras tarefas - é possível mesmo identificar uma explosão do consumo dessa mídia. Caracterizado atualmente pela diversidade de temas, os podcasts são reconhecidos, do mesmo modo, por suas possibilidades educacionais e de divulgação científica. Dessa forma, não se pode ignorar, pois, a importância do podcast como mídia contemporânea, seu papel no mercado da comunicação, seus significados político, sociais, culturais, educacionais, etc. No contexto da produção do conhecimento histórico, os podcasts podem cumprir um importante papel no contexto da produção da chamada história pública. O referencial teórico utilizado foi construído a partir dos debates dos autores do campo da história pública. A história pública é o campo da reflexão histórica que se dedica à compreensão de questões concernentes à produção e divulgação do conhecimento histórico para públicos amplos; sendo a história pública digital a vertente daquela que trabalha especificamente com os produtos digitais da produção e divulgação histórica. A história pública considera novos personagens, por assim dizer, na cadeia produtiva do conhecimento histórico acadêmico e escolar, e reconhece que a história produzida por seus em ambientes públicos abre importantes questões para as reflexões teórico-historiográficas contemporâneas. A pesquisa ora apresentada se dedicou a avaliar o podcast como instrumento de produção e reprodução de conhecimento histórico. Inicialmente, em uma pesquisa bibliográfica, a partir do desenvolvimento de um referencial teórico-conceitual, a partir do campo da história pública - atualmente marcado por significativos debates no âmbito da ciência da história - para a discussão dos temas da história pública e história digital. Posteriormente, pela pesquisa documental se buscou a identificação de podcasts brasileiros ativos, o universo ora pesquisado, que divulgam temas historiográficos, elaborando-se um mapeamento dessa mídia. Tais podcasts estudados são, portanto, o recorte da análise realizada. Por fim, realizou-se a análise de podcasts de conteúdos históricos em seus aspectos técnicos, estéticos e teóricos. A pesquisa evidenciou o caráter pluritemático dos podcasts analisados, a vinculação à questões atuais do contexto de produção dos podcasts, bem como a importância da produção e distribuição em rede dessa mídia, bem como sua expansão nos últimos anos. Tais elementos possibilitam a compreensão dos podcasts como importantes instrumentos de produção e reprodução de conhecimento histórico no âmbito da história pública.

Palavras-chave: História; História Pública; Podcasts.

INFÂNCIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: ANÁLISE DOS EFEITOS DO CONTATO PRECOCE E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES

Juliano Alves Marques¹, Alessandra Yumie Sano¹, Alberto Mesaque Martins¹.

1) Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande (MS).

E-mail: juliano.alves.marqs@gmail.com

RESUMO 314181

Desde o último século, a tecnologia tem se desenvolvido de forma abrupta, sendo inegável o fato de que ela está cada vez mais difundida no cotidiano de grande parte da população e tem transformado o mundo. Entretanto, ainda há que se refletir sobre os possíveis efeitos, positivos e negativos, do contato, cada vez mais precoce, das crianças com esse tipo de tecnologia. Nessa perspectiva, esse estudo tem como objetivo discutir os possíveis efeitos do uso das tecnologias no desenvolvimento infantil e apontar as suas influências nos domínios cognitivos, físicos e psicossociais. Trata-se de um ensaio teórico, produzido a partir de análise da literatura científica nacional e internacional que se debruçam sobre a temática da investigação. Os resultados apontam para impactos do uso precoce de tecnologias nos processos psicológicos básicos, como a aprendizagem, atenção, memória, linguagem, imaginação e criatividade. Os estudos também ressaltam os perigos psicossociais advindos do uso desprotegido da internet, especificamente, algumas situações podem prejudicar a criança, sendo: exposição à conteúdo inapropriado, possibilidade de aliciamento por adultos, propagação de ódio, falta de segurança e, até mesmo, dependência. O tempo de utilização das tecnologias digitais, cada vez maior entre as crianças ocidentais, também se relaciona com prejuízos à saúde, considerando que a criança passará cada vez mais tempo utilizando a tecnologia e, portanto, apresentando comportamentos sedentários. Considerando o conjunto de estudos analisados, pode-se afirmar que, atualmente, é quase impossível a probabilidade de se crescer em um meio totalmente excluído de tecnologia. Por outro lado, faz-se necessário traçar algumas possíveis estratégias que possibilitem atenuar os efeitos negativos sobre as crianças, como o estabelecimento de um tempo limite de uso diário das tecnologias ou o direcionamento do uso a dinâmicas online que tragam algum tipo de benefício a outros aspectos, enquanto também serve como forma de entretenimento e motivação. Ademais, segundo os estudos analisados, os pais ou responsáveis tem o papel de supervisores na jornada online, fornecendo certa liberdade, mas também atentando-se a possíveis situações desagradáveis e de risco, tomando o cuidado necessário para minimizá-las. É muito complexo tentar prever quais e de que maneira as tecnologias estarão presentes no futuro, portanto, é necessário que novas pesquisas sejam produzidas e que busquem considerar as singularidades de cada geração, em suas determinadas condições históricas e culturais. Desse modo, tais estudos podem contribuir para uma análise crítica constante acerca dos possíveis impactos da tecnologia na vida das crianças e possibilitar o acompanhamento do seu desenvolvimento para que, nessa caminhada, os riscos atrelados ao uso das tecnologias possam ser minimizados, dando maior ênfase aos aspectos positivos dessa utilização.

Palavras-chave: Tecnologia, infância, desenvolvimento infantil.

O USO DO WHATSAPP NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RECOMENDAÇÕES DE USO NO PROJETO “ESCOLA SEMPRE ABERTA (ESA)”

Dorisdei Rodrigues^{1,2}, Cleomar de Azevedo Ribas^{2,3}, Doris Emily Valente Azevedo^{1,2}.

1) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Brasília (DF)

2) Universidade de Brasília, Brasília (DF)

3) Universidade Estadual de Goiás (GO)

E-mail: dorysdey@gmail.com

RESUMO 321556

A chamada sociedade da informação, ou era digital, tem como característica marcante a velocidade do compartilhamento de dados e a convergência das mídias digitais, impulsionando mudanças na sociedade, principalmente no processo comunicacional que, nesta pesquisa, é entendido como os símbolos, as letras, as imagens híbridas e/ou em movimento, que se fazem presentes, que são aceitas e compreendidas por meio da interação entre os sujeitos em seus dispositivos móveis (BARAN, 2014). No contexto de relações e interações em ambientes online, conectado, o projeto Escola Sempre Aberta (ESA) nasce com o objetivo de investigar o celular como possibilidade do uso pedagógico. A equipe do projeto ESA é coordenada por um pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (FE/UnB) com colaboradores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Instituto Federal de Brasília – Campus São Sebastião (IFB), com financiamento da fundação de apoio à pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). O projeto insere-se como uma investigação do uso do WhatsApp como estratégia didática na educação básica. Participaram cerca de 120 sujeitos (estudantes surdos e ouvintes). A pesquisa-ação se coloca como método e metodologia e não apenas como coleta ou produção de dados. No procedimento de análise dos dados o software NVivo foi utilizado para análise das trocas de mensagens. As mensagens do grupo foram transferidas para arquivos identificados por grupos, desse modo foram criados o Grupo I, Grupo II e Grupo III. A partir da organização dos dados em seus respectivos grupos, incluindo as entrevistas realizadas foi possível reunir todas as informações (observação do diário de bordo, entrevistas e as trocas de mensagens) em uma única pasta no NVivo de forma hierarquizada. Todo o conteúdo das conversas nos grupos foi inserido como documento fonte no NVivo, programa para análise de informação qualitativa. Assim, na codificação das mensagens por item do Grupo I, Grupo II e Grupo III obteve-se a cobertura percentual do uso pedagógico (Gráfico 1). O uso pedagógico é identificado no compartilhamento de arquivos (texto, áudio, vídeo e imagem) que apresentam relação direta com o conteúdo desenvolvido em sala de aula e tenham como objetivo explicar, exemplificar e demonstrar diferentes situações e formas de resolução das dúvidas e dos problemas apresentados pelos estudantes, servindo também como complementação do conteúdo desenvolvido pelo professor. Observou-se que professores e estudantes acreditam que utilização da comunicação móvel via WhatsApp afeta positivamente suas atividades educacionais. Entretanto, é necessário garantir o acesso à internet para os estudantes e a formação continuada para os professores, a partir de modelos pedagógicos de uma didática digital. Verificou-se também, em diferentes momentos, o uso pedagógico e recomenda-se o uso de aplicativos em sala de aula com objetivos educacionais, que pode ocorrer na formação de pequenos grupos, ou um grupo com todos os estudantes da turma. É importante destacar que, diante do contexto do enfrentamento da pandemia no Brasil, o WhatsApp passou a ser uma ferramenta de fundamental importância na educação.

Palavras-chave: Educação Básica; pesquisa-ação ; WhatsApp.

VISÃO A RESPEITO DA QUÍMICA SOB O OLHAR DOS PRATICANTES DO MOVIMENTO VEGANO FREQUENTADORES DO EVENTO VEGFEST

Ana Carolina Mota¹, André Gondim do Rego¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: anacarolinamotadacosta@gmail.com

RESUMO 320483

Atualmente, com os impactos causados à natureza e também considerando as questões éticas envolvendo animais, mais pessoas têm buscado mudar seu estilo de vida, principalmente no que se refere a hábitos alimentares. O veganismo é uma alternativa a quem defende esse pensamento e pode ser caracterizado pela defesa dos direitos dos animais e dentro desse contexto os praticantes aderem a uma dieta vegetariana estrita (sem consumo de carne e seus derivados), além de não consumirem produtos que adotam a prática de testes em animais ou que envolvam algum subproduto de origem animal, ou seja, não consomem produtos que envolvam sofrimento animal em nenhum de seus processos. Embora os processos de transformação (artesanal ou industrial) dos mais variados produtos, sobretudo alimentares, envolvam uma dimensão química, muitas pessoas associam esta palavra com algo nocivo e não como um aspecto fundamental do controle fabril diretamente associado à minimização de riscos ao consumidor individual, à sociedade ou ao meio ambiente. Partindo dessas considerações, o presente trabalho tem como objetivo identificar a visão que praticantes do movimento vegano possuem a respeito da química. A pesquisa foi realizada a partir da observação participante em pouco mais de dez atividades, bem como através da realização de cerca de 30 entrevistas junto ao público do Vegfest, evento anual promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira, cuja última edição ocorreu em Brasília, em outubro de 2019. Trata-se de um dos principais eventos no tema, reunindo pessoas de todo o país em uma cidade sede para que elas possam aprender mais sobre o veganismo e se engajar com outros veganos. Embora tenham um caráter exploratório, os dados indicam que a visão sobre a “química” por parte desse público vegano não é de todo negativa, despertando muito interesse em alguns participantes, sobretudo no que se refere à composição de produtos (processados) considerados veganos, mas também certa resistência em outros, tendo em vista a associação desse tópico a processos tratados como “não naturais”.

Palavras-chave: Veganismo, Química, Abordagem qualitativa.

VOLTANDO A SER CRIANÇA: UMA ANÁLISE DO RESGATE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

JEILSON DE OLIVEIRA MOISÉS¹.

1) Faculdade Anhanguera, Brasília (DF).

E-mail: jeilson05@hotmail.com

RESUMO 321238

Este artigo extraído do meu Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física apresenta uma reflexão sobre os jogos e brincadeiras tradicionais praticadas na infância, e do papel do profissional de educação física como facilitador no resgate dessa prática, das ferramentas utilizadas em suas práticas pedagógicas. O objetivo foi resgatar o histórico dos jogos e brincadeiras tradicionais a partir de seus preceitos pedagógicos, de fatores socioculturais e conceituação de brincadeiras/jogos. Como objetivos específicos Construir marco teórico pertinente aos jogos e brincadeiras tradicionais; descrever a contribuição dos jogos e brincadeiras como ferramenta facilitadora no processo de (ensino) aprendizagem; identificar as principais brincadeiras e jogos tradicionais, desenvolvidas atualmente nas escolas de Ensino Fundamental; discutir a contribuição dos jogos e brincadeiras. A referida pesquisa priorizou a responder à questão: “De que forma e ferramentas os professores de Educação Física utilizam para resgatarem a prática dos jogos e brincadeiras tradicionais em suas aulas no Ensino Fundamental I?”. O processo de construção do trabalho utilizou-se de uma metodologia através de uma pesquisa de cunho bibliográfico, visando encontrar autores que descortinem sobre a temática. Utilizamos o método qualitativo de investigação, a partir de uma pesquisa bibliográfica. A análise baseou-se em artigos científicos, bem como em anais pertinentes a temática, e através da reflexão teórica de autores, recorreram-se às publicações dos teóricos, Barbosa (2015), Ramalho (2016), Silva (2015) dentre outros. Nesse sentido, os resultados obtidos levaram a concluir que a contribuição do profissional de educação física é essencial, e traz consigo novos desafios como: práticas pedagógicas para reviver os jogos e brincadeiras tradicionais. O estudo e os resultados obtidos mostraram que essas atividades praticadas desde a infância proporciona a criança uma melhor aprendizagem e, ao mesmo tempo, garante uma melhor qualidade na sua saúde, e no seu desenvolvimento como ser humano participativo. Por fim, é importante destacar que todos os profissionais de Educação Física devem contar com apoio da escola no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas em sala de aula.

Palavras-chave: Jogos e brincadeiras tradicionais; Professor de Educação Física; Processo de ensino aprendizagem.

O ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS SURDOS: O USO DE RECURSOS DIGITAIS NO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA

Karoline Santos Rodrigues¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: ksr.karol@gmail.com

RESUMO 321556

Os desafios encontrados no ensino remoto vêm norteados de questionamentos que confrontam o além de saber usar as tecnologias para como utilizar, aplicar, contextualizar... E a inquietação toma outro corpo quando nos deparamos com a diversidade de alunos que temos em nossas salas de aulas. E é neste cenário de ensino remoto e inclusão que este estudo se propõe a discutir a situação do aluno Surdo, cujo processo educativo tradicional vem sendo alterado pela adoção de novas tecnologias em sala de aula. Assim, busca-se pontuar a importância da pedagogia visual na educação de Surdos, verificar a acessibilidade no uso de ferramentas digitais e identificar os recursos digitais utilizados no ensino remoto para uma educação inclusiva. Este resumo trata-se de revisão bibliográfica de uma pesquisa em andamento. Com o grande número de plataformas digitais utilizados no processo educacional remoto como o Google Class Room, o Meet, o Zoom, as redes sociais, etc., esse estudo pretende contribuir com a visibilidade de recursos digitais que podem ser incorporados à inclusão do aluno Surdo, onde a acessibilidade vai além da contratação de intérpretes de língua de sinais. Como o docente tem aplicado os recursos digitais na educação de alunos surdos? Em termos teóricos, a pesquisa será fundamentada em autores que discutem o letramento visual nas questões de acessibilidade junto ao aluno Surdo. A formação de conceitos por meio da imagem vem a ter uma enorme importância para o aluno Surdo, possibilitando um desenvolvimento cognitivo mais significativo, assim, a utilização de diversas abordagens imagéticas deve ser considerada para esse público, afinal, “imagens também são textos, podem ser lidas e interpretadas, solicitam alguma sistematização e provocam processos semióticos.” (RIBEIRO, 2018, p. 71). O estudo está fundamentado também na abordagem de educação tecnológica em questões que permeiam a acessibilidade digital e o ensino remoto. As tecnologias servem como um recurso importante para trazer os acadêmicos Surdos mais próximos do ambiente de aprendizagem. O estudante precisa visualizar (concreto) para entender o abstrato (explicações de aulas dialogadas) (VARELA, 2018, p.144). De natureza qualitativa trata-se de um estudo de caso, cuja técnica de coleta de dados está estruturada em pesquisa bibliográfica e questionário online guiado por um roteiro de perguntas semiestruturadas aplicado a docentes que lecionaram para alunos Surdos. Para a análise de dados será feita uma análise de conteúdo com base em materiais existentes coletados na pesquisa bibliográfica. Com os resultados obtidos, pretende-se apresentar algumas possibilidades para a promoção de uma educação capaz de garantir os direitos educacionais dos estudantes surdos no ensino remoto, assim como minimizar a evasão. Os recursos didáticos somados à valorização do uso de imagens e ferramentas digitais contextualizados, faz a diferença nas aulas em contexto de ensino remoto para esse público. Além da criatividade, a formação continuada, o acesso à informação e o conhecimento de plataformas digitais são fundamentais para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia Digital, Educação Inclusiva, Surdez.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO FOTOGRÁFICO DO IFB: UMA INICIATIVA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL

Alexsandro de Sousa Bandeira¹, Ana Cristina Moreira dos Santos², Carolina Rodrigues de Barcellos Nascimento².

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Brasília*, Brasília (DF)

2) Instituto Federal de Brasília, Reitoria, Brasília (DF)

E-mail: oi@alexbandeira.com

RESUMO 307574

Ao observar que a Arquivologia é uma das áreas de atuação no serviço público, essa pesquisa busca demonstrar as contribuições do estágio supervisionado realizado na Diretoria de Comunicação do Instituto Federal de Brasília (IFB). Além de analisar as contribuições do estágio para a formação profissional do estudante do curso Técnico em Serviços Públicos, o trabalho também teve como objetivo relatar a experiência de organização do acervo iconográfico do IFB, realizada entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, demonstrando a importância do arquivista para a instituição e para a garantia do acesso à informação. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva que apresenta a história da Educação Profissional e Tecnológica, o surgimento do IFB e a importância de integrar a formação acadêmica à experiência prática na área da Arquivologia. O estudo relata a adaptação de um método de organização documental criado por pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Durante a organização iconográfica, foram encontradas 13.338 fotografias corrompidas em decorrência de falhas no sistema em que estavam armazenadas, não sendo possível a recuperação por não haver backup dos arquivos. Outros problemas foram encontrados, como a utilização da câmera sem o ajuste da data e a não utilização de descrição fotográfica contendo relato do evento e o nome do fotógrafo, por exemplo. Como solução a esses problemas, foi indicada a criação de um manual com instruções a serem seguidas pelos profissionais da Diretoria de Comunicação. Passados três meses, o acervo de mais de 70 mil imagens digitais, havia sido organizado e classificado conforme o código de classificação de documentos arquivísticos do Conselho Nacional de Arquivos. O trabalho possibilita a futura migração do acervo para o software livre Access to Memory (AtoM), um sistema criado pelo Conselho Internacional de Arquivos para a realização da descrição de documentos arquivísticos e para a disponibilização de seus acervos na internet. A pesquisa evidencia a importância do estágio no processo de aprendizagem por ele ajudar na assimilação dos conteúdos ensinados em sala de aula, demonstrando-se importante tanto para o estudante quanto para a instituição concedente além de proporcionar, para ambos, a experiência de organização de acervos fotográficos e melhoria no gerenciamento dos arquivos. Após essa experiência, espera-se que as atividades de preservação sejam continuadas no âmbito do IFB, estudando a possibilidade de criação do Arquivo institucional e de campanhas de conscientização nos campi sobre a importância do registro das suas atividades, do uso dos documentos existentes e do estabelecimento de limites para inserção de novas fotografias para a manutenção da história institucional. Dessa forma, fica evidente a importância do Arquivo e do Arquivista para as organizações públicas e privadas, pois, sem esse profissional, a instituição está fadada a perder tempo, dinheiro, produtividade, documentos importantes para a administração e para a história da instituição, além de colaborar para o descumprimento do direito de acesso à informação. A íntegra dessa pesquisa foi aceita para publicação na primeira edição de 2021 da Revista Eixo.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica, diagnóstico arquivístico, acervo iconográfico.

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: UM ESTUDO SOBRE O 22º CONCURSO DE INOVAÇÃO DA ENAP

Alef Henrique Claudino dos Santos¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: alefhenriqueclaudino@gmail.com

RESUMO 308654

Esta pesquisa tem como objetivo identificar quais são as principais barreiras, facilitadores e resultados gerados no processo de inovação das organizações públicas premiadas no 22º Concurso de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Este estudo buscou enriquecer a temática de inovação em serviços públicos procurando padrões nas inovações realizadas no setor a fim de propiciar a difusão dessas boas práticas para as organizações que prestam serviços diretos à comunidade. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, qualitativa, com recorte transversal e utilizou dados secundários oriundos dos 15 relatórios dos casos vencedores do 22º Concurso de Inovação da ENAP. Para análise dos documentos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo categorial temática (BARDIN, 2011). As categorias de análise foram definidas ex ante, de acordo com Castro (2015) e Vieira (2016). Como resultados, foram identificadas 52 barreiras e 89 facilitadores, permitindo identificar fatores do contexto da Administração Pública e dos órgãos públicos que influenciam no processo de implantação da inovação em um órgão público. Além disso, foram também identificados e analisados os 15 resultados gerados pela organização, a partir da consolidação do processo de mudança, demonstrando que a inovação no setor público propicia um desenvolvimento para toda a sociedade e traz diversos benefícios. Entre as barreiras encontradas com maior frequência nos casos analisados, pode-se citar: dados e sistemas; conflitos de interesse; fragmentação de rotinas e processos; infraestrutura, recursos materiais e tecnológicos. Já como os principais antecedentes que facilitam a inovação encontraram-se: comunicação institucional; legitimação e comprometimento; disponibilidade de recursos; trabalho em equipe. Para os resultados da inovação houve mais relatos em melhoria da gestão organizacional e melhoria da imagem do órgão e relações institucionais. No estudo percebeu-se que os relatórios produzidos pela ENAP do 22º Concurso de Inovação possuem uma linguagem acessível para qualquer público acadêmico, contudo ainda possui muitas lacunas de informação que dificultam o trabalho do pesquisador ao buscar a entrega de valor para a sociedade. Para analisar todos os fatores que estão envolvidos o processo de inovação seria interessante a inclusão, por exemplo, de relatos dos servidores que participaram da implantação da mudança, assim como dos cidadãos ou setores que são “clientes” do serviço. A percepção desses diversos atores permitiria uma análise mais detalhada da efetividade da inovação. Como sugestão, recomenda-se que futuras pesquisas na área da Administração Pública abordem temáticas ligadas a inovação, devido à escassez de estudos voltados para esses tipos de casos e, acima de tudo, pesquisas com o caráter nacional onde representem a realidade e dinâmica do Estado Brasileiro. Como possibilidade de uma análise mais perspicaz e aguçada das inovações exitosas premiadas pelos Concursos de Inovação da ENAP, sugere-se o aprofundamento dos estudos sobre os impactos socioeconômicos gerados pelos projetos, mensurando essa entrega de valor, a fim de evidenciar a efetividade e utilidade de um processo de inovação no setor público.

Palavras-chave: Inovação, Inovação em serviços públicos, Concurso de Inovação da ENAP.

DESAFIOS PARA O SETOR PORTUÁRIO NO BRASIL

Marta Eliza de Oliveira¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: marta.oliveira@ifb.edu.br

RESUMO 314085

Como consequência da expressiva movimentação de cargas e a partir da dinâmica da economia mundial, o fluxo dos portos brasileiros tem aumentado cada vez mais, assumindo grande importância como fator de desenvolvimento econômico e social, na medida que a maior parte do comércio internacional do Brasil é realizado por via marítima. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, o volume total de movimentação de cargas nos portos brasileiros, no ano de 2019, alcançou 1,104 bilhão de toneladas, um crescimento de 31,5% nos últimos nove anos. A movimentação de cargas nos portos demanda processos de diferentes complexidades e evidenciam problemas como a falta de estrutura para o recebimento de navios cada vez maiores, o que inviabiliza o potencial comercial internacional dos portos brasileiros. Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com base em artigos acadêmicos, informações governamentais e estudos de entidades representativas do setor de transportes e tem como objetivo identificar os desafios do setor portuário brasileiro, considerando as operações de entrada e saída de mercadorias nos portos e as atividades de movimentação de cargas. Os resultados da pesquisa indicam que a organização do sistema portuário no Brasil, composto por 34 portos públicos marítimos, 39 portos públicos fluviais e 141 terminais de uso privado, além de 52 instalações portuárias públicas de pequeno porte, passou por períodos de fragmentação, de centralização de políticas portuárias e de modernizações e privatizações. Contudo, a eficiência portuária brasileira é um fator crítico para o comércio internacional, tanto nas operações de importações quanto de exportações, situação evidenciada pelo Índice de Competitividade Global 2017-2018, desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, que indica que a qualidade da infraestrutura portuária brasileira ocupa o 106º lugar em um conjunto de 137 países. Conclui-se que a melhoria na eficiência dos portos brasileiros requer investimentos em infraestrutura, com melhorias na capacidade dos terminais, incluindo a profundidade e largura dos canais de acesso dos navios, a extensão dos cais e pátios, os equipamentos de movimentação, os acessos rodoviário e ferroviário, além de robustos sistemas de informações. A fim de priorizar os investimentos, o governo direciona os estudos para a implantação de um novo modelo, com porto concentrador nacional, porto concentrador regional e porto alimentador/cliente, que pode gerar ganhos de eficiência a partir de tipos específicos de infraestrutura e de conexões.

Palavras-chave: Comércio internacional, Movimentação de cargas, Portos.

MANUAL DE OSLO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE INDICADORES DE CT&I

Lídia Maria Bufolo¹.

1) Departamento de Política Científica e Tecnológica - UNICAMP, Campinas (SP).

E-mail: l117654@dac.unicamp.br

RESUMO 316986

O presente trabalho de revisão bibliográfica crítica destaca as mudanças mais relevantes introduzidas pelo Manual de Oslo na construção de indicadores de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação) comparando as versões dos anos de 1992, 1997 e 2005. O manual de OSLO não é o primeiro esforço nesse sentido, ele faz parte da chamada “família Frascati” da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que compõe uma série de manuais editados pela organização e é resultado de um esforço da OCDE em elaborar um guia que tem como objetivo criar uma padronização na coleta e análise de dados sobre o que tange às Inovações Tecnológicas nos diversos países, em resposta à dificuldade que esse tipo de pesquisa estatística revela por seu caráter heterogêneo e por não existir uma entidade responsável que faça levantamentos sistemáticos e que gere bancos de dados de fácil acesso aos pesquisadores. A primeira versão manual, focada no setor industrial e que gira em torno da concepção de inovação tecnológica de produto e processo (TPP) na indústria de transformação, introduz o conceito de "inovação tecnológica", que mais adiante, passará a ser denominado apenas "inovação", na tentativa de tornar-se mais abrangente. Na segunda edição (1997), o manual aduz a tentativa de aplicar o conceito de inovação tecnológica também para o setor de serviços, resultando em uma atualização da estrutura teórica que torna-se capaz de abranger um conjunto maior de empresas. Em 2005, é lançada a terceira edição que abandona o termo "inovação tecnológica" e expande o conceito seguindo uma linha Neo schumpeteriana, que abarca outros tipos de inovação, além das de produto e processo, como as de marketing e organizacional, tentando assim, incorporar o setor de serviços e questões levantados pelo Manual de Bogotá (2001), que tocam, em especial, a realidade dos países em desenvolvimento. Em linhas gerais, as principais mudanças encontradas na terceira edição do manual são: revisão e expansão da definição de inovação, revisão na definição de atividades de inovação e novas considerações sobre os relacionamentos no sistema de inovação. No que se refere a expansão da definição de inovação, a terceira edição difere da anterior no sentido de que amplia a definição de "inovação em tecnologia de produtos e processos (TPP)" (OSLO, 1997), para "implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, nas organização do local de trabalho ou nas relações externas." (OSLO, 2005). Enquanto que a segunda edição é mais centrada nos setores primário e secundários, e por isso, foca nas melhorias objetivas do desempenho do produto ou processo, a terceira edição passa a olhar também o setor de serviços, por isso, precisa voltar seu olhar para além das TPP, incluindo as inovações que tange a organização e estratégia comercial das empresas, olhando para uma cadeia de melhoramentos que estão além dos resultados finais de produtos e processos.

Palavras-chave: Manual de Oslo, indicadores, Ciência e Tecnologia.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: RELATO DOCENTE DO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA NO IFB CAMPUS BRASÍLIA

Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira¹, Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Brasília*, Brasília (DF).

E-mail: kadidja.oliveira@gmail.com

RESUMO 320448

Esse relato de experiência apresenta os esforços empreendidos para a continuidade das atividades letivas, de forma não presencial, em um curso técnico integrado ao ensino médio (EMI) em Informática, no âmbito do Instituto Federal de Brasília - IFB, Campus Brasília. Considera o cenário disruptivo marcado pela pandemia do COVID (Corona Vírus Disease), que implicou na suspensão das aulas presenciais a partir de março de 2020, diante do qual foram planejadas e adotadas estratégias para promover a aprendizagem interativa, o cumprimento da realização de trabalhos em grupo e o atendimento a demandas específicas para estudantes em formação profissional e tecnológica. Com isso, é adotada a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) (BIE, 2008) para o processo de ensino-aprendizagem, que visa promover o protagonismo dos discentes a se engajarem e contribuir coletivamente para o desenvolvimento de um Projeto integrado. Para isso, e considerando o que preconiza a BNCC (2018) às práticas de linguagem em ambiente digital, realizou-se uma oficina para promoção e sensibilização de aspectos do Letramento Digital dos estudantes (KLEIMAN, 2005), considerando dificuldades de uso de recursos digitais para fins educacionais. Para a fase da concepção do Projeto integrado, foi adotado o modelo Canvas de Projeto (FINOCCHIO JR, 2020 e WANKES, 2018) para a construção colaborativa dos requisitos do software. O Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, já utilizado pela maioria dos docentes, foi adotado oficialmente pelo colegiado do curso para registrar as atividades e materiais do curso, bem como gerenciar a participação dos estudantes. Como tema gerador do projeto, foram adotados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, de modo a fomentar a discussão das metas pontuadas pela Organização das Nações Unidas para serem alcançadas pelos países membros, a exemplo do Brasil. Conclui que o desenvolvimento das atividades pelos discentes aponta a necessidade de letramento digital à análise de cenários pertinentes para a realização de atividades não presenciais com vista a favorecer as condições de acesso e uso adequados de ferramentas tecnológicas e recursos computacionais aos discentes. Ressalta-se a exclusão digital de alguns estudantes que se mantêm à margem do processo educacional, uma vez que não têm acesso às tecnologias digitais e necessitam receber os materiais e realizar atividades em formato impresso.

Palavras-chave: Ensino médio integrado, Aprendizagem Baseada em Projetos, Letramento digital.

POLÍTICAS DE COTAS INCLUSIVAS PARA TRANSEXUAIS E TRAVESTIS NO ÂMBITO EDUCACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE BRASÍLIA

Wellington Batista Moura¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: wellington.bmoura@gmail.com

RESUMO 320468

O atual cenário do Brasil mostra que o país é o mais violento do mundo para pessoas Trans. Conforme o Boletim Nº 04/2020, divulgado pela Associação Nacional De Travestis E Transexuais Do Brasil (ANTRA), evidencia que, de 01 de janeiro a 31 de agosto, o Brasil chegou a 129 assassinatos de pessoas trans nos oito primeiros meses de 2020, com aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, com mais assassinatos que em todo o ano de 2019, quando neste último foram registrados 124 assassinatos. O presente trabalho tem por escopo levantar e analisar as cotas institucionais de acesso, destinadas às pessoas Trans no âmbito das Instituições de ensino de Brasília. Analisando-se especialmente atos administrativos, Leis e Regulamentações. A justificativa da pesquisa revela-se pela necessidade de adoção de medidas positivas com recorte de gênero, para o ingresso e continuidade de Transexuais e Travestis nas Instituições brasileiras, para a profissionalização dessas pessoas, que historicamente são excluídas e marginalizadas socialmente. Em conformidade com Benevides e Nogueira (2019), por conta da discriminação nos espaços educacionais, apenas 0,02% da população Trans está na universidade, 72% não possui o ensino médio e 56% não possui o ensino fundamental. Visto que, segundo Andrade (2012), a maioria das políticas públicas para travestis e transexuais são direcionada para a prevenção de doenças e o combate à exploração sexual, e não para políticas de inclusão na escola e no trabalho, nesse sentido, faz-se necessária a fomentação de políticas e oportunidades do ingresso de alunos(as) Trans ao ambiente educacional e profissionalizante. Apesar do trabalho ser considerado um direito social, conforme previsto no caput do art. 6º da Constituição Federal, no Brasil em virtude dos padrões culturais que constituem as identidades transgêneras como desviantes e inferiores, essa população tem grande dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal. Como consequência, o emprego formal não faz parte da vida da população trans. Segundo estimativa da ANTRA, em torno de 90% das mulheres travestis e transexuais encontram na prostituição a única fonte de renda para sobreviver. Neste sentido, a educação precisa ser pensada como ferramenta de inclusão social e emancipatória, visando à mudança das perspectivas sociais dessa população.

Palavras-chave: Inclusão, Políticas, Transexuais.

AS ADVERSIDADES ENFRENTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES NO BRASIL EM IMPLEMENTAR O SISTEMA DE CUSTEIO ABC (ACTIVITY BASED COSTING): SÍNTESE QUANTITATIVA DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Antonio Ytalo De Souza Silva¹, Daniel Soares de Souza¹, Josué Pires de Carvalho¹, José Elenilson Cruz¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: antonioytalo1718@gmail.com

RESUMO 320638

A pesquisa realizada objetivou relatar uma parte do estado da produção científica nas bases acadêmicas Spell, Scielo e Google Academics, acerca do Custeio Baseado em Atividades, o surgimento do ABC e as diferenças conceituais em relação a outros sistemas, sua relação com as etapas logísticas e com o setor público e suas vantagens comparados a outros métodos, caracterizando e diferenciando a primeira e segunda geração do ABC, e o principal ponto que será abordado no trabalho são as dificuldades encontradas na literatura acerca da implementação do custeio ABC em um negócio, quais são os tipos de dificuldades e desafios que impedem a inserção desse sistema tanto em entidades privadas quanto em instituições públicas. Foi utilizado como procedimento de pesquisa a revisão sistemática de literatura, que proporciona orientar de maneira estruturada e criteriosa uma pesquisa de cunho bibliográfico. Foram delimitadas as bases que seriam utilizadas para buscar os estudos em Spell, Scielo e Google Academics entre o intervalo de 1998 e 2019. Seguindo o procedimento metodológico adotado foram analisados todos os estudos por meio da leitura individual de cada estudo em busca de capítulos e tópicos que abordasse a problemática de pesquisa, em uma segunda etapa foi realizada a busca por termos chaves que se relacionasse aos problemas de implementação. Diante dessas condições do total de artigos encontrados aproximadamente 37% corresponderam com a problemática do estudo, apresentando dificuldades reais de implementação do ABC. A partir dessas informações notou-se que as dificuldades se dividem em quatro tópicos sendo eles dificuldade de identificação dos direcionadores de custos, altos níveis de controles internos, custo de implementação e manutenção elevado e falta de comprometimento da alta gerência em implementar ou dar continuidade no uso do sistema. Portanto a implementação do ABC em qualquer modelo de negócio apresenta fatores que dificultam sua operacionalização, contudo cabe aos autores pontuarem dificuldades enfrentadas, uma vez que a maioria dos estudos só apresentam casos de sucesso.

Palavras-chave: Custeio ABC; Activity Based Cost (ABC); Problemas.

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E REGIMES DE TRIBUTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS EMPÍRICOS

Esther de Almeida Costa¹, Diego Filipe de Lima Nascimento¹, Larissa Ágata Gomes de Moraes¹, Thyago Araujo Brito Alves¹, Luiz Henrique Gomes Miranda¹, José Elenilson Cruz¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: estheralmeida15@gmail.com

RESUMO 321934

O planejamento tributário está fundamentado nos princípios da legalidade tributária e da livre-iniciativa econômica, e consiste numa alternativa para quem não sonega impostos, mas anseia por pagar menos, isto é, pagar impostos corretamente mediante um planejamento fiscal lícito (LIMA; PAIXÃO, 2007). Considerando que a elevada carga tributária brasileira implica na dificuldade de empreender negócios, conhecer as especificidades de cada um dos regimes de tributação e aliá-las ao perfil da empresa, permite deliberar, através do planejamento tributário, sobre qual tributação é menos onerosa e mais vantajosa à empresa (ANDRADE, 2017). Dada a sua importância para a competitividade empresarial, o planejamento tributário tem sido amplamente explorado pelas áreas de Direito, Contabilidade e Administração. Buscando responder qual regime tributário tem sido adotado por empresas objeto de pesquisas empíricas publicadas, este estudo teve por objetivo identificar os itinerários da produção científica, na modalidade estudo de caso, sobre planejamento tributário, publicada nos anos de 2019 e 2020. Trata-se de estudo bibliográfico realizado com base em pesquisas empíricas publicadas de janeiro/2019 a junho/2020 e disponíveis na base de dados de acesso livre Google Acadêmico, cujos títulos e/ou resumos contenham as palavras chaves “planejamento tributário” e “estudo de caso” combinadas, tendo em vista a tema pesquisado e o objetivo proposto. A busca retornou dezoito estudos, frutos de dez trabalhos de conclusão de cursos (TCC) e de oito dissertações de mestrado. Os autores das pesquisas levantadas pertencem às regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, mas os ramos de atividade e a localização geográfica das empresas investigadas são variados. Dos dezoito trabalhos, dois são de pesquisadores da área de Administração, dezesseis da área de Contabilidade, quatro investigaram empresas tributadas pelo Lucro Presumido, quatro pelo Lucro Real e dez pelo Simples Nacional. Um ponto em comum nos trabalhos é o relato da importância do planejamento tributário para as empresas, apesar de a maioria dos negócios ser tributada pelo Simples Nacional, regime que não permite maior flexibilidade em termos de planejamento tributário, haja vista sua simplificação. Sugere-se que novas pesquisas estendam a busca para outras bases de dados e para um maior período de tempo visando melhor compreensão dos aspectos investigados.

Palavras-chave: Planejamento tributário, regimes tributários, Simples Nacional.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE “SOURDOUGH” OU MASSA MADRE PARA PRODUÇÃO DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GLÚTEN E VEGANO

Sarah dos Santos Figueira¹, Wanderson da Silva Gonçalves¹, Thaís Araújo Xavier¹, Sther Maria Lenza Greco¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: sarah01santos@hotmail.com

RESUMO 309105

O trabalho propôs a obtenção de um fermento natural, sendo o mesmo sem glúten, para a elaboração de um pão de hambúrguer sem glúten e vegano, sendo a fermentação natural uma das partes mais elaboradas do trabalho. O objetivo final deste trabalho é obter um pão de hambúrguer sem glúten e vegano, por meio de fermentação natural, ou seja, pela produção e utilização de sourdough ou massa madre. O trabalho está estruturado em três etapas: produção e análise físico-química de fermento natural (sourdough) sem glúten; utilização desse fermento natural para produção do pão de hambúrguer sem glúten vegano e, por fim, futuramente a aplicação de teste sensorial para verificação de intenção de compra e aceitação do produto. Como resultados preliminares, já foram produzidos 3 ensaios de produção do sourdough cuja formulação foi: farinha de arroz integral, água mineral e uvas passas. Inicialmente foram misturados 80g de farinha de arroz integral, 100g de água e 4g de uvas passas. Essa mistura foi deixada em repouso por 24h até que realizou-se a segunda alimentação da mistura com as mesmas quantidades iniciais; esse procedimento foi realizado por mais 5 dias e após esse período realizou-se a retirada de 500g do fermento (que foi descartado); no 6º dia foi realizado o acréscimo de 600g de água e farinha como reforço para o fermento. Como forma de acompanhar o andamento do processo de fermentação natural, mediu-se o pH da massa no primeiro dia de fermentação (primeira hora) obtendo-se como resultado o pH 4; no 8º dia de fermentação, o pH decresceu para 5,0 e houve a formação de bolhas intensas, demonstrando que a fermentação natural ocorreu e que o fermento estava pronto para ser aplicado na elaboração dos pães. Esse fermento foi reservado sob refrigeração até o uso. A etapa 1 deste trabalho teve efeito positivo quando realizado os testes em laboratório analisando a força de fermentação do fermento natural, sendo capaz de produzir um arejamento similar ao fermento comumente utilizado porém com a diferença que a massa madre produziu efeitos positivos de sabores e odores característicos do produto. As etapas 2 e 3 deste projeto são as intenções futuras, ou seja, a elaboração dos pães e a análise sensorial ainda não foram realizadas em virtude de dificuldades técnicas de uso dos laboratórios do campus pela necessidade de distanciamento social que o período impõe. Porém, pesquisas de levantamento bibliográfico estão sendo realizadas e uma formulação prévia para o pão sem glúten vegano já foram efetuadas e estão prontas serem utilizadas dando assim progressão ao trabalho.

Palavras-chave: sourdough, sem glúten, vegano.

SANEAMENTO BÁSICO: CONSIDERAÇÕES PARA A GESTÃO PÚBLICA NAS CIDADES

Jussara Severo da Silva, Giselda Maria da Silva.

E-mail: jussarasevero@yahoo.com.br

RESUMO 311940

A pandemia causada pela COVID-19 atingiu todo o mundo. E no Brasil, este cenário complexo afetou diversos setores; no entanto, esta pandemia também expõe a vulnerabilidade existente nas cidades brasileiras, no tocante ao saneamento básico. O presente artigo apresenta considerações para a gestão pública nas cidades brasileiras, sobretudo a sua importância para o meio ambiente e a saúde das pessoas. O estudo faz referência aos serviços existentes nos quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; resíduos sólidos e drenagem urbana. Como também ao conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais existente no Município, visto que é imprescindível a operação e manutenção destes serviços, para atender a demanda dos usuários. Este trabalho tem como objetivo tratar de um tema importante e urgente, que é o saneamento básico e do seu valor na gestão pública das cidades, dentro de um contexto educacional, legislativo e econômico. Por isso, além de contemplar a pesquisa bibliográfica, a qual está embasada principalmente em livros, dados brasileiros oficiais e artigos científicos; os resultados retratam elementos subsidiados nas informações do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), que é uma unidade vinculada à Secretaria Nacional de Saneamento (SNS), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Além de ressaltar os desafios e dilemas enfrentados pela sociedade ao longo das décadas e a complexidade da origem dos recursos para resolução deste problema. A relação existente entre saneamento básico, saúde pública e meio ambiente é uma etapa inicial e importante para desenvolver um modelo de planejamento. Com estas considerações e nessa perspectiva pretende-se contribuir nesta temática de suma significância para o gestor público e conseqüentemente para as cidades. Sendo assim, conclui-se que o gestor público, tomador de decisão, deve avaliar e planejar com maior eficiência a aplicação dos recursos públicos em saneamento básico, para reduzir os déficits existentes na prestação dos serviços deste setor.

Palavras-chave: Saneamento Básico, Gestão Pública, Cidade.

FOTOTERAPIA COM LUZ DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) ASSOCIADA A BIOMEMBRANAS DE LÁTEX NO PROCESSO CICATRICIAL DE ÚLCERAS DIABÉTICAS.

Sheila Cristina Cordeiro da Rocha¹, Adasildo Carvalho da Silva¹, Maria Do Socorro De Lima Silva¹, Marinalda Mendes de Araújo¹, Glécia Virgolino da Silva Luz¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: sheilacrisigor@hotmail.com

RESUMO 315129

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica, que causa desequilíbrio no organismo de seu portador. Está associada a graves complicações como a neuropatia periférica, principal fator para o surgimento de lesões nos pés. Essas úlceras em seu estágio mais grave ocorrem perda total do tecido com exposição de tendões e ossos, podendo ocasionar graves infecções na área lesionada e causando a amputação dos membros inferiores. Diante desse cenário clínico existente, a engenharia biomédica atua em busca de novos tratamentos que auxiliem na regeneração dessas úlceras. Desta forma foi criado um dispositivo portátil, diodo emissor de luz (LED), associado a biomembrana de látex. O trabalho tem como objetivo, avaliar a adaptação das lesões, utilizando comprimento de onda entre 635 e 640nm, para correlacionar a qualidade e a cicatrização, de um grupo controle e experimental. As análises desse estudo foram realizadas por meio 5 de pacientes do HRT (Hospital Regional de Taguatinga), com diabetes tipo 2 no período de 28 dias, avaliando as lesões tratadas com o protocolo convencional do SUS (Sistema único de saúde) e o protocolo experimental da fototerapia. O grupo controle efetuou o protocolo convencional do SUS, O grupo experimental realizou a limpeza da lesão com soro fisiológico, logo após cobriu a extensão da ferida com a biomembrana e acima o LED de cor vermelho por um período de 35min, assim o LED foi retirado sendo realizado o curativo com gaze, e o látex permaneceu por 24h na úlcera. A avaliação das lesões, foram através de dados coletados por fotografias semanais e avaliação das medidas. As imagens foram analisadas pelo software ImageJ®, que delimita e fornece estimativa da área, permitindo assim analisar as evoluções das feridas. Os resultados demonstraram que o método experimental teve evolução tornando assim eficaz o protocolo Fototerapia. Os resultados alcançados podem contribuir em novos estudos da fototerapia associada a biomembrana de látex para aceleração da cicatrização de úlceras de pés diabéticos.

Palavras-chave: Úlceras, Fototerapia, Cicatrização.

ESCOAMENTO DE POISEUILLE NO INTERIOR DE DUTOS COM SEÇÃO TRANSVERSAL RETANGULAR: ABORDAGEM ANALÍTICA E NUMÉRICA

Wildemberg Ribeiro Rocha¹, André von Borries Lopes¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: wildemberg1006@gmail.com

RESUMO 319222

Dutos com seção transversal retangular podem ser utilizados em uma gama enorme de aplicações. No dia-a-dia, podem ser encontrados em sistemas de aquecimento e refrigeração, principalmente em aplicações para o desenvolvimento ou manutenção do conforto térmico em ambientes prediais. Ademais, também podem ser tomados como hipótese simplificadora para a modelagem de escoamentos interiores a sistemas de geometria mais complexa tais como escoamentos biológicos. Seu estudo, portanto, é de grande validade, tanto industrial quanto acadêmica. Partindo de um escoamento simples com uma solução clássica da dinâmica dos fluidos, conhecido como escoamento de Poiseuille plano (1844), é possível obter uma das grandezas basilares no estudo de qualquer escoamento, o campo de velocidade. O ponto de partida do trabalho está na premissa de que o escoamento entre placas planas paralelas seria uma solução assintótica do caso em estudo, ou seja, para dutos com seção retangular, considerando o escoamento de um fluido newtoniano, incompressível e laminar. Dessa forma, através de metodologias analíticas, tais como o método de separação de variáveis e o desenvolvimento por séries de Fourier, o problema é resolvido analiticamente. Com o intuito de comparar e complementar os resultados analíticos obtidos, um estudo numérico através do Método das Diferenças Finitas (MDF) também é utilizado. Tal método numérico consiste na resolução de equações diferenciais tendo como premissa base aproximar derivadas utilizando diferenças finitas estruturadas sobre uma malha previamente escolhida de acordo com o domínio computacional a ser estudado. Para a implementação da metodologia numérica estuda-se o problema não somente em seu domínio completo como também, utilizando-se somente 1/4 deste devido a simetria verificada, de forma que seja possível comparar as vantagens inerentes a cada abordagem. Os resultados obtidos, tanto analíticos quanto numéricos, são sumariamente validados e interpretados à luz de bibliografia acerca do tema de forma que trabalhos posteriores possam vir a utilizar tais resultados para explicações mais profundas acerca dessa temática.

Palavras-chave: Escoamento de Poiseuille, duto retangular, diferenças finitas.

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QOS DESDE UMA REDE METROETHERNET ATÉ UMA REDE WIMAX

Leoncio Regal Dutra¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: leoncio.dutra@ifb.edu.br

RESUMO 319357

Este trabalho visa nortear a implementação em redes MetroEthernet de tráfego multimídia de tempo real. Como a tecnologia MetroEthernet tem se difundido no mundo e aqui no Brasil, e esta está sendo associada com tecnologias tipo WiMax, estão sendo criadas redes com a combinação destas duas tecnologias. A rede WiMAX oferece acesso de banda larga sem fio com capacidade ampla de cobertura de interconexão com redes MetroEthernet, com aplicabilidade principalmente para órgão público e de pesquisa, que proporcionam uma infra-estrutura óptica moderna e de alta velocidade com conexão de até 10Gbps. Vemos, entretanto, que pouco se tem escrito sobre a metodologia de implementação deste conjunto, principalmente para tráfego em tempo real. Assim, o estudo aqui apresenta uma implantação de Qualidade de Serviço (QoS) baseada na crescente demanda para trafegar aplicativos como dados, vídeo e voz no cenário apresentado anteriormente. Para isso, nosso ambiente de teste será baseado em experimentos de simulação, que poderá dar o direcionamento para a implementação destas redes em um futuro próximo. O ambiente de desenvolvimento e teste escolhido baseia-se em computadores pessoais (PC) com o sistema operativo Windows, configurados com os softwares geradores de tráfego (PC1, PC2, PC3 e PC4). Além disso, a arquitetura é composta por equipamentos como os switches e roteadores, divididas em duas redes. A rede 1 é composta por dois computadores pessoais (PC1 e PC2), além do próprio switch e do roteador. Os computadores são conectados a uma categoria interna de serviço de 1 Gbps – Full-Duplex. O roteador prove uma categoria de serviço de 5 Mbps – Full-Duplex. Na rede 2, os switches são conectados por duas antenas Pré-WiMAX oferecendo uma categoria de serviço relativamente baixa (3.5 Mbps Half-Duplex). Importante ressaltar que todos esses valores são inferiores aos encontrados em uma rede MetroEthernet e WiMAX real, já que os testes são realizados em um ambiente de teste e não em um ambiente real, caso contrário, não haveria condição de ser gerado um tráfego que chegasse ao ponto de sobrecarregar a rede. Após a devida implantação do ambiente proposto e os testes executados, baseado no objetivo inicial de implementar uma Qualidade de Serviço em uma Rede MetroEthernet e WiMAX Fim – a – Fim, pode-se dizer que foi amplamente atingido. Pode-se definir uma recomendação do Modelo de Mapeamento para o ambiente de teste relativo a aplicações de VoIP. Com a implementação do mapeamento para atender com qualidade um tráfego sensível a atraso, jitter e perda de pacotes, nossa abordagem trouxe inúmeras vantagens com a integração do IEEE 8021.p com os parâmetros de qualidade de serviço a se obter uma transmissão de VoIP de alta qualidade na rede proposta. Outra vantagem observada no trabalho é a integração da Modelo Diffserv como integrador no mapeamento já que está aplicado na camada IP, ou seja, camada 3. O DiffServ é mais flexível quanto ao fato que influenciam na diferenciação do tipo do serviço, se adaptando à necessidade de cada com mais facilidade.

Palavras-chave: WiMAX, QoS, Mapeamento.

ESPALHAMENTO DE UM FLUIDO VISCOSO NUM PLANO INCLINADO SOB AÇÃO DA GRAVIDADE

Talles Jordan Setúbal Carvalho¹, André von Borries Lopes¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: talles088@hotmail.com

RESUMO 320340

O escoamento isotérmico, laminar e incompressível de um fluido newtoniano é governado por um sistema de quatro equações diferenciais parciais escalares. Estas são: a equação da continuidade e as três componentes da equação de Navier-Stokes. Este sistema de equações diferenciais parciais é passível de solução analítica para classes limitadas de escoamento. Mesmo no caso de escoamentos relativamente simples em geometrias regulares, as não linearidades introduzidas pelos termos convectivos descartam a possibilidade de encontrar soluções analíticas. A alternativa viável para resolver boa parte dos problemas de dinâmica dos fluidos é usar métodos numéricos, tais como volumes finitos ou ainda usar métodos aproximados, conhecidos como métodos de perturbação, e, posteriormente, combiná-los com algum método numérico. Estes métodos são baseados em análises de ordem de magnitude das equações que governam o sistema estudado, comparando-se os termos individuais, inicialmente, pela análise dimensional, e, posteriormente, termos relativamente pequenos são eliminados. Um problema bastante interessante, consiste em estudar o espalhamento de um fluido viscoso num plano inclinado sob ação da gravidade. Huppert (1982) propôs um modelo reduzido e obteve solução por similaridade, descobrindo que esta é a principal solução estável do problema, isto é, independentemente da condição inicial, o formato da superfície livre tende para aquele previsto pela solução similar. Neste trabalho, investiga-se o modelo proposto por Huppert (1982) usando a teoria de lubrificação, além de resolvê-lo numericamente pelo método das características, combinado com os métodos de Euler e Runge-Kutta de quarta ordem. Para solução do problema, inicialmente, foram estudadas as condições de contorno, as quais são: não escorregamento com a superfície do plano inclinado e condições cinemática e dinâmica na superfície livre. Posteriormente, foram propostas grandezas características para os parâmetros de comprimento, velocidade, pressão e tempo, a fim de adimensionalizar as equações governantes, mas também as próprias condições de fronteira. Por fim, foi aplicada a hipótese de lubrificação para eliminar os termos relativamente pequenos, para posterior solução numérica das equações diferenciais resultantes usando software MATLAB.

Palavras-chave: Equações de Navier-Stokes, Equação da continuidade, Huppert.

ANÁLISE POR LUBRIFICAÇÃO E SOLUÇÃO NUMÉRICA DO ESCOAMENTO DESCENDENTE DE UMA CASCATA EM UM PLANO VERTICAL

Rafaela Moreira Borges¹, André von Borries Lopes¹.

1) Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: rmborges6@gmail.com

RESUMO 320431

Neste trabalho, é estudado o escoamento descendente permanente de uma cascata de fluido Newtoniano incompressível em um plano vertical. O escoamento descendente de um filme líquido a um baixo fluxo sobre uma superfície inclinada tende a se separar em cascatas. Este fenômeno é recorrente em diversos cenários físicos e diferentes escalas, se estendendo desde a área de microfluidos até eventos geofísicos. Observa-se este tipo de escoamento em inúmeros processos industriais tais como na indústria de revestimento e em dispositivos de transferência de calor. Na natureza, o escoamento em cascata pode ser visto no escoamento de lava e no derretimento de geleiras. Até mesmo no cotidiano é possível verificar a ocorrência deste fenômeno na chuva descendo por uma janela e em uma calda escorrendo sobre um bolo. Este problema tem sido bastante estudado devido à grande quantidade de aplicações em que se pode observá-lo. Na maioria dos trabalhos encontrados na literatura é utilizada a teoria da lubrificação para se obter um modelo reduzido. No decorrer deste estudo será mostrado que o modelo amplamente utilizado não é o mais apropriado para a solução deste escoamento. Além disso, será desenvolvido um novo modelo reduzido com um parâmetro de perturbação adequado e será avaliado, ainda, o efeito da conservação da curvatura da superfície livre na análise por lubrificação. É mostrado que este novo modelo amplia consideravelmente o intervalo de aplicação da análise por lubrificação. Para verificar esta afirmação, foi resolvido o problema completo por meio do método das diferenças finitas. Comparando os modelos apresentados com a solução completa, torna-se evidente que incorporar a expressão exata do formato da superfície livre no modelo reduzido aumenta ainda mais a aplicação da teoria de lubrificação. O modelo modificado e o modelo com perfil exato são consistentes até mesmo além do limite teórico da teoria de lubrificação. Desta forma, a aplicação destes modelos apresentados é interessante para se obter melhores resultados em futuras pesquisas sobre este fenômeno e, até mesmo, em revisões de estudos anteriores.

Palavras-chave: Escoamento descendente, Cascata uniforme, Teoria da lubrificação.

ANÁLISE NUMÉRICA DO ESCOAMENTO EM CASCATA VERTICAL SOBRE AÇÃO DA GRAVIDADE

Gustavo Carreiro Matias¹, André von Borries Lopes¹.

1) Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: gustavocmatias15@gmail.com

RESUMO 320459

Neste trabalho, é estudado o escoamento em cascata uniforme unidirecional e bidimensional de um fluido Newtoniano incompressível sobre uma parede vertical. Este problema está presente na natureza no escoamento de lava ou geleiras e na vibração de cabos sustentadores de pontes por ação da chuva e do vento, por exemplo, e, devido a sua abrangência, é bastante explorado em pesquisas. Grande parte da literatura no assunto, porém, analisa o problema analiticamente e desenvolve soluções aproximadas, frequentemente usando a aproximação por lubrificação. No presente estudo, a solução completa deste escoamento será obtida numericamente com auxílio da biblioteca PDE Toolbox do MATLAB, que resolve equações diferenciais parciais pelo método dos elementos finitos. Com isto, busca-se complementar a literatura já existente. Para validar a biblioteca e o código desenvolvido, será estudado um conjunto de problemas simples com solução analítica, os escoamentos axissimétricos. Desta forma, este tipo de problema será inicialmente resolvido analiticamente e, em seguida, numericamente. Por fim, os resultados obtidos por cada uma das metodologias serão comparados, constatando o funcionamento adequado do código. O problema será formulado considerando-se ângulos de contato entre 0° e 180° , abrangendo-se, assim, os casos nos quais ocorre e nos quais não ocorre o molhamento da superfície. O primeiro resultado obtido será os perfis de velocidade para os ângulos de molhamento de 30° , 90° e 150° . Em seguida, com auxílio do código, o problema será resolvido para um intervalo de ângulos especificado. Será obtido, então, o fluxo, a velocidade média, a velocidade máxima e a área da seção transversal correspondentes. Os resultados serão, em seguida, comparados, permitindo analisar o efeito do ângulo de contato no escoamento em cascata vertical. Para o cálculo do fluxo, será, também, desenvolvido um código próprio de integração numérica utilizando o método da quadratura Gaussiana. As soluções exatas para a distribuição de velocidades e para o fluxo são apresentadas, validadas e discutidas.

Palavras-chave: Escoamento em cascata, Método dos elementos finitos, Escoamento descendente.

ESCOAMENTO DE COUETTE-POISEUILLE EM UM CANAL RETANGULAR

George Harrison Santos¹, Rafael Araújo Melo¹, André von Borries Lopes¹.

1) Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: harrison.gsantos@gmail.com

RESUMO 320486

Este trabalho investiga o escoamento de Couette-Poiseuille em um canal retangular. O escoamento de Couette-Poiseuille ocorre quando um fluido é forçado entre duas superfícies em que uma de suas dimensões é muito maior que as outras, com um gradiente de pressão constante em alguma direção e com movimento relativo de uma dessas superfícies. Como referência, esse trabalho analisa as equações analíticas obtidas por Rowell & Fynlayson (1928) para esse tipo de escoamento. O trabalho deles apresenta o estudo de escoamentos viscosos entre os canais de uma “bomba-parafuso”, em que um fuso rosqueado movimenta-se em luvas estreitas, forçando o fluido a escoar entre as cavidades do canal. Tal estudo possui diversas aplicações industriais importantes e a utilização de dispositivos com funcionamento parecido está amplamente presente na indústria mecânica como, por exemplo, no processo de extrusão. A extrusora é alimentada em uma extremidade com um polímero sólido ou com polímero fundido e o fluido é transportado pela ação de um parafuso girando dentro de um compartimento. As equações governantes do problema de escoamento de Couette-Poiseuille em um canal retangular são: equação da continuidade incompressível e, as equações de Navier-Stokes sujeitas às condições de contorno apropriadas (condições de não deslizamento na parede). A partir da hipótese que o campo de velocidade do escoamento é unidirecional e bidimensional, mostramos que este conjunto de equações se reduz a uma equação de Poisson em um domínio retangular e, seguindo a metodologia proposta por Rowell & Finlayson (1928), resolvemos o problema analiticamente usando o método da separação de variáveis de Fourier. Além do campo de velocidade, foi também obtida uma expressão para o fluxo volumétrico através de uma seção transversal do canal. Para validar a solução analítica, o problema também foi resolvido numericamente pelo método das diferenças finitas e a solução resultante foi então integrada na seção transversal do domínio, também numericamente, pela regra de Simpson. Através das soluções analíticas e numéricas obtidas, pôde-se obter a solução de outros tipos de escoamento, como o escoamento de Couette e o escoamento de Poiseuille, em seção transversal retangular e entre placas paralelas, fazendo as devidas simplificações. Após a obtenção dos resultados analíticos e numéricos, foi realizado um estudo comparativo entre as duas análises para verificação e aprovação do modelo. E com esse estudo foi verificado que os dois resultados foram satisfatórios.

Palavras-chave: Navier-Stokes, Métodos Computacionais, Escoamento em canais.

IDENTIDADE AUTOMOTIVA: APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA DE CARROCERIAS AUTOMOTIVAS DESCARTADAS

Alvaro Eduardo do Amaral Menezes Junior¹, Paulo Caleb Fernandes Da Silva¹, Thalyta Nayara da Silva Farias¹, Lívia Siqueira Balbino¹, Elienae Pereira Coelho¹, Paulo Antonio Baltazar Ramos¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Estrutural*, Brasília (DF).

E-mail: alvaro.eduardo@ifb.edu.br

RESUMO 321939

Um dos grandes desafios da atualidade é a mitigação do impacto ambiental na produção e no descarte de bens industrializados. Para tanto, diversas estratégias vêm sendo pesquisadas e adotadas com destaque para: - O prolongamento da vida útil de bens e materiais já manufaturados através da apropriação tecnológica dos mesmos; - O aproveitamento e reciclagem de rejeitos e sucatas, sobretudo de materiais metálicos e polímeros; - Diminuição da pegada de carbono na fabricação de bens industriais mediante o uso de materiais reciclados. A área automotiva é uma grande produtora de rejeitos e sucatas, seja na própria fabricação de um veículo automotivo, seja no descarte desse bem durável após término de sua vida útil de aproximadamente 10 anos. Na maior parte das vezes, após 15 anos de uso, o veículo é retirado de circulação por obsolescência tecnológica, ou elevado custo de manutenção ou reparação. Contudo, diversos materiais, peças e até sistemas automotivos inteiros estão funcionais e em bom estado, podendo ser reutilizados ou reaproveitados. E há muito material a ser aproveitado. Um veículo automotivo leve pesa entre 1000 e 1500 Kg e emprega os mais diversos materiais, alguns de grande impacto ambiental e elevado custo de descarte seguro (ex. metais pesados, borracha vulcanizada, polímeros de lenta degradação, etc.). O presente projeto se insere nesse contexto testando e desenvolvendo técnicas de apropriação tecnológica aplicadas em sucatas automotivas. O projeto desenvolveu diversas habilidades aos alunos do curso técnico em manutenção automotiva que são essenciais para o profissional do terceiro milênio, além de criar uma consciência ambiental nos jovens estudantes. Através da apropriação tecnológica de sucatas automotivas para a produção de móveis, os alunos aplicaram seus conhecimentos sobre materiais, sistemas automotivos e de reparação mecânica. Também exercitaram sua criatividade e sua capacidade de design de objetos úteis a partir de sucatas. As atividades tiveram a participação alunos do Ensino Médio Integrado e Subsequente. Como resultado do projeto criou uma estrutura a partir de uma frente de Kombi que ficará ao longo do Campus dando uma identidade própria e coerente com um dos eixos tecnológicos dos cursos que ela possui. No processo de fabricação, além dos conhecimentos e habilidades em fabricação mecânica, funilaria e pintura, os alunos trabalharam com a parte de circuitos, componentes elétricos e programação para permitir a ligação de faróis e setas para iluminação e decoração dos espaços.

Palavras-chave: Automotiva, Reaproveitamento de estruturas, identidade visual.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: A PRÁTICA DA LEITURA PELOS PROFISSIONAIS DE PEDAGOGIA

Walter Guarnier de Lima Júnior¹, Ana Cláudia Andrade Lima¹.

1) Centro Universitário, IESB,, Brasília (DF).

E-mail: anaclaudiapedagogia7@gmail.com

RESUMO 309585

A leitura é componente primordial para a profissão docente, por esse motivo, este estudo busca refletir sobre a importância do desenvolvimento da leitura no processo de formação do pedagogo. Como objetivo geral, esta pesquisa, em processo de conclusão, busca analisar a importância da prática de leitura e dos seus benefícios durante o processo de formação de futuros professores, em especial daqueles que atuarão na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, momentos em que se desperta a curiosidade da criança para o ato de ler, pelo processo que os especialistas vem chamando de Letramento Literário. Em virtude disso, este estudo se propõe, ainda, a apresentar concepções sobre o ensino da leitura e o quanto esse hábito se faz necessário para uma prática pedagógica crítica e reflexiva, voltada para os multiletramentos e aprendizagem significativa, como nos orienta a atual Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Tendo como função mediar as práticas educativas, o professor é o principal agente incentivador da leitura, por isso precisa ser um leitor ativo na vida pessoal e principalmente nas atividades em sala de aula. Utilizando como método a análise bibliográfica, o trabalho revisita grandes autores que versam sobre a importância da leitura para a formação docente, de maneira que o pedagogo exerça com qualidade sua profissão. Dentre eles, destacam-se: Guimarães (2004), com a perspectiva dos saberes profissionais, Freire (1996, 2011), com a construção da identidade, e Kleiman (2008, 2013), com suas relevantes discussões sobre o processo de leitura e recepção de textos. As contribuições de tais estudiosos unem teoria e prática em uma relação dialógica com o contexto escolar. Os processos de ensino e aprendizagem são constituídos a partir da compreensão de mundo, por meio do desenvolvimento da habilidade leitora. Nessa perspectiva, o ato de ler é fundamental para a aprendizagem e atuação do pedagogo, pois este profissional é o responsável pelo incentivo, formação e desenvolvimento de novos leitores críticos e reflexivos.

Palavras-chave: Leitura, Formação docente, Prática pedagógica.

LICENCIATURA EM BIOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – CAMPUS PLANALTINA: UMA AVALIAÇÃO EM DIFERENTES PERSPECTIVAS

Bruno da Silva Gonzaga¹, Hênio Delfino Ferreira de Oliveira¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus* Taguatinga, Brasília (DF).

E-mail: bio.brunosilva@gmail.com

RESUMO 316076

A educação é imprescindível para desenvolver a autonomia dos cidadãos tornando-os indivíduos capazes de sobrepujar seus limites e se tornarem profissionais preparados. A partir de um recorte, as Instituições de Ensino Superior (IES) precisam desenvolver currículos que garantem a qualidade daqueles que dali saem formados. Diante disso, avaliar o alcance de um curso com base em seu Projeto Pedagógico (PC) torna-se essencial e é o objetivo geral desta análise quali-quantitativa. Com a metodologia podendo ser replicada em diversos cursos, este trabalho foca na análise do Curso de Licenciatura em Biologia, por se tratar de formação docente em uma das áreas mais carentes no Brasil atualmente (PC 2016). Uma das formas de realizar essa análise é a partir da visão dos egressos, docentes e gestores a respeito dos processos de ensino e aprendizagem do curso e suas potencialidades no contexto social em que o curso está inserido, neste caso, lócus da pesquisa, no Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB – CPLA). Espera-se que essas informações contribuam para o desenvolvimento de políticas internas a fim de aperfeiçoar, se necessário, as ofertas. Considerando esses fatores, buscou-se quantificar a partir da aplicação de questionários de opinião pelo Google Formulários a percepção dos diferentes envolvidos no Curso de Licenciatura em Biologia CPLA, como base no PC de 2016, onde são encontradas informações do perfil do egresso e as competências que este deve possuir ao concluir o curso. Participaram desta pesquisa 21 servidores do IFB – CPLA sendo que todos se identificaram como docentes, o que não os exclui de outros cargos como os de gestão. Se tratando dos formados, dos 65 egressos que o curso possui atualmente, 22 participaram da pesquisa e a partir da visão deste grupo verificou-se que se percebem adequadamente preparados para a docência e os docentes/gestores concordam. Destaca-se que este é um excelente indicador para a carreira profissional dos egressos, já que a formação docente pode ser considerada como um processo de aprendizagem contínuo. Ainda com base nos dados da pesquisa, observou-se a relevância das Práticas de Ensino, que são componentes curriculares obrigatórios, neste quesito, 95,4% dos egressos as compreendem como relevantes, por outro lado para docente/gestores essa relevância é unânime. De acordo com André e Hobold (2013) esses momentos em sala de aula, onde os discentes são incentivados a praticarem à docência, são fundamentais, já que nesses ambientes podem ser desenvolvidas suas próprias metodologias, assim instrumentalizando o profissional para os desafios que serão encontrados futuramente como professores formados. Outro ponto indispensável é a pertinência dos Estágios Curriculares Obrigatórios, no qual 95,4% dos egressos acreditam nessa pertinência e para docentes/gestores sua relevância é unânime, esse dado está em acordo com o exposto por Moraes, Guzzi e Sá (2019) que informam que estágios são de grande importância para a promoção de autonomia de profissionais em suas funções, ainda mais no caso de licenciados, pois há a necessidade de articulação com a realidade profissional. Diante do exposto, o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Biologia do CPLA tem se mostrado, para o grupo pesquisado, condizente com as expectativas institucionais.

Palavras-chave: gestão educacional, avaliação, licenciatura.

IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA PARA APRENDIZAGEM EM QUÍMICA

Ítalo Eduardo Fernandes Armond¹, Eder Alonso Castro¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: italoarmond47@gmail.com

RESUMO 317603

A matemática é um dos componentes curriculares do curso de licenciatura em química que mais provoca polêmicas entre os licenciandos. Os conteúdos de cálculo, geometria, álgebra e equações diferenciais são questionados pelos estudantes quanto a sua real necessidade para a aprendizagem em química. Em virtude dessa polêmica iniciou-se tal pesquisa no intuito de identificar a percepção dos estudantes sobre as aplicabilidades dos conhecimentos matemáticos em conteúdos de química. Dentre os objetivos da pesquisa podemos citar: identificar qual a importância da matemática no curso para a formação de um licenciado em Química; entender os motivos do alto número de evasão dos estudantes de química e qual a relação, dessa evasão, com as dificuldades de aprendizagem nas componentes de matemática; perceber, por meio do relato dos estudantes, como a aprendizagem matemática pode ser facilitadora, ou dificultadora da aprendizagem em química; e estabelecer uma relação entre os conteúdos estudados no ensino médio e os conteúdos estudados no curso superior, nas duas componentes (matemática e química). A pesquisa visa acompanhar as impressões dos licenciandos sobre essa correlação desde o ingresso no curso até o último semestre. Está pautada na perspectiva Sociocultural de Vigotski e busca relacionar as interferências culturais no processo de ensino e aprendizagem. Os sujeitos são os estudantes que ingressaram no início do ano de 2020. Inicialmente foi aplicado um questionário, antes que eles cursassem a primeira componente de matemática, e no final do semestre foi aplicado outro questionário. No momento a pesquisa tem um levantamento bibliográfico realizado e os dois instrumentos que estão sendo comparados entre si. Assim, a partir dos questionários aplicados com os estudantes do primeiro e do segundo semestre de 2020, conseguiremos apresentar os primeiros elementos que atendam aos objetivos do projeto. Dos resultados obtidos até aqui, identificamos que a maioria dos estudantes encontraram muita dificuldade na primeira componente de matemática (Pré-cálculo) e cerca de 36% da turma não obteve sucesso na componente. 60% dos respondentes afirmam que os conteúdos de matemática aprendidos neste semestre são bem mais difíceis do que a matemática que tiveram no ensino médio. Mais de 50% dos estudantes não conseguem perceber uma relação direta entre os conteúdos de matemática e química. Os resultados apresentados neste momento são parciais, tendo em vista que a pesquisa visa se estender durante o processo formativo dos nossos sujeitos.

Palavras-chave: Aprendizagem em matemática e química; evasão no curso de Licenciatura em Química; formação docente.

A INTERDISCIPLINARIDADE E A INTEGRAÇÃO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: POSSIBILIDADES PARA A SUPERAÇÃO DO ENSINO FRAGMENTADO

Lidia Noronha Pereira¹.

1) Universidade do Estado de Minas Gerais (MG).

E-mail: lidia.pereira@uemg.br

RESUMO 317733

A presente pesquisa buscou abordar a importância da interdisciplinaridade como fundamento do currículo integrado para o equilíbrio entre teoria e prática em cursos voltados para a Educação Profissional e Tecnológica. Parte-se do pressuposto de que o currículo da Educação Profissional e Tecnológica, além do trabalho, deve ser constituído pela ciência, pela tecnologia e pela cultura, elementos que devem coexistir em constante integração. Para tanto, a presente pesquisa buscou, como objetivo geral, apontar o caráter teórico-prático que constitui a modalidade de formação tecnológica, bem como demonstrar a necessidade da integração curricular através da interdisciplinaridade para o equilíbrio entre teoria e prática em cursos técnicos de nível superior. A metodologia empregada é de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico e documental, buscando tomar como base, entre outros, a Resolução do Conselho Nacional de Educação (2002) para elucidar os pontos que fundamentam e normatizam os cursos da educação profissional e tecnológica de nível superior e, ainda, os estudos teóricos de Pires (1998), Moura (2012) e Moraes (2016). Ainda, a metodologia contou com o viés analítico ao tomar como recorte de análise as grades curriculares do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais da UEMG, unidade Campanha. Esta pesquisa se justifica por apresentar a necessidade de integração curricular para superar o grave problema referente à fragmentação do ensino em cursos de formação tecnológica, atendendo, assim, aos propósitos da referida formação. Como resultados, foi possível observar que a nova grade curricular do referido curso foi reestruturada, em relação à grade anterior, tomando como base a perspectiva do currículo integrado ao propor modificações que visaram a interdisciplinaridade na tentativa de conjugar teoria e prática junto à formação cidadã. Dessa maneira, pôde ser demonstrado que, pela construção do currículo integrado, haverá a possibilidade de se contornar as diferenças sociais que dividem as relações humanas e que, não raro, condenam o indivíduo a uma formação estanque e desumanizada.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica, Interdisciplinaridade, Currículo Integrado.

EXPERIÊNCIAS DO PROJETO UNIVERSIDADE E ESCOLA SEM MUROS NO ESPAÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Vitória Moura Alves¹, Andrea Cristina Versuti¹.

1) Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: alvesvitoriamoura@gmail.com

RESUMO 319641

O projeto intitulado: “Estudo dos impactos das articulações interdisciplinares nas interfaces: universidade, escola e formação de professores”, aprovado no Edital n. 4 da FAP-DF integra pesquisa e extensão (Projeto Universidade e Escola sem muros) na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. O projeto tem como principal escola parceira o CEF 801 do Recantos das Emas – DF e realizou oficinas narrativas durante os anos de 2018 e 2019, com os educadores no espaço de coordenação pedagógica. Do ponto de vista metodológico, a escolha pelas oficinas no espaço de coordenação pedagógica se pautou pelo que afirma Soares e Fernandes (2018), pois consideramos que esta seja uma relevante experiência para a formação continuada dos professores. A partir de temas gerados no cotidiano da escola, os docentes puderam compartilhar e planejar suas práticas em coletivo, em contraponto ao trabalho individualizado. As oficinas narrativas realizadas com os professores que ministram aula no Ensino Fundamental Anos Iniciais tiveram o objetivo de, por meio de roda de conversa, discussões teóricas e produções artísticas, proporcionar aos professores da escola lócus da pesquisa, o diálogo com as discussões acadêmicas sobre temáticas como: currículo, organização do trabalho pedagógico, alfabetização, letramento e políticas educacionais. A pesquisa realizada foi de tipo qualitativa e de natureza teórico-prática, tendo como base para a construção de dados as experiências (BONDÍA, 2002) realizadas junto a escola parceira em constante diálogo com o referencial teórico adotado, com destaque para os conceitos de multiletramentos (ROJO, 2012) e abordagem multirreferencial (MARTINS, 2014). Fizeram parte também da triangulação analítica dos dados, as reverberações das oficinas na formação continuada por meio de comentários feitos pelos docentes durante e após as ações propostas pelo projeto. Como conclusão da pesquisa, destacamos que a atuação das oficinas narrativas e multirreferenciais para a formação docente (em formação inicial ou continuada) reiterou o fato de que a coordenação pedagógica é um dos elementos cruciais para a atuação da educação protagonizada pelos docentes, além de ser uma experiência primordial para a profissionalização da carreira.

Palavras-chave: Protagonismo. Oficinas narrativas. Formação docente.

ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR: A ESCOLA COMO LUGAR DE PESQUISA

Kattia de Jesus Amin Athayde Figueiredo¹, Dorisdei Rodrigues¹, Robson Santos Camara¹.

1) Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Brasília (DF).

E-mail: kattia.amin@gmail.com

RESUMO 320333

Na educação básica, estudos sobre metodologias de ensino associadas à pesquisa tomam relevância em contextos de formação continuada de professores em seus construtos didáticos. Assim, o espaço da pedagogia tem sido motivo de constantes indagações em razão da complexidade em se definir seu campo epistêmico na educação como ciência, principalmente com a inserção das tecnologias digitais no ambiente escolar que tem tornado esse campo de estudo ainda mais interdisciplinar. Nesse contexto, a formação de professores deve ser um processo constante com foco em cada etapa e modalidade da educação básica de forma a retificar a práxis docente, diante das ações desenvolvidas nas escolas identificando cada sujeito como parte desse processo e suas experiências possam contribuir na construção do conhecimento integral humano, podendo ser validado e avaliado a partir de objetivos claros agregando-se aos currículos das secretarias de educação básica. Este trabalho tem como objetivo instigar a essencialidade epistemológica e suas possibilidades como práxis investigativas no exercício da profissão docentes. O problema compreende o reconhecimento da escola como espaço para o desenvolvimento de pesquisas e técnicas na educação, sendo o professor também um pesquisador podendo a escola avaliar e validar suas práticas e contribuir para pensar diferentes abordagens ativas na sala de aula, conectadas às mudanças sociais e tecnológicas. Sendo seus objetivos específicos promover a reflexão da importância metodológica nas ações docentes e a identificação da pesquisa como lugar de reflexão da práxis e inovação didática. Assim a partir da situação-problema identificada e das abordagens teórico-metodológicas da pesquisa-ação (FRANCO, 2005), desenvolve-se o planejamento e a realização das ações num movimento espiral, (BARBIER, 2002), num processo de reflexão permanente sobre as ações e as atividades desenvolvidas pelos sujeitos, descritas no diário de bordo, que possibilitou ao pesquisador coletivo concebido aqui como “coletivo investigador” encontros regulares, podendo formular e reformular as ações sempre que necessário, analisando o objeto e o processo da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa são docentes mestres e doutores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, atuando em diferentes contextos da educação básica (sala de aula, coordenação de projetos e formação docente), onde investigam suas práxis no coletivo. A investigação teve como resultado a chamada do livro “convergências metodológicas na educação básica” e a identificação de que as metodologias, procedimentos e técnicas na educação devem ser o lugar de partida para integrar a prática e a teoria, sendo esta uma possibilidade para integração dos conhecimentos e das disciplinas no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação, práxis pedagógica, formação de professor.

EDUCAÇÃO E CORONAVÍRUS: IMPACTOS POSITIVOS DA PANDEMIA NA ATUAÇÃO DO DOCENTE

HERRISSON QUEIROZ NETO¹, FLORISVALDO CUNHA CAVALCANTE JUNIOR¹.

1) Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife (PE).

E-mail: queiroz.contabil@hotmail.com

RESUMO 320403

O ano de 2020 iniciou com um grande marco histórico que será lembrado e estudado ao longo das próximas décadas (ARRUDA, 2020). A pandemia da Covid 19 trouxe novos desafios em todos os segmentos, principalmente, nos ambientes educacionais. A Educação a Distância (EaD) mediatizada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) não é mais uma novidade e há tempos vem sendo utilizada por instituições públicas e privadas em cursos de graduação e pós-graduação (RODRIGUES, 2020). Contudo, esse cenário intempestivo, pegou muitos docentes de surpresa, pois uma quantidade considerável, não tem pleno domínio dessas ferramentas de ensino. Nesse contexto, o objetivo geral desse estudo é investigar quais os impactos positivos da pandemia da Covid 19 na atuação dos professores. O estudo foi realizado em um campus do Instituto Federal do interior de Pernambuco, que tem 48 docentes no seu quadro, entre efetivos e substitutos. A pesquisa se caracteriza como exploratória, qualitativa. O método para coleta dos dados foi a observação, realizada nas reuniões da instituição, que ocorreram pelo Google Meet, no período de junho a outubro de 2020. Como principais resultados, destaca-se, como pontos positivos, o surgimento de milhares de cursos de qualificação nas diversas áreas das Tecnologias da Informação, que facilitaram o acesso dos professores nessas capacitações; habilitação, eventualmente, forçada, na utilização das tecnologias aplicadas ao ensino, como por exemplo, o Teams (Microsoft), Google Class, Google Meet, Zoom e o desenvolvimento de novas competências tecnológicas, por exemplo, gravação de vídeos, montagem de ambientes virtuais, customização de materiais, gamificação, que, eventualmente, alguns professores não dominavam antes da pandemia. Portanto, conclui-se, que a pandemia da Covid 19, trouxe uma revolução na educação, entretanto, não foram somente fatores negativos. Após a pandemia, acredita-se que teremos docentes mais capacitados no uso das tecnologias, com novas estratégias pedagógicas e preparados para o ensino híbrido, que provavelmente será implementado em larga escala.

Palavras-chave: Docente, Educação, Ensino.

AS BERTOLEZAS DO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE LITERÁRIA EM TEMPOS DE CRISE

Maria Aparecida Rufino de Carvalho¹, Marcos Paulo Ferreira da Silva¹, Suiane Bezerra da Silva¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: marimetalic@gmail.com

RESUMO 308172

Nos últimos anos, diferentes autores vêm refletindo sobre as consequências coloniais sofridas pelo Brasil. Embora o Brasil tenha se tornado oficialmente independente da Coroa Portuguesa em 1822, é notória a presença de algumas relações de colônia ainda hoje (BONNICI, 2012), como o machismo, o sexismo, a subalternidade feminina, a objetificação dos sujeitos, o racismo estrutural, a hegemonia branca europeia, a hipervalorização estética e a dupla colonização feminina. Refletindo mais precisamente acerca da realidade da mulher na sociedade brasileira atual e sobre o retrato da personagem Bertoleza, construído pelo autor naturalista Aluísio de Azevedo, na obra *O Cortiço* (1890), consideramos relevante a discussão sobre alguns dos problemas herdados do período colonial do Brasil. Nossa pesquisa tem como escopo fazer uma reflexão acerca da dupla colonização feminina nos dias atuais e a sua comparação com a imagem presente na obra de arte literária. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica e uma análise documental sobre o tema. No que se refere à metodologia utilizada no trabalho, a pesquisa se classifica como pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Ao longo da investigação fizemos um trabalho de intertextualidade, ou seja, realizamos um diálogo possível entre diferentes gêneros textuais: a obra de arte literária, reportagens de jornal, lugares onde percebemos a realidade da dupla colonização feminina. Como referencial teórico, utilizamos os conceitos presentes na Teoria Pós-colonial de dupla colonização feminina, ostracismo da mulher e predominância do patriarcado; além de explorar as definições de classes sociais brasileiras e heranças invisíveis do sociólogo e pesquisador brasileiro Jessé Souza (2009; 2010; 2017; 2018). Como resultados preliminares desta pesquisa, foi perceptível compreender que, na figura da obra analisada, encontra-se a fotografia daquela que é a realidade de muitas mulheres brasileiras. Além disso, por meio deste estudo, foi possível reafirmar a tese de que a literatura é o retrato daquilo que há de melhor e pior na humanidade, como também o reafirmar o conceito de que a literatura é uma realidade atemporal, pois, embora o *Cortiço* e *Bertoleza* tenham sido concebidos e publicados no século XIX, hodiernamente existem muitas Bertolezas no século XXI que vivem em diversos cortiços do não ser da existência.

Palavras-chave: Literatura, Naturalismo, Dupla colonização feminina.

ANÁLISE DO EMPREGO DE FUNÇÕES DA LINGUAGEM EM "JORNAIS POPULARES"

Marcos Paulo Ferreira da Silva¹, Carine Schenekenberg Guedes¹.

1) Instituto Federal de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: map.silva0108@gmail.com

RESUMO 310699

A linguagem é um dos assuntos mais estudados ao longo da história da humanidade (ALZOMORA, 2003; FIORIN, 2012). Sem dúvida, por ser uma realidade exclusivamente humana (BENVENISTE, 2005) cabe justamente ao ser dotado de razão refletir sobre ela (ARISTÓTELES, 1991). Os estudos acerca da linguagem são relevantes, pois estão presentes em nosso cotidiano: em todas as relações interpessoais, textos orais e escritos, matérias de jornal, aulas, etc. (MARTELOTTA, 2011; ZUFFI, 2001). Nesse sentido, este trabalho objetiva analisar o emprego das funções da linguagem presentes em “Jornais Populares” de uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal. Esta pesquisa, no que se refere a sua abordagem é de cunho qualitativo (GIL, 2008), pois em um primeiro momento não nos preocupamos em uma representativa numérica (GERHARDT, 2009), pois tivemos a intenção de compreender se de fato os textos jornalísticos podem ou não ser classificados de alguma maneira como sendo uma literatura cheia de dotada de valor, de preconceitos e ideologias. Sobre a sua natureza o artigo pode ser classificado como uma pesquisa aplicada (GERHARDT, 2009), isto é, os conhecimentos produzidos nos ajudaram a afirmar que mesmo os textos que são definidos nos manuais como imparciais estão dotados de um caráter subjetivo e que nem sempre transmitem com fidelidade a realidade dos acontecimentos. Quanto aos objetivos o trabalho é classificado como uma pesquisa descritiva, pois ao longo do processo de leitura e escrita temos nos debruçados sobre as definições de manuais sobre o que sejam funções da linguagem, como se classificam, qual é a sua história. Os textos teóricos nos apresentam sempre que os textos jornalísticos são exemplos clássicos de textos em função referencial. No entanto, ao longo do trabalho, realizamos a análise documental, com isto temos entendido que nem sempre os textos que são classificados como textos referenciais, apresentam predominantemente tal função, isto é, ainda que um texto tenha sido escrito em prosa e em 3ª pessoa por vezes apresenta outras funções da linguagem.

Palavras-chave: Análise Linguística, Funções da Linguagem, Jornais Populares.

UMA VIAGEM INTERCULTURAL: CONTRIBUIÇÕES DE UMA EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Alynne Makiyama Silva¹, Newton Vieira Lima Neto¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Riacho Fundo*, Brasília (DF).

E-mail: alynne.makiyama@gmail.com

RESUMO 311247

Este estudo investigou como cinco brasileiros participantes de um programa de intercâmbio de trabalho em Lincoln, New Hampshire, Estados Unidos, sem o objetivo da aprendizagem explícita e formal da língua inglesa, percebem ou não o desenvolvimento de sua competência comunicativa intercultural (BYRAM 1997, TRAN 2015) durante a experiência. Além disso, o pesquisador analisou quais fatores são tidos pelos participantes como catalisadores no desenvolvimento de sua competência comunicativa intercultural numa experiência de aprendizagem não-explícita de línguas. Por fim, buscou-se compreender de que forma esses fatores estão ou não contemplados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e com base nessa experiência, propor possíveis caminhos para que sejam explorados no âmbito do desenvolvimento da competência comunicativa intercultural na aprendizagem explícita de línguas da educação básica. A pesquisa ocorreu em três etapas: a primeira, *checking-in*, quando os participantes chegam ao local designado. A segunda, a *estadia*, durante a experiência de intercâmbio. Terceira, quando os participantes finalizam o intercâmbio, antes de retornarem ao Brasil. Para atingir tais objetivos, os dados foram gerados a partir de três estratégias distintas: questionário inicial e final, registros em diários de bordo e narrativas visuais. Tanto os questionários quanto o diário de bordo recorreram à Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; MORAES, 1999), enquanto as narrativas visuais foram analisadas segundo os pressupostos da Gramática do Design Visual (KRESS e VAN LEEUWEN 2006; NASCIMENTO 2011). Os resultados revelam que os participantes progrediram no fator comunicação e interação como falantes interculturais, ao utilizarem o inglês como meio comum de interação entre diferentes culturas; o intercâmbio tornou-se meio de desenvolvimento pessoal, social e cultural; e os participantes ressignificaram sua identidade nacional, a partir, do conhecimento cultural que adquiriram sobre outras nações. É constatado que os fatores da comunicação intercultural, vivenciados pelos participantes, já estão previstos na BNCC. O estudo, portanto, contribui ao demonstrar como a dimensão intercultural da língua pode ser acessada em salas de aula de língua inglesa na educação básica brasileira.

Palavras-chave: Competência comunicativa intercultural, intercâmbio, educação básica.

COMPARTILHAR E CONSTRUIR SABERES: ESTUDO DOS EVENTOS DE LETRAMENTO NOS CLUBES DE LEITURA E DE MÚSICA DO LABORATÓRIO DE LINGUAGEM - LABLIN

Henrique de Oliveira Pereira¹, Alinne Santana Ferreira¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: hnrqux@gmail.com

RESUMO 320386

Este trabalho tratou de investigar a ampliação das vivências de letramento dos membros dos clubes do livro e da música. Iniciados em 2019, essas confrarias constituem atividades realizadas pelo Laboratório de Práticas de Linguagem em Língua Materna e Estrangeiras – LabLin, projeto de extensão conduzido pela equipe de docentes da área de linguagem, que também conta com a participação de discentes de variados cursos como monitores ou bolsistas de projetos de pesquisa, do câmpus Gama do Instituto Federal de Brasília – IFB. Os dois clubes buscam envolver sujeitos de diferentes níveis de instrução pertencentes à comunidade interna e externa do câmpus Gama, mas que possuíam em comum o interesse pelos livros e pela música, assim como a vontade de aprender e compartilhar saberes. Tomamos como base a concepção social de Letramento (STREET, 1984, 1993 e 2014; Barton, 1994; KLEIMAN, 1995), que o compreende como resultado da ação de ler e escrever, dentro das diversas práticas sociais, a fim de gerar ampliação dos conhecimentos de mundo e da língua materna. O objetivo deste estudo foi investigar como as práticas discursivas vivenciadas nos clubes do livro e da música contribuíram para a ampliação do letramento dos participantes dessas duas atividades. Nos encontros do clube do livro, os colaboradores debateram sobre um livro mensal, cujo título foi escolhido pelos membros integrados, enquanto no clube de música, a proposta também foi atingir pessoas interessadas em música e abertas ao estudo de diversos gêneros musicais que marcaram a história do Brasil e do mundo. Como resultado, observamos que as práticas de letramento, isto é momento da troca de aprendizado entre diferentes atores sociais, vivenciados nas reuniões dos clubes de leitura e de música, contribuíram para a evolução linguística e pessoal dos envolvidos. Por esse motivo, percebemos a importância de eventos de letramento que promovam interação da comunidade escolar e ofereçam novas formas de aprendizado.

Palavras-chave: Letramento, Leituras, Discursos.

LINGUÍSTICA TEXTUAL E ENSINO: DESAFIOS DE UM CURSO DE EXTENSÃO TOTALMENTE REMOTO

Joelinton Fernando De Freitas¹, Mariana da Silva Tomadon¹.

1) Universidade do Estado de Mato Grosso, Cáceres (MT).

E-mail: joelintonfreitas@gmail.com

RESUMO 321954

Este trabalho é resultado do curso intitulado “Linguística Textual e Ensino” o curso buscou apresentar os conceitos da linguística textual, sua estrutura e o contexto que abrange o autor, o leitor e o texto, estudando os elementos constituintes do enunciado, do discurso, da coesão e da coerência, além dos gêneros discursivos. Nas palavras de Koch (2018), a Linguística Textual trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas. Com isso, a teoria do texto está permeada por um viés interdisciplinar, visto que lança olhares para uma gama de fatores linguísticos, como o pragmático, o semântico, o lexical, o gramatical, ou seja, fatores que complementam a estrutura e funcionalidade do objeto de estudo dessa corrente linguística. Posto isto, a linguística textual, como toda e qualquer ciência, tem evidentemente os seus limites. Sua preocupação maior é o texto, pois envolve todas as ações linguísticas, cognitivas e sociais articuladas em sua organização, produção, compreensão e funcionamento no seio social. O curso teve por objetivo possibilitar aos cursistas aprimoramento sobre a Linguística Textual com enfoque nos três elementos básicos da estruturação de um texto: organização da informação, estrutura gramatical e vocabulário, com o intuito de propiciar experiências interacionistas entre o leitor e o texto. E foi desenvolvido no formato de aulas remotas via google meet, nessa plataforma aconteceram encontros com aulas síncronas e vídeos gravados, com explicações teóricas de cada módulo. A metodologia utilizada foi expositiva e dialogada com suporte de utilização de recursos midiáticos nos vídeos e slides para explicações de cada gênero discursivo. Com o andamento do curso foi possível perceber que os participantes se interessaram pelos materiais e pela temática, mas tinham dificuldade para realizar as atividades à tempo e sem uma instrução mais próxima. Alguns acessavam pouco a plataforma do curso e demonstraram pouca habilidade com os recursos tecnológicos disponíveis.

Palavras-chave: Linguística Textual, Ensino, Extensão.

DESAFIOS DE ALFABETIZAR LETRANDO EM ENSINO REMOTO: EXPERIÊNCIAS DO PIBID PEDAGOGIA - UNB NO CEF 01 VARJÃO

Letícia Araújo Félix¹, Stela de Sousa Ramos¹, Carin Ariela Rodrigues Maynhone¹.

1) Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: leticia_felix012@hotmail.com

RESUMO 314781

A alfabetização e o letramento, veiculados por tecnologias digitais, tem sido processos atípicos e complexos para efetiva construção de aprendizagens na educação básica de todo o país, essencialmente nas escolas públicas. Dado o contexto pandêmico da Covid-19, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, especificamente PIBID-Pedagogia, atravessa, junto à comunidade escolar, desafios educacionais que estão atrelados a todo o corpo de trabalho docente. O PIBID-Pedagogia é constituído por 10 estudantes da graduação, um coordenador, doutor na Faculdade de Educação, uma supervisora, professora de educação básica da SEEDF e por estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão. Ao conceber a educação enquanto vida, a tecnologia digital sozinha torna-se insuficiente ou até mesmo falha, dado que educar exige muito mais do que transmitir informação ou interagir por horas na frente das telas digitais, sobretudo referente a alfabetização. A educação básica requer conexões neurais em níveis emocionais e afetivos. Sendo assim, a partir da imersão nas questões educacionais, o presente trabalho visa explicar as primeiras intervenções pedagógicas e vivências experienciadas numa instituição pública. Para que o processo de construção do conhecimento seja contínuo e significativo, o educador, em sua função de mediador do conhecimento no fazer pedagógico, deve incentivar e contribuir para aguçar a criatividade do aluno. Sendo assim, o educador, utilizando as tecnologias digitais e mídias dispostas, oferta estímulos para que o discente alcance para além dos conhecimentos alfabéticos, utilizando como base principal seu repertório de ideias fundamentados nas normas e diretrizes vigentes. As ferramentas tecnológicas digitais utilizadas pela comunidade escolar tem sido objetos cernes de um percurso complexo e com muitas implicações, revelando o quanto as desigualdades econômica e social de regiões marginalizadas afetam no processo de ensino e aprendizagem da comunidade do Varjão. Durante o percurso, barreiras como acessibilidade aos equipamentos tecnológicos, o como usar, a responsabilidade no tempo de uso e também as implicações do PIBID como projeto de ensino, atuando ativa e remotamente foram se mostrando passíveis não só para soluções viáveis como também a serem objetos dessa pesquisa. Ademais, é imprescindível a cooperação entre as famílias e a escola e também execução das tarefas de casa por parte dos estudantes com seus responsáveis, pois sem isso todo o esforço dos professores em estabelecer vínculos e desenvolver atividades pertinentes à alfabetização torna-se insatisfatória. Diante disso, a metodologia teórico-prática baseia-se em documentos normativos e institucionais, assim como literatura relacionada que sustentam teoricamente a práxis exercida no Programa PIBID na instituição do Varjão. Dessa experiência resultaram produções, tais quais: criações autorais de vídeos animados e sequências didáticas multidisciplinares. O trabalho evidenciou a necessidade de uma articulação prática entre alfabetização e letramento, por meio de atividades remotas e pelas tecnologias digitais, que devem contemplar as diferenças de aprendizagens e proporcionar um ensino significativo à realidade dos estudantes. Concluímos, a partir das experiências, que apesar das muitas dificuldades na relação professor-aluno, família-escola e de acesso às tecnologias digitais, o esforço coletivo se apresenta como saída para diminuir barreiras educacionais e formar integralmente os envolvidos no processo.

Palavras-chave: Alfabetização, Ensino remoto, PIBID.

HÁBITOS DE HIGIENE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM ALIMENTOS E QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - CAMPUS GAMA NA PANDEMIA DO (COVID-19)

Camila Barbosa Borges¹, Cleber dos Santos Ferreira¹, Henrique de Jesus¹, Lucas Rodrigues de Freitas¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: camila.borges1@estudante.ifb.edu.br

RESUMO 318192

Desde a propagação do novo coronavírus, os hábitos de higiene e proteção individual, seguidos das principais medidas restritivas, mostram-se essenciais para o controle da disseminação do vírus. A organização Pan-Americana de Saúde pondera os hábitos de higiene como uma das principais ações integradoras das atividades profiláticas da atual pandemia. Essas atividades acontecem porque existem indicativos científicos suficientes apoiados que, se devidamente executados, podem reduzir substancialmente o risco de transmissão da Sars-CoV-2 na sociedade. (PAULA, Danielle et col. p.2; 2020). A partir do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar os hábitos de higiene dos estudantes do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília - Campus Gama, antes e durante a pandemia, diante desta pesquisa exploratória-descritiva quantitativa, realizada no Gama, entre os dias 5 e 19 de Outubro de 2020. Os dados epidemiológicos (fatores determinantes da doença) coletados foram: tempo médio das lavagens das mãos, tempo médio de permanência em locais aglomerados, uso de máscara, aderência de hábitos efetivos para evitar aglomerações, forma de lavagem dos alimentos e uso de detergentes, sabonetes líquidos ou álcool em gel na higienização das mãos. A coleta de dados foi feita via formulário do Google, através de um questionário. Esses questionários resultaram em dados e gráficos apresentados a seguir: 179 estudantes estão matriculados no ensino médio integrado, destes, 65 participaram da pesquisa aplicada nas 6 turmas. Perfil: 58,5% mulheres; 38,5% Homens; 3,1% não declararam; faixa etária 14-21 anos. Frequências em que foram adquiridas atitudes de saúde durante a pandemia: 95,4% higienizavam frequentemente as mãos com água/sabão; 75,4% cobriam a face ao espirrar/tossir com o braço; 16,9% cobriam com as mãos; 4,6% cobriam com lenço e 3,1% não cobriam. Em relação à aderência aos hábitos efetivos de evitar aglomerações, 95,4% evitam aglomerações; 95,4% ao sair de casa utilizam máscaras. Anteriormente à pandemia, 73,8% dos estudantes mantinham o hábito de higienização constante das mãos, no presente, a partir da conscientização frente ao cenário, o número atinge 93,4% dos respondentes. Em especial, por comparação, o uso de álcool em gel saltou de 12,3% para 95,4%. Segundo as orientações da OMS para a prevenção da COVID-19, as medidas de prevenção de contágio e propagação são fatores determinantes para que a saúde individual e coletiva se mantenha preservadas. Abordagens a partir da higienização correta das mãos e superfícies, isolamento social se mostram complementares para a reduzir a propagação. Nessa perspectiva, o estudo traz uma amostra significativa de como os estudantes do Campus-Gama lidam com a pandemia. Logo, este estudo observou uma amplificação de hábitos de higiene, assim como para hábitos efetivos de distanciamento e isolamento social. Assim, a importância da higiene básica como responsabilidade individual extrapola os aspectos privados e passa a atingir questões do bem-estar social e de saúde coletiva. Portanto, nesta pandemia os estudantes obtiveram bons hábitos em todas as análises medidas. Enfim, o presente estudo constitui na importância da prática de hábitos de higiene como fator de controle da propagação do novo coronavírus preparando a sociedade para o enfrentamento de outras pandemias que a humanidade possa vivenciar.

Palavras-chave: Covid-19, pandemia, hábitos de higiene.

PROGRAMA NOVOS CAMINHOS 2020 E INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA: RESULTADOS E PERSPECTIVAS

Hênio Delfino Ferreira de Oliveira¹, Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos².

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Planaltina*, Brasília (DF)

2) Instituto Federal de Brasília, *Campus Brasília*, Brasília (DF)

E-mail: henio.oliveira@ifb.edu.br

RESUMO 320425

O Programa Novos Caminhos é um conjunto de ações que, segundo o Ministério da Educação (MEC), objetiva fortalecer a política de Educação Profissional e Tecnológica, em apoio às redes e instituições de ensino, no planejamento da oferta de cursos alinhada às demandas do setor produtivo e na incorporação das transformações produzidas pelos processos de inovação tecnológica. No Instituto Federal de Brasília (IFB), duas pactuações levaram o programa à comunidade do Distrito Federal e Entorno, principalmente, mas não exclusivamente. Aos cuidados da Diretoria de Educação do IFB (DEaD) em parceria com 6 campi dos 10 existentes, foram ofertadas originalmente 2.800 vagas nos diferentes cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Após a recomposição das turmas, a relação matriculados/vagas foi ajustada, já que, para alguns cursos, identificou-se uma alta demanda: Operador de Câmera (188/200), Estatística Descritiva (665/500), Programador de Sistemas (464/500) e Cadista para construção Civil oferta 01 (599/600) e oferta 02 (1.009/1.000). O IFB tem, entre suas finalidades e características institucionais, conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional e um dos caminhos é a extensão. Esta é regulamentada pela Resolução nº 007-2012/CS-IFB e, a partir da Normativa nº 006, de 15 de setembro de 2016, revogada pela Resolução nº 42/2020, se estabelecem os cursos FIC como uma das ações de extensão possíveis e com base no Art. 5, III, b, desta, os FIC podem se apresentar de duas formas: Formação Inicial com carga horária igual ou superior a 200 horas; Formação Continuada – voltado para aqueles que já possuem conhecimento e atuação na área e buscam atualização e/ou aprofundamento de conhecimentos, possuindo carga horária mínima de 40 horas. Os cursos tiveram duração média de 4 meses, com 200 ou 400 horas, e aconteceram totalmente na modalidade a distância (EaD). As atividades pedagógicas aconteceram entre maio e outubro de 2020, sendo a única exceção o FIC Operador de Câmera que finalizou no dia 21 de novembro, ou seja, todos estiveram inseridos em um cenário de pandemia de COVID-19, fato que vem modificando consideravelmente as formas de pensar a educação não presencial, como por exemplo, o ensino remoto. Considerando tal fato e o perfil do ingresso, com aproximadamente 70% de estudantes que nunca fizeram qualquer curso no IFB, verificou-se as seguintes porcentagens de êxito: (1) Operador de Câmera com 28,72%, sendo o curso mais longo e com maior carga horária, 400 horas; (2) Estatística Descritiva, com 63,21%, sendo o único curso autoinstrucional; (3) Programador de Sistemas com 36,42% e (4) Cadista para construção Civil, ofertas 01 e 02, com as porcentagens 41,90% e 41,82%, respectivamente. Num cenário em que mudanças comportamentais aparecem de maneira tão forte, a leitura dos resultados do Programa Novos Caminhos no IFB foi muito positiva e comprova o potencial dessa modalidade a partir da integração entre DEaD, gestores dos campi e suas respectivas equipes multidisciplinares.

Palavras-chave: Educação a distância, Novos Caminhos, Formação continuada.

ALTERNATIVAS ENCONTRADAS PELO BIOGAMA-FUP FRENTE À NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM 2020

Laís Lorrane Alves Sarmiento¹, Luísa Eduarda Fernandes dos Anjos¹, Isabella Marques Rabelo¹, João Lucas Silva Coelho¹, Karen Cristina Afonso da Silva¹, Priscilla Coppola de Souza Rodrigues¹.

1) Universidade de Brasília, Brasília (DF).

E-mail: laislornanesarmiento@gmail.com

RESUMO 320436

O desenvolvimento sustentável é um tema que está sendo cada vez mais discutido, visto que os centros urbanos consomem a maior parte dos recursos naturais, mesmo ocupando uma porção pequena da superfície terrestre. Dessa forma, é necessário medidas para a conservação do meio ambiente devido ao aumento de problemas ambientais causados pela ação do homem. O óleo de cozinha usado é um resíduo urbano que, se descartado incorretamente na natureza, polui rios, solo e o ar. Segundo pesquisas, 1 litro de óleo tem potencial para poluir até 25 mil litros de água apontando então a importância de reciclar e/ou descartar corretamente este resíduo. O projeto Biogama-FUP tem como foco a extensão, com o objetivo de conscientizar a população de Planaltina DF e entorno a respeito dos malefícios que o descarte incorreto de óleo usado pode causar no planeta, bem como trazer alternativas para a reciclagem deste resíduo por meio de oficinas. Por conta do distanciamento social, as atividades realizadas pelo projeto não puderam continuar presencialmente, mas as tecnologias permitiram que alternativas fossem traçadas, como o contato com o público por meio de posts na rede social Instagram e participação em eventos online, como a Semana Universitária da UnB que ocorreu de forma remota. Os extensionistas produziram vídeos e flyers que continham informações sobre o projeto, seus integrantes e divulgação dos problemas causados pelo descarte incorreto do óleo usado e as possibilidades de reciclagem do mesmo. Os posts foram feitos semanalmente de forma a ter maior visualização e interação. Para a Semana Universitária da UnB, os integrantes do projeto produziram um vídeo que foi transmitido na plataforma YouTube, no qual continha informações sobre o projeto e as receitas de vela e sabão, utilizadas como possibilidades de reciclagem do óleo usado. A rede social do projeto no Instagram obteve um aumento no número de seguidores, totalizando 380, e 282 visualizações no vídeo que foi transmitido na semana universitária. Isso mostrou, que mesmo em um cenário de pandemia, havendo um distanciamento social, o projeto conseguiu alcançar um número considerável de pessoas. Diante do cenário que vivenciamos este ano, o projeto Biogama-FUP conseguiu se adaptar e desenvolver novas formas para dar continuidade ao trabalho. A oficina realizada virtualmente e os flyers divulgados na rede social do Instagram conseguiram atingir a comunidade, mostrando que a divulgação online também é um caminho eficiente, que se bem desenvolvido, consegue alcançar um público mais distante que não possui acesso às oficinas presenciais.

Palavras-chave: Óleo de cozinha, meio ambiente, distanciamento social.

ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA E EPISTEMOLÓGICA SOBRE FHS NO ENSINO DE QUÍMICA A PARTIR DA REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA

Lucas Rodrigues de Freitas¹, Camila Barbosa Borges¹, André Gondim do Rego¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF).

E-mail: olucasquimica@gmail.com

RESUMO 320465

Dentro dos formatos tradicionais de ensino de ciências, a abordagem linear do desenvolvimento histórico costuma ser um fator limitante para o processo de construção desse conhecimento. A valorização de abordagens filosóficas, históricas e sociológicas para a discussão da racionalidade científica, especialmente da química, contribui para uma aprendizagem mais ampla, uma vez que a contextualiza. Tal proposta permite discutir a ciência não apenas a partir de suas teorias, mas também das técnicas pelas quais essas teorias são produzidas, das tradições de pesquisa que as produzem e das instituições que as apoiam. A participação dessas diferentes áreas do conhecimento na construção desse saber, ao longo da educação básica, e mesmo da formação em nível superior do estudante, possibilita o rompimento com concepções empobrecidas de ciência e das formas de seu processo de ensino-aprendizagem. Partindo de tais considerações, este trabalho visa analisar artigos publicados na revista Química Nova na Escola (Qnesc) entre os anos de 2010 e 2020, identificando as contribuições da Filosofia, História e Sociologia das ciências (FHS) para o ensino de química. O levantamento dos artigos foi realizado por meio da leitura de títulos, resumos, palavras-chave e, quando necessário, do próprio artigo, buscando a identificação de termos que articulassem o ensino de química a propostas de FHS. A Qnesc divulga quatro edições anualmente, entretanto, possuem versões extras com caráter exclusivo para internet, totalizando no período em questão 45 edições. Observou-se que a ocorrência de trabalhos relacionando o ensino das ciências a abordagens de FHS apresenta um aumento no decorrer desse tempo, mas ainda se mostra escasso devido, principalmente, à falta de materiais atualizados sobre o assunto. Enquanto entre 2010 e 2013 há apenas artigos que tangenciam o conteúdo, apresentando ensaios e propostas alternativas de contextualização e metodologias; a partir de 2014 as publicações se mostram mais conexas com tal abordagem, se debruçando sobre temas específicos da química, a exemplo da questão dos modelos atômicos. Isto evidencia um tratamento mais contextualizado e problematizador do conhecimento científico e de seu ensino.

Palavras-chave: Ensino de ciências, FHS, Ensino de Química.

A FOTOGRAFIA COMO GERADORA DE DIÁLOGO EM PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ana Clara Cruvinel Borges¹, Rafael de Macêdo Alves², Andreia de Sousa Alves Campos², Ester Rafael dos Santos Xavier², Érika Barretto Fernandes Cruvinel², Consuelo Barreto Fernandes².

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus* Recanto das Emas, Brasília (DF)

2) Instituto Federal de Brasília, *Campus* Gama, Brasília (DF)

E-mail: anaclara150504@gmail.com

RESUMO 321651

A fotografia é bem mais do que um registro porque nos ajuda a enxergar o mundo a partir de diversos olhares. É um item valioso quando está relacionado à história, natureza, educação e ao cotidiano. Assim a fotografia pode ser manuseada como arte ou como um recurso de registro, ou ainda como geradora de diálogo. O objetivo deste trabalho é compartilhar a experiência do uso da fotografia como geradora do diálogo no projeto de extensão Oficinas de Educação Ambiental: vivência, diálogo e ação na Microbacia do Córrego Crispim que foi realizado pelo IFB/Gama nas comunidades dos Núcleos Rurais Alagado da Suzana e Colônia Agrícola Córrego Crispim (Gama-DF) durante o ano de 2019, tendo como referência metodológica a Educação Popular. O projeto buscou desenvolver um olhar mais sensível para as questões relacionadas à ecologia do Cerrado e à conservação dos recursos naturais junto às comunidades. Para tanto, o grupo foi organizado em três subgrupos com cerca de 10 pessoas. Cada grupo recebeu uma fotografia aérea apresentando a paisagem da região em que se encontram as nascentes do Córrego Crispim e três questões problematizadoras como geradores de diálogo. As questões geradoras que facilitaram a leitura, reflexão e análise crítica da realidade foram: 1. Que reflexões posso fazer a partir da minha experiência de vida e/ou profissional sobre os caminhos das águas que abastecem o Córrego Crispim? 2. Que problemas o Córrego Crispim enfrenta? 3. Que estratégias podemos adotar, individualmente ou coletivamente, para enfrentarmos tais problemas? Após o diálogo, os participantes foram desafiados a apresentarem a uma síntese do diálogo de forma criativa. Um grupo apresentou uma encenação teatral e poética, outro um jogral poético musicado e o terceiro um poema. As sínteses criativas apresentadas abordaram os problemas ambientais vivenciados pelos moradores e as ações necessárias para a solução dos problemas, atribuindo as responsabilidades de cada setor para a solução dos problemas (comunidade, poder público gestor, instituições de educação etc.). O uso da fotografia no projeto possibilitou o compartilhamento de saberes e a construção de conhecimentos sobre o lugar e os problemas ambientais existentes a partir do diálogo. Além disso, a metodologia utilizada permitiu também a aproximação de pessoas com pensamentos diferentes de uma forma leve e lúdica, fato que pode facilitar futuros processos de organização comunitária para a efetivação das ações propostas com o objetivo de dirimir os problemas ambientais. A utilização da fotografia de uma realidade do lugar (a exemplo da paisagem), como geradora do diálogo, se mostrou uma ferramenta interessante em processos de educação ambiental, estimulando o protagonismo dos sujeitos.

Palavras-chave: Córrego Crispim, Gama, Distrito Federal.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ENSINO EM UM CURSO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO COM INTEGRAÇÃO ENTRE LÍNGUA INGLESA E REDES DE COMPUTADORES

Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos¹, Vanessa de Assis Araujo¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Brasília*, Brasília (DF).

E-mail: vanessa.araujo@ifb.edu.br

RESUMO 321811

Este trabalho relata a vivência pedagógica de duas professoras com três turmas de estudantes de um curso de Ensino Médio Integrado (EMI), a partir da realização de atividades integradas entre dois componentes curriculares (Língua Inglesa e Redes de Computadores). Dentre as motivações para promover a integração estão: (a) vivenciar o processo de ensino/aprendizagem integrado, (b) oportunizar aprendizagem significativa e contextualizada ao público-alvo e (c) minimizar o estresse discente pelo acúmulo de atividades assíncronas solicitadas por cada docente do curso EMI individualmente. As atividades integradas foram realizadas durante quatro semanas no primeiro semestre de 2020, tendo em vista as necessidades de cada componente, dos discentes e do projeto pedagógico do curso para o período de educação remota no EMI. Os instrumentos didáticos utilizados foram: (1) um texto em inglês sobre os Protocolos de Internet (IP) e de Controle de Transmissão (TCP), (2) um vídeo em inglês sobre as camadas do modelo de interconexão de sistemas abertos - OSI, (3) um infográfico em inglês do modelo OSI e (4) um Glossário Técnico Bilíngue. Foi proposta aos discentes a leitura do texto em inglês com adoção de estratégias de leitura, conhecimento da terminologia técnica da área de Redes, com a análise paralela da imagem e a prática auditiva (com atenção à pronúncia) por meio do vídeo. A partir desses recursos, os discentes construíram, de forma colaborativa, um glossário técnico bilíngue com foco no conteúdo de Redes de Computadores, utilizando a ferramenta Glossário do Moodle, sem a possibilidade de repetição da terminologia técnica. O contexto em que a integração foi promovida considera que as docentes já tinham ensinado os conteúdos aos estudantes, que foram conscientizados quanto à relevância da língua inglesa para a área do curso (Desenvolvimento de Sistemas), exercício da cidadania, inclusão ao mundo moderno, acesso à comunicação internacional e à multiplicidade de usos dessa língua na cultura digital. Foi possível identificar que os discentes escolheram o recurso 3 (infográfico) como material de estudo prioritário para a realização da tarefa, em segundo plano utilizaram o recurso 1 (texto) e 2 (Glossário). Somente em último plano os alunos usaram o vídeo que, por sua vez, continha legendas apenas em língua inglesa. Pode-se inferir que os discentes fizeram suas escolhas baseadas no recurso de apreensão mais rápida e fácil, sem o ensejo de se dedicarem à prática da audição na língua inglesa, apesar de terem sido orientados a usarem todos os recursos. Com relação à Rede de Computadores observou-se que a maioria dos estudantes conseguiu associar os termos técnicos em língua inglesa ao respectivo termo utilizado em língua portuguesa e compreendeu as definições terminológicas. Os resultados finais apontaram a relevância de se incentivar a prática docente integrada e a importância de conteúdos integrados de Sistemas de Informação e Comunicação com a Língua Inglesa, a fim de incentivar a aprendizagem significativa e contextualizada, bem como para o entendimento das diversidades linguísticas presentes na área de Desenvolvimento de Sistemas e no respectivo mundo de trabalho, segundo a BNCC.

Palavras-chave: ensino médio integrado, língua inglesa, redes de computadores.

PROCESSOS DE TRABALHO E ETNOMATEMÁTICA: MÉTODOS E CAMINHOS DE PESQUISA

Caroline Soares Santos¹, Jaqueline Stefany dos Santos da Rocha¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Estrutural*, Brasília (DF).

E-mail: caroline.soares@ifb.edu.br

RESUMO 321941

Como parte do objetivo de fortalecer o programa de etnomatemática no Campus Estrutural, em 2020 foi ofertada a componente “Etnografia e Educação Matemática”, no curso de Licenciatura em Matemática e iniciado o projeto de iniciação científica “ RECONHECIMENTO DE SABERES E ENSINO: a etnografia como caminho para o reconhecimento de saberes matemáticos em cooperativas de catadores e catadoras”. A componente curricular ministrada à Licenciatura discutiu, entre outros assuntos, os antecedentes da Etnomatemática, seus fundamentos, principais conceitos e o estado da arte das pesquisas sobre o tema no Brasil. Segundo Costa, (2014) a etnomatemática pretende, acima de tudo, considerar os saberes de alguém ou de algum grupo e ampliar, dessa forma, o conceito de matemática, agora, integrado numa determinada cultura, nessa perspectiva, o meio circundante passa a ser um local de ensino e aprendizagem, onde os saberes se encontram e onde tudo se pode construir por um processo racional de comparação. Assim como outros defensores da área, Costa (2014) defende que se esse modo de agir se iniciar desde muito cedo, então, os alunos estarão preparados para começar a sua longa viagem por veredas mais complexas, mas agora mais atraentes e úteis. No curso ministrado na Licenciatura, os resultados das diversas pesquisas discutidos, confirmaram essas ideias. Entretanto, ao final do curso uma questão ainda parecia inconclusa: sabendo sua importância, como fazer etnomatemática? Quais as técnicas e métodos que permitem ao professor de matemática levantar dados que os possibilitem tornar a prática docente próxima, acessível e significativa aos educandos? Ao mesmo tempo em que o fechamento do curso apontou que, por mais interessados que estivessem, os estudantes da licenciatura que passaram o semestre pensando a etnomatemática ainda não sabiam por onde começar, na pesquisa de iniciação científica também começamos a nos preparar para a pesquisa de campo e a delimitar os métodos e instrumentos que nos apoiariam nesta incursão. Assim, adentramos no complexo e diverso universo das pesquisas qualitativas de objetos de natureza socioculturais. Um pressuposto deste tipo de pesquisa é que os métodos devem ser os mais adequados aos objetos, a fim de alcançar muito mais as especificidades desses objetos do que comprovar ou refutar teorias. Assim, por mais que as inquietações dos estudantes da licenciatura nos fizessem querer oferecer um método definitivo para ser aplicado a qualquer contexto, entendemos que a contribuição possível seria compartilhar os caminhos percorridos para a pesquisa feita com os catadores. O presente trabalho, a ser apresentado na Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, trata-se, assim, do levantamento das metodologias geralmente utilizadas para o entendimento de valores, processos, práticas, saberes e problemas em ambientes profissionais como é o dos catadores e catadoras de recicláveis dos Centros de Triagem da Central das Cooperativas, na Cidade Estrutural. A metodologia utilizada no trabalho é a revisão bibliográfica e análise de documentos relativos aos Centros de Triagem e os resultados apresentados são as estratégias metodológicas consideradas mais apropriadas a pesquisas com objetos semelhantes a essa pesquisa.

Palavras-chave: etnomatemática, métodos de pesquisa, trabalho, ensino de matemática.

MOPAIX

Graziella Silva Viana Doche¹, Maria Clara Garrido Monteiro de Andrade², Maria Clara Gomes Vieira¹, Jocy Dos Santos Ribeiro¹, Rafaela Fernandes do Prado¹.

1) Instituto Federal de Brasília, *Campus Gama*, Brasília (DF)

2) Instituto Federal de Brasília, *Campus Samambaia*, Brasília (DF)

E-mail: grazigold804@gmail.com

RESUMO 321947

Este trabalho diz respeito ao projeto MoPaix, que foi desenvolvido durante o programa STEAM Power for Girls, no ano de 2020. O MoPaix visa auxiliar as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou com dificuldades de concentração a melhorarem o seu desempenho acadêmico através de um equipamento tecnológico. O desenvolvimento do nosso produto foi justificado a partir de questionários aplicados à comunidade, entrevistas com instituições de apoio ao autismo, e pesquisas científicas, de maneira virtual, onde foram obtidas 35 respostas, e conversas com 4 instituições da área, onde observou-se que pessoas com o espectro autista, em sua maioria, apresentam hipersensibilidade auditiva, fala e comunicação não-verbal e dificuldade com habilidades sociais. Logo, um ambiente barulhento, como uma sala de aula, pode deixá-las alteradas e inquietas, perdendo sua concentração e prejudicando seu desempenho escolar. O questionário aplicado também mostrou que mais de 50% dos entrevistados se sentem desconfortáveis com o barulho e quase 70% das pessoas perdem a concentração com facilidade quando estão expostos a barulhos. De acordo com a pesquisadora Raquel Pacheco, Mestre pela UnB, cerca de 23,9% dos autistas apresentam hipersensibilidade auditiva, logo, eles são mais sensíveis aos sons que a média da população. Ao levar em conta a série de adaptações que uma escola e seus professores devem levar à sala de aula, é necessário pensar em como deixar o ambiente mais adequado para as necessidades dos autistas. Compreendendo o problema, o grupo MoPaix criou uma solução, que consiste na implantação de um mecanismo para facilitar os estudos e o diálogo com o professor em sala. Ele funciona da seguinte maneira: o estudante baixa o aplicativo desenvolvido por nós em seu celular e conecta um fone abafador de ruídos, enquanto o professor posiciona um microfone de lapela próximo à sua boca. Tal microfone é conectado ao aplicativo, que transmite a fala do professor ao portador de TEA sem interferência de ruídos externos. Assim, o estudante poderá ouvir somente a voz do professor. Tais fones com cancelamento de ruídos já existem no mercado, mas o diferencial do MoPaix é o aplicativo, pois além de ter a função de diminuir os ruídos, também apresenta uma sala de bate-papo com o professor, um sinalizador para chamar a atenção do docente, e uma playlist de músicas, visto que determinados estilos musicais estimulam o aprendizado e ajudam a melhorar a concentração dos estudantes. Portanto, o MoPaix é de suma importância para ajudar as pessoas com TEA, dando mais conforto, mais acessibilidade e mais inclusão no âmbito escolar e social.

Palavras-chave: Autismo, tecnologia, integração.

Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa de iniciação científica.

IX JEPE

Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão

**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Gama